

**25-30 JUNE
2023 YEAR**

**SHARE YOUR IDEA
WITH THE WORLD**

CANADA, OTTAWA

REGISTRATION
www.Conferences.cf

SCIENTIFIC CONFERENCE 2023

**INNOVATIVE
DEVELOPMENTS
| AND
RESEARCH IN EDUCATION
CONFERENCE**

**INNOVATIVE
DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN
EDUCATION**

Part 1

JUNE 2023

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

Ottawa, Canada

30th JUNE 2023

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION: a collection scientific works of the International scientific conference (30th June, 2023) – Ottawa, Canada: "CESS", 2023. Part 1 – 89p.

Editorial board:

Martha Merrill, PhD Kent
State University, USA

David Pearce, ScD
London, D.C., UK

Emma Sabzalieva, PhD
Toronto, Canada

Nikadambayeva Hilola Batirovna, Candidate of
Pedagogical Sciences, docent

Pirimov Akram Pirimovich, docent

Shodiyev Furqat Davranovich, Candidate of Technical
Sciences, docent

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference "**INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION**". Which took place in Ottawa on May 30, 2023.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post-graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees.

The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

**ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ АРАЛАШ ТИПДАГИ ТУРЛИ ТАРТИБЛИ
ПЕРПЕНДИКУЛЯР БУЗИЛИШГА ЭГА БЎЛГАН АРАЛАШ ТИПДАГИ
ТЕНГЛАМА УЧУН АРАЛАШ МАСАЛА**

Xolmatov Zuxriddin Ziyoviddin o'g'li

FDU matematika (yo'nalishlar bo'yicha) mutaxassisligi

magistranti

xolmatovzuxriddin905@gmail.com

Айтайлик $\Omega_1 = \{(x, y); 0 < x < l, 0 < y < T\}$, $\Omega_2 = \{(x, y); 0 < x < l, -T < y < 0\}$,
 $OA = \{(x, 0); 0 < x < l\}$ бўлсин. У ҳолда $\Omega = \Omega_1 \cup OA \cup \Omega_2$ соҳада

$$(x^\alpha u_x)_x + \text{signy}(y^\beta u_y)_y = f(x, y), \quad (1)$$

тенгламани қараймиз, бу ерда $f(x, y)$ - берилган функция, α, β - берилган ихтиёрый сонлар, чунончи $0 < \alpha, \beta < 1$.

$D_{\alpha, \beta}$ масала. Шундай $u(x, y)$ топилсинки у қуйидаги шартларни қаноатлантирсин:

1) масаланинг шартларида берилган хосилалари билан бирга $\bar{\Omega}$ соҳада узлуксиз;

2) $\Omega_1 \cup \Omega_2$ соҳада (1) тенгламанинг регуляр ечими бўлиб;

3) қуйидаги шартларни қаноатлантирсин:

$$u(x, -T) = u(x, T) = 0, \quad 0 \leq x \leq l; \quad (2)$$

$$u(0, y) = u(l, y) = 0, \quad -T \leq y \leq T; \quad (3)$$

Масаланинг қўйилиш шартидан шуни айтиш керакки, типининг ўзгариш чизиғи OA да қуйидаги улаш шартлари бажарилсин:

$$u(x, +0) = u(x, -0), \quad 0 \leq x \leq l;$$

$$\lim_{y \rightarrow 0-0} u_y(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0+0} u_y(x, y), \quad 0 < x < l.$$

$D_{\alpha, \beta}$ масаланинг ечимини бир жинсли тенглама учун яъни $f(x, y) = 0$ бўлганда қуйидаги кўринишда қидирамиз

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

У ҳола $X(x)$ га нисбатан қуйидаги тенгламага эга бўламиз

$$(x^\alpha X'(x))' + \lambda^2 X(x) = 0. \quad (4)$$

Бу ҳолда (3) чегаравий шартлар қуйидагича кўринишни олади

$$X(0) = X(l) = 0, \quad (5)$$

Маълумки [9], (4) тенгламанинг умумий ечими

$$X(x) = x^{\frac{1-\alpha}{2}} \left[c_1 J_p \left(\frac{2\lambda}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right) + c_2 J_{-p} \left(\frac{2\lambda}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right) \right],$$

кўринишда бўлиб, бунда $p = (1-\alpha)/(2-\alpha)$, J_p ва J_{-p} - лар биринчи тур Бессел функцияларидир.

Ишонч хосил қилиш қийин эмаски, $X(0) = 0$ шартни қаноатлантирувчи (4) тенгламанинг ечими

$$X(x) = c_1 x^{\frac{1-\alpha}{2}} J_p \left(\frac{2\lambda}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right). \quad (6)$$

кўринишда бўлади.

Энди, (6) функцияни $X(l) = 0$ шартга бўй сундирадиган бўлсак куйидагига эга бўламиз

$$J_p \left(\frac{2\lambda}{2-\alpha} l^{\frac{2-\alpha}{2}} \right) = 0.$$

Айтайлик v_n куйидаги

$$J_p(z) = 0. \quad (7)$$

тенгламанинг n -инчи тартибли мусбат илдизи бўлсин.

Маълумки, $p > -1$ бўлганда (7) тенглама санокли сондаги ҳақиқий илдизга эга бўлади. Буни эътиборга оладиган бўлсак хосил қилган тенгламамиз куйидаги санокли сондаги ҳақиқий илдизларга эга бўлади

$$v_n = \frac{2\lambda_n}{2-\alpha} l^{\frac{2-\alpha}{2}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Буни (6) тенгликка қўядиган бўлсак (0,1) да тривиал бўлмаган (4) ва (5) шартларни қаноатлантирувчи куйидаги хос функциялар кетма кетлигига эга бўламиз

$$X_n(x) = c_{1n} x^{\frac{1-\alpha}{2}} J_p \left(v_n \left(\frac{x}{l} \right)^{\frac{2-\alpha}{2}} \right), \quad n = 1, 2, \dots, \quad (8)$$

Энди ўрганилаётган масаланинг ечимини куйидаги

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) X_n(x), \quad (9)$$

кўринишда қидирамиз, бу ерда $X_n(x)$ - функция (8) тенглик орқали аниқланади.

$f(x, y)$ функцияни ҳам (9) функциялар системаси бўйича қаторга ёйиб, сўнгра уни ва (9) функцияни (1) тенгламага олиб бориб қўйсак қуйидаги

$$\text{signy}(y^\beta Y_n')' - \lambda_n^2 Y_n(y) = f_n(y), \quad n = 1, 2, \dots,$$

ёки

$$y^2 Y_n''(y) + \beta y Y_n'(y) - \lambda_n^2 y^{2-\beta} Y_n = f_n(y), \quad n = 1, 2, \dots, \quad y > 0,$$

$$y^2 Y_n''(y) + \beta y Y_n'(y) + \lambda_n^2 y^{2-\beta} Y_n = -f_n(y), \quad n = 1, 2, \dots, \quad y < 0$$

тенгламаларга эга бўламиз, бу ерда $f_n(y) = f(x, y)$ функциянинг (9) функциялар системасига ёйилмасидаги Фурье коэффициентлари. Бу тенгламаларнинг (2) шартларни қаноатлантирувчи ечимини топамиз.

Маълумки бу тенгламаларга мос бир жинсли тенгламанинг ечими []

$$Y_n(y) = x^{\frac{1-\beta}{2}} \left[C_1 I_{-p} \left(\frac{2\lambda}{\beta-2} x^{\frac{2-\beta}{2}} \right) + C_2 K_p \left(\frac{2\lambda}{\beta-2} x^{\frac{2-\beta}{2}} \right) \right], \quad y > 0,$$

$$Y_n(y) = x^{\frac{1-\beta}{2}} \left[C_1 J_{-p} \left(\frac{2\lambda}{\beta-2} x^{\frac{2-\beta}{2}} \right) + C_2 Y_p \left(\frac{2\lambda}{\beta-2} x^{\frac{2-\beta}{2}} \right) \right], \quad y < 0,$$

где $p = \frac{\beta-1}{\beta-2}$

Бунинг учун ўзгармасни вариациялаш усулидан фойдаланиб ечадиган бўлсак унинг ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

(10)

Бу ерда $a_n(0)$, $b_n(0)$, $c_n(-T)$ ва $d_n(-T)$ лар номаълум коэффициентлар. Уларни аниқлашда масаладаги улаш шартлари ҳамда чегаравий шартлардан фойдаланадиган бўлсак, қуйидаги

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n(0) + b_n(0) - c_n(-T) = \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \sin \sqrt{\lambda_n} \tau d\tau; \\ a_n(0) - b_n(0) - c_n(-T) = -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \cos \sqrt{\lambda_n} \tau d\tau; \\ a_n(0) e^{\sqrt{\lambda_n} T} + b_n(0) e^{-\sqrt{\lambda_n} T} = -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau) d\tau = 0; \\ c_n(-T) \cos \sqrt{\lambda_n} T - d_n(-T) \sin \sqrt{\lambda_n} T = 0, \end{array} \right. \quad (11)$$

тенгламалар системасига эга бўламиз. Бу системанинг асосий детерминантини хисоблайдиган бўлсак, текшириб кўриш қийин эмаски

$$th \left[\frac{2 - \alpha}{2} l^{\frac{\alpha-2}{2}} v_n T \right] + tg \left[\frac{2 - \alpha}{2} l^{\frac{\alpha-2}{2}} v_n T \right] \neq 0, \quad n \in N. \quad (12)$$

шарт бажарилганда қўйилган масала ягона ечимга эга бўлади.

Энди (11) тенгламалар системасидаги номаълум коэффициентларни топишга киришамиз.

Системадаги охирги икки тенгликдан фойдаланиб

$$\left\{ \begin{array}{l} b_n(0) = -a_n(0) e^{2\sqrt{\lambda_n} T} - \frac{e^{\sqrt{\lambda_n} T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau) d\tau; \\ c_n(-T) = tg \sqrt{\lambda_n} T \cdot d_n(-T). \end{array} \right.$$

Бошидаги икки тенгликдан фойдаланиб эса

$$a_n(0) = \frac{1}{2} [c_n(-T) + d_n(-T)] + \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) [\sin(\sqrt{\lambda_n} \tau) - \cos(\sqrt{\lambda_n} \tau)] d\tau;$$

$$b_n(0) = \frac{1}{2} [c_n(-T) - d_n(-T)] + \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) [\sin(\sqrt{\lambda_n} \tau) + \cos(\sqrt{\lambda_n} \tau)] d\tau.$$

ларни ёзишимиз мумкин. Ёки

$$\left\{ \begin{aligned} a_n(0) - a_n(0)e^{2\sqrt{\lambda_n}T} - \frac{e^{\sqrt{\lambda_n}T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh\sqrt{\lambda_n}(T-\tau) d\tau - tg\sqrt{\lambda_n}T \cdot d_n(-T) = \\ = \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \sin\sqrt{\lambda_n}\tau d\tau; \\ a_n(0) - a_n(0)e^{2\sqrt{\lambda_n}T} - \frac{e^{\sqrt{\lambda_n}T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh\sqrt{\lambda_n}(T-\tau) d\tau - d_n(-T) = \\ = -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \cos\sqrt{\lambda_n}\tau d\tau. \end{aligned} \right.$$

Бу икки тенгликдан фойдаланиб қуйидаги системага эга бўламиз:

$$\left\{ \begin{aligned} a_n(0) &= \frac{1}{2}(1 + tg\sqrt{\lambda_n}T) \cdot d_n(-T) + \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) [\sin\sqrt{\lambda_n}\tau - \cos\sqrt{\lambda_n}\tau] d\tau; \\ d_n(-T) &= a_n(0) [1 + e^{\sqrt{\lambda_n}T}] + \frac{e^{\sqrt{\lambda_n}T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh\sqrt{\lambda_n}(T-\tau) d\tau + \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \cos\sqrt{\lambda_n}\tau d\tau. \end{aligned} \right.$$

бундан эса

$$\begin{aligned} d_n(-T) [1 + tg\sqrt{\lambda_n}T - e^{2\sqrt{\lambda_n}T} (1 + tg\sqrt{\lambda_n}T)] &= \frac{2e^{\sqrt{\lambda_n}T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh\sqrt{\lambda_n}(T-\tau) d\tau + \\ + \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) [\sin\sqrt{\lambda_n}\tau + \cos\sqrt{\lambda_n}\tau] d\tau &+ \frac{e^{2\sqrt{\lambda_n}T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) [\sin\sqrt{\lambda_n}\tau - \cos\sqrt{\lambda_n}\tau] d\tau. \end{aligned}$$

ни аниқлашимиз мумкин. Бу тенгликнинг чап ва ўнг томонларини соддалаштирамиз.

$$\begin{aligned} 1) \quad 1 - tg\sqrt{\lambda_n}T - e^{2\sqrt{\lambda_n}T} (1 + tg\sqrt{\lambda_n}T) &= -tg\sqrt{\lambda_n}T (1 + e^{2\sqrt{\lambda_n}T}) + 1 - e^{2\sqrt{\lambda_n}T} = \\ &= -e^{\sqrt{\lambda_n}T} \left\{ tg\sqrt{\lambda_n}T (e^{\sqrt{\lambda_n}T} + e^{-\sqrt{\lambda_n}T}) + e^{\sqrt{\lambda_n}T} - e^{-\sqrt{\lambda_n}T} \right\} = \\ &= -2e^{\sqrt{\lambda_n}T} \left\{ tg\sqrt{\lambda_n}T \cdot ch\sqrt{\lambda_n}T + sh\sqrt{\lambda_n}T \right\} = \\ &= -\frac{2e^{\sqrt{\lambda_n}T}}{\cos\sqrt{\lambda_n}T} \left\{ \sin\sqrt{\lambda_n}T \cdot ch\sqrt{\lambda_n}T + \cos\sqrt{\lambda_n}T \cdot sh\sqrt{\lambda_n}T \right\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad & \sin \sqrt{\lambda_n} \tau + \cos \sqrt{\lambda_n} \tau + e^{2\sqrt{\lambda_n} T} \left(\sin \sqrt{\lambda_n} \tau - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \right) = \\
 & = \sin \sqrt{\lambda_n} \tau \left(1 + e^{2\sqrt{\lambda_n} T} \right) + \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \left(1 - e^{2\sqrt{\lambda_n} T} \right) = \\
 & = 2e^{2\sqrt{\lambda_n} T} \left\{ \sin \sqrt{\lambda_n} \tau \frac{e^{\sqrt{\lambda_n} T} + e^{-\sqrt{\lambda_n} T}}{2} - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \frac{e^{\sqrt{\lambda_n} T} - e^{-\sqrt{\lambda_n} T}}{2} \right\} = \\
 & = 2e^{2\sqrt{\lambda_n} T} \left(\sin \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T \right).
 \end{aligned}$$

Бу ифодаларни юқоридаги тенгликка қўйиб, айрим ҳисоб китоблардан сўнг айтиш мумкинки

$$\begin{aligned}
 d_n(-T) = & -\frac{\cos \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} \left\{ \int_{-T}^0 f_n(\tau) \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau + \right. \\
 & \left. + \int_0^T f_n(\tau) \frac{sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau \right\}.
 \end{aligned}$$

Бундан фойдаланиб эса

$$\begin{aligned}
 c_n(-T) = & -\frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} \left\{ \int_{-T}^0 f_n(\tau) \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau + \right. \\
 & \left. + \int_0^T f_n(\tau) \frac{sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau \right\}.
 \end{aligned}$$

Қуйидагича белгилаш киритамиз:

$$\begin{aligned}
 M(T) = & \int_{-T}^0 f_n(\tau) \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau + \\
 & + \int_0^T f_n(\tau) \frac{sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau
 \end{aligned}$$

У ҳолда

$$d_n(-T) = -\frac{\cos \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} M(T),$$

$$c_n(-T) = -\frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} M(T).$$

(13)

$$a_n(0) = -\frac{1}{2} \left[\frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} \right] M(T) + \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \left[\sin \sqrt{\lambda_n} \tau - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \right] d\tau,$$

$$b_n(0) = -\frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} M(T) + \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \left[\sin \sqrt{\lambda_n} \tau + \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \right] d\tau.$$

$d_n(-T)$, $c_n(-T)$ ларнинг қийматларидан фойдаланиб (10) системанинг иккинчи функциясини қуйидагича ёзишимиз мумкин:

$$Y_n(y) = -\frac{M(T)}{\sqrt{\lambda_n}} \left[\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot \cos \sqrt{\lambda_n} y + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot \sin \sqrt{\lambda_n} y \right] - \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^y f_n(\tau) \sin \sqrt{\lambda_n} (y - \tau) d\tau.$$

ёки

$$Y_n(y) = -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \left\{ \int_{-T}^y \frac{f_n(\tau)}{M_n(T)} \left[M_n(T) \sin \sqrt{\lambda_n} (y - \tau) + \sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) \times \right. \right. \\ \left. \left. \times (\sin \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T) \right] d\tau + \right. \\ \left. + \int_y^0 f_n(\tau) \frac{1}{M_n(T)} (\sin \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T) \sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) d\tau + \right. \\ \left. + \int_0^T \frac{f_n(\tau)}{M_n(T)} \sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) \cdot sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau) d\tau \right\}.$$

Ёки айрим ҳисоблашлардан сўнг

$$Y_n(y) = -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \left\{ \int_{-T}^y \frac{f_n(\tau)}{M_n(T)} \left[\sin \sqrt{\lambda_n} (T + \tau) (\sin \sqrt{\lambda_n} y ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} y sh \sqrt{\lambda_n} T) \right] d\tau + \right. \\ \left. + \int_y^0 \frac{f_n(\tau)}{M_n(T)} \left[\sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) (\sin \sqrt{\lambda_n} \tau ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau sh \sqrt{\lambda_n} T) \right] d\tau + \right. \\ \left. + \int_0^T \frac{f_n(\tau)}{M_n(T)} \sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) \cdot sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau) \right\}$$

эканлигини аниқлашимиз мумкин.

Худди шу мулоҳазаларни $y > 0$ учун ҳам юритадиган бўлсак, ечимни қуйидагича ёзишимиз мумкин:

$$Y_n(y) = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T E_{n1}(y, \tau) f_n(\tau) d\tau, & y > 0; \\ -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 E_{n2}(y, \tau) f_n(\tau) d\tau, & y < 0, \end{cases} \quad (14)$$

бунда

$$E_{n1}(y, \tau) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} (T + \tau) \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - y)}{M_n(T)}, & -T \leq \tau \leq 0; \\ K_{n1}(y, \tau), & 0 \leq \tau \leq T, \end{cases}$$

$$E_{n2}(y, \tau) = \begin{cases} K_{n2}(y, \tau), & -T \leq \tau \leq 0; \\ \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{M_n(T)}, & 0 \leq \tau \leq T, \end{cases}$$

$$K_{n1}(y, \tau) = \begin{cases} \frac{(\sin \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} y + \cos \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} y) \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} T}, & y \leq \tau \leq T; \\ \frac{(\sin \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} \tau + \cos \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} \tau) \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - y)}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} T}, & 0 \leq \tau \leq y, \end{cases}$$

$$K_{n2}(y, \tau) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} (T + \tau) (\sin \sqrt{\lambda_n} y \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} y \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} T)}{M_n(T)}, & -T \leq \tau \leq y; \\ \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) (\sin \sqrt{\lambda_n} \tau \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} T)}{M_n(T)}, & y \leq \tau \leq 0, \end{cases}$$

$$M_n(T) = \sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} T.$$

Иккинчи масалада масаланинг ечимини юқоридаги каби (9) кўринишда қидирадиган бўлсак, айрим ҳисоблашлардан сўнг

$$\begin{cases} Y'' = f(y), & y > 0; \\ Y'' = -f(y), & y < 0. \end{cases} \quad (15)$$

кўринишидаги тенгламага эга бўламиз. Бу тенгламани ўзгармасни вариациалаш усулидан фойдаланиб ечимини топадиган бўлсак, қуйидаги

$$\begin{cases} Y_n(y) = a_n(0) + b_n(0)y + \int_0^y (y-\tau)f_n(\tau)d\tau, & y > 0; \\ Y_n(y) = c_n(-T) + d_n(-T)(y+T) - \int_{-T}^y (y-\tau)f_n(\tau)d\tau, & y < 0. \end{cases} \quad (16)$$

ечимга эга бўламиз. Бу ерда $a_n(0)$, $b_n(0)$, $c_n(-T)$ ва $d_n(-T)$ лар номаълум коэффициентлар. Уларни аниқлашда масаладаги улаш шартлари ҳамда чегаравий шартлардан фойдаланадиган бўлсак, қуйидаги

$$\begin{cases} a_n(0) + b_n(0)T = -\int_0^T (T-\tau)f_n(\tau)d\tau; \\ d_n(-T) - \int_{-T}^0 f_n(\tau)d\tau = b_n(0); \\ a_n(0) + b_n(0)T + \int_0^T (T-\tau)f_n(\tau)d\tau = 0 \\ c_n(-T) = 0 \end{cases}$$

тенгламалар системасига эга бўламиз. Бундан эса номаълум коэффициентларни аниқлаб (16) ечимга қўядиган бўлсак

$$\begin{aligned} Y_0(y) = & \frac{1}{2} \left[\int_{-T}^0 (T+\tau)f_0(\tau)d\tau - \int_0^T (T-\tau)f_0(\tau)d\tau \right] + \\ & + \frac{1}{2T} \left[-y \int_{-T}^0 (T+\tau)f_0(\tau)d\tau - y \int_0^T (T-\tau)f_0(\tau)d\tau \right] + \\ & + \int_0^y (y-\tau)f_0(\tau)d\tau, \quad y > 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_0(y) = & \frac{1}{2T} \left[\int_{-T}^0 (T-\tau)f_0(\tau)d\tau - \int_0^T (T-\tau)f_0(\tau)d\tau \right] (T+\tau) - \\ & - \int_{-T}^y (y-\tau)f_0(\tau)d\tau, \quad y < 0, \end{aligned}$$

ёки

$$Y_0(y) = \frac{1}{2T} \left[\int_{-T}^0 (T + \tau)(T - \tau)f_0(\tau) d\tau - \int_0^T (T - \tau)(T + \tau)f_0(\tau) d\tau \right] + \int_0^y (y - \tau)f_0(\tau) d\tau, \quad y > 0;$$

$$Y_0(y) = \frac{1}{2T} \left[\int_{-T}^0 (T + \tau)(T - \tau)f_0(\tau) d\tau - \int_0^T (T - \tau)(T + \tau)f_0(\tau) d\tau \right] + \int_0^y (y - \tau)f_0(\tau) d\tau, \quad y < 0,$$

кўринишидаги ечимга эга бўламиз.

Использованное литература

1. Ладыженский О.А. Смешанная задача для гиперболического уравнения. – М.: Гостехиздат. 1953, 270 с.
2. Ильин В.А. О разрешимости смешанных задач для гиперболического и параболических уравнений. – УМН, 1960, т. 15, №2 (92), с. 97-154.
3. Каримов Д.Х., Касимова М. Смешанная задача для линейного уравнения четвертого порядка, вырождающегося на границе области. – Изв.АН УзССР, сер.физ.-мат.наук, 1968, №2,с.27-31.
4. Каримов Д.Х., Каланов Б.С. О приближенном решении смешанной задачи для одного квазилинейного вырождающегося уравнения высшего порядка. – В сб.: Исследования по проблемам физ.-мат.наук. труды ТашГПИ, т.240, - Ташкент, 1978, с.4-10.
5. Байкузиев К. Основные смешанные задачи для некоторых вырождающихся уравнений с частными производными. Изд. «Фан». 1984, 252с.
6. Касимова М. Смешанные задачи для линейного и квазилинейного уравнений четвертого порядка, вырождающихся на границе области. – Автореферат канд.дис. – Ташкент, 1970. -150 с.
7. Калонов Б.С. смешанная задача для уравнения высшего порядка, вырождающегося на границе области. – В сб. Тезисы докладов УП научной конференции математиков Узбекистана. – Ташкент, 1970, с.61.
8. Сазонов А.Ю. О методе Фурье для некоторых сингулярных гиперболических уравнений. – ДАН СССР, 1979, т.248, №4, с. 792-796.
9. Смирнов В.И. Курс высшей математики. – М.: Гостехиздат, т.2, 1954, 627 с.

HOZIRGI ZAMON PSIXOLOGIYASI VA UNING BOSHQA FANLAR TIZIMIDA TUTGAN O'RNI

Musurmonova Matluba Bazarbayevna

Toshkent viloyati, Bekobod tumani 52-maktab

Annotation: *this article covers contemporary psychology and its role in the system of other sciences.*

Keywords: *psychology, philosophy, mind, thinking, sociology, cybernetics.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hozirgi zamon psixologiyasi va uning boshqa fanlar tizimida tutgan o'rni haqida yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Psixologiya, falsafa, ong, tafakkur, sotsiologiya, kibernetika.*

Psixologiya yaxlit va mustaqil fan sifatida odamlarda gumanistik mentalitetning shakllanishiga xizmat qilib, inson omiliga aloqadorligi uning shu yo'nalishdagi muammolarni ma'lum ma'noda o'rganadigan barcha fanlar bilan bevosita aloqasini taqozo etadi. Bular birinchi navbatda ijtimoiy-gumanitar fan sohalari bo'lib, psixologiyaning ular orasidagi mavqei o'ziga xos va yetakchidir.

1. Falsafa va uning oxirgi paytlarda shakllanib, rivojlanib borayotgan ijtimoiy falsafa qismi bilan bo'lgan aloqa bu ikkala fanning inson va uning hayoti mohiyatini to'la anglash va uning rivojlanish tendentsiyalarini belgilashdagi o'rni va ahamiyatidan kelib chiqadi. Tabiat, jamiyat va inson tafakkurining rivojlanishiga oid bo'lgan umumiy qonuniyatlar va printsiplarni psixologiya falsafaning bazasidan oladi va shu bilan birga o'zi ham inson ongi va tafakkuri qonuniyatlari sohasidagi yutuqlari bilan falsafani boy ma'lumotlarga ega bo'lishiga yordam beradi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, mustaqillik mafkurasi va milliy ongning shakllanishiga taalluqli umumiy ilmiy qonuniyatlarni izlashda ham yurtimiz sharoitida bu ikkala fan-falsafa va psixologiyaning hamkorligi bevosita sezilmoqda. Bu bog'liqlik avvalo yangicha tafakkur va dunyoqarashni shakllantirish muammosi kundalang turgan tarixiy davrda milliy mafkura va milliy g'oyani shakllantirish kabi dolzarb vazifani bajarishga xizmat qilmoqda.

2. Sotsiologiya fani ham yangicha ijtimoiy munosabatlar sharoitida o'z taraqqiyotining muhim bosqichiga o'tgan ekan, psixologiya ushbu fan erishgan yutuqlardan ham foydalanadi, ham ularning ko'lami kengayishiga baholi qudrat xizmat qiladi. Ayniqsa, psixologiyadan mustaqil ravishda ajralib chiqqan, bugungi taraqqiyot davrimizda alohida ahamiyat kasb etgan ijtimoiy psixologiyaning

sotsiologiya bilan aloqasi uzviy bo'lib, ular jamiyatda ijtimoiy taraqqiyot va progressni ta'minlash ishiga xizmat qiladi. Qolaversa, xuquqiy, demokratik davlat qurish ishini sobitqadamlik bilan amalga oshirayotgan O'zbekiston aholisining xuquqiy madaniyatini va demokratik o'zgarishlarga psixologik jihatdan tayyorligini amalda ta'minlash, bu sohada muntazam tarzda ijtimoiy fikr va insonlar dunyoqarashlaridagi o'zgarishlarni o'z vaqtida o'rganish, bashorat qilish va taraqqiyot mezonlarini ishlab chiqishda ikkala fanlar metodologiyasi va metodlarini birlashtirish tabiiy ahamiyat kasb etadi.

3. Pedagogika bilan psixologiyaning o'zaro hamkorligi va aloqasi an'anaviy va azaliy bo'lib, ularning yosh avlod tarbiyasini zamon talablari ruhida amalga oshirishdagi roli va nufuzi o'ziga xosdir. Respublikamizda amalga oshirilayotgan yangi «Ta'lim to'g'risidagi Qonun» hamda «Kadrlar tayyorlashning milliy Dasturi»ni amalga oshirish ham ikki fan hamkorligi va o'zaro aloqasini har qachongidan ham dolzarb qilib qo'ydi. Milliy dasturda e'tirof etilgan yangicha modeldagi shaxsni kamol toptirish, uning chuqur bilimlar sohibi bo'lib etishishi, barkamolligini kafolatlovchi shart-sharoitlar orasida yangi pedagogik texnologiyalarini ta'lim va tarbiya jarayonlariga tadbiq etishda pedagogikaning o'z uslub va qoidalari yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun ham psixologiya u bilan hamkorlikda yosh avlod ongining ta'lim olish davrlaridagi rivojlanish tendentsiyalaridan tortib, toki yangicha o'qitish texnologiyalarini bola tomonidan o'zlashtirilishi va undagi aqliy hamda intellektual qobiliyatlarga nechog'lik ta'sir ko'rsatayotganligini o'rganish asosida ta'lim-tarbiya ishini tashkil etish psixologiyadagi metodlarni didaktik metodlar bilan uyg'unlashtirishni taqozo etadi. Ayniqsa, ma'naviy barkamollik tamoyillarini maktabda va yangi tipdagi ta'lim muassasalarida joriy etish ham shaxs psixologiyasini teran bilgan holda o'qitishning eng ilg'or va zamonaviy shakllarini amaliyotga tadbiq etishni nazarda tutadi.

4. Tabiiy fanlar: biologiya, fiziologiya, ximiya, fizika va b.q. Psixik xodisalar va jarayonlarning tabiiy fiziologik mexanizmlarini tushunish va shu orqali ularning kechishi qonuniyatlarini ob'ektiv o'rganish uchun material beradi. Ayniqsa, bosh miyaning hamda markaziy asab sistemasining psixik faoliyatlarini boshqarishda va ularni muvofiqlashtirishdagi rolini e'tirof etgan holda psixologiya fani tabiiy fanlar erishgan yutuqlar va ulardagi tadqiqot uslublaridan omilkorona foydalanadi. Masalan, shaxs qobiliyatlarini diagnostika qilish uning tug'ma layoqatlari hamda orttirilgan sifatlarini bir vaqtda bilishni taqozo etgani sababli, o'sha tabiiy layoqatning xususiyatlarini aniqlashda psixofiziologiyaning qator usullaridan (miya assimetriyasi qonunlari, miya bioritmlarini yozib olish, neyrodinamik xodisalarni aniqlash, qon aylanish va tana haroratini o'lchash metodlari) o'z o'rnida foydalanadi va biologiya, anatomiya, fiziologiya, neyrofiziologiya kabi fanlarning shu kungacha erishgan

yutuqlaridan foydalanadi. Shuning uchun tabiiy fanlar sohasida erishilgan barcha yutuqlar psixologiyaning predmetini mukammalroq yoritishga o'z hissasini qo'shgan.

5. Kibernetika fani sohasidagi yorishilgan yutuqlar psixologiya uchun ham ahamiyatli va zarur bo'lib, u inson shaxsining o'z-o'zini boshqarish va psixik jarayonlarni takomillashtirish borasida axborotlar texnologiyasi va kibernetika tomonidan qo'lga kiritilgan yutuqlar va tadqiqot metodlari, maxsus dasturdan o'z o'rnida foydalanadi. Ayniqsa, ma'lumotlar asri bo'lgan XX va har bir alohida ma'lumotning qadr-qimmatini oshishi kutilayotgan XXI asrda informatsion texnologiyalar va modellashtirish borasida psixologiya hamda kibernetika hamkorligining salohiyati yanada ortadi. Masalan, oddiy muloqot jarayonini yanada takomillashtirish, har bir so'zning shaxslararo munosabatlardagi ta'sirchanligini oshirish maqsadida hamda ana shunday ijtimoiy faoliyat jarayonida shaxs tizimini takomillashtirishda turli kibernetik modellaridan o'rinli foydalanish zamonaviy psixologiyaning jamiyatdagi o'rne va rolini oshiradi, maxsus kompyuter dasturlarining keng qo'llanilishi inson miyasi va ruhiy olami sirlarini tez va aniq o'rganishni kafolatlaydi.

6. Texnika fanlari bilan psixologiyaning o'zaro aloqasi va hamkorligi ayniqsa, asr oxiriga kelib yaqqol sezilmoqda. Bir tomondan murakkab texnikani boshqaruvchi inson ongi muammosini echishda, ikkinchi tomondan, psixik hayotning murakkab qirralarini ochishda maxsus texnik vositalardan foydalanish zarurati bu ikki yo'nalishning erishgan yutuqlarini birlashtirishni nazarda tutadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, ta'kidlangan fan tarmoqlari psixologiya bevosita uzviy aloqada rivojlanadigan fanlarning asosiy qismi xolos. Bugungi kunda har bir fan rivoji uchun inson omilini hisobga olish zarur ekan, psixologiya o'sha barcha fanlar bilan aloqada va hamkorlikda rivojlanadi. Bu tibbiyot, qishloq ho'jaligi, kimyo va oziq-ovqat ishlab chiqarish sanoati, xuquq va madaniyatshunoslik kabi o'nlab fan sohalaridir. Yuqoridagi fikrlar va psixologiya bevosita aloqador bo'lgan fanlarning xarakteriga bog'liq tarzda bugungi kunda psixologiyadan nisbatan aloxida bo'lib ajralib chiqqan tarmoqlar to'g'risida ham fikr yuritish mumkin deb ayta olamiz.

Adabiyotlar:

1. Ivanov I., Zufarova M. "Umumiy psixologiya". O'z.FMJ., 2008.
2. Davletshin M.G., Mavlonov M.M, To'chieva S.M. "Yosh va pedagogik psixologiya" T. TDPU, 2009 .
3. Safayev N.S., Mirashirova N.A., Odilova N.G. "Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti":– T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.

ZAMONAVIY AXBOROT OQIMINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Shokirova Dilbar Panji qizi

*Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz tumani 25-maktab
psixologi*

Annotation: *the article provides information on the rapid penetration and development of computer networks into modern human life and activities of a person of particular importance in solving social, economic and even political issues of society, at the same time, the influence of an individual on the change in pedagogicalpsychological characteristics, circle of knowledge, worldview.*

Keywords: *information, internet, technology, virtual, cybersecurity, threat, internet culture.*

Annotatsiya: *Maqolada kompyuter tarmoqlarining zamonaviy inson hayot va faoliyatiga jadal kirib borishi va rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va hatto siyosiy masalalarini hal etishda alohida ahamiyat kasb etishi, shu bilan birga, shaxsning pedagogikpsixologik xususiyatlari, bilim doirasi, dunyoqarashi o'zgarishiga ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Axborot, internet, texnika, virtual, kiberxavfsizlik, tahdid, internetmadaniyat.*

Mustaqillik yillarida jahon tajribasini o'rganish jamiyat va davlat hayotini modernizatsiya qilish, unga innovatsion ishlanmalarni keng joriy etish maqsadida kompyuterlashtirish masalasiga davlat siyosati darajasida katta e'tibor qaratilmoqda. Insoniyat axborot oqimi tobora tezlashgan, Yer shari aholisi kayfiyatini, ruhiyatini, maqsad va intilishlarini, qolaversa, butun tafakkur tarzini o'gartirishga qodir bo'lgan axborot texnologiyasi vujudga kelgan bir davrda yashamoqda. Bu hozirgi zamon sivilizastiyasining o'ziga xos yutug'i bo'ib, xalqlar, mamlakatlar, davlatlar o'zaro munosabatlarini tobora yaqinlashtirishga, jahon ijtimoiy- siyosiy jarayonlarini boshqarishga, dunyoviy kayfiyat, dunyoviy ruhiyat va maslakning vujudga kelishiga xizmat qiladigan mo'jizakor hodisadir. Biroq sivilizastiyaning ana shunday ulkan, keng miqyosli va serqirra yutug'idan kim qanday maqsadlarda foydalanayapti? Uni beqiyos va qudratli kuchi nimalarga ishlayapti?- degan haqli savol ham muammoga aylanmoqda.

Umuman olganda insoniyat tafakkuri kengayib, fan-texnika taraqqiyoti jadallashgani sayin insoniyat o'zining buyuk yaratuvchilik qudratini namoyon etmoqda. Shu bilan birga o'zining boshini o'zi og'ritadigan, o'z hayotiga o'zi tahdid soladigan, o'z istiqbolini mavhumlashti-radigan holatlarga ham duch kelmoqda. Insoniyat yozuv ixtiro qilingunga qadar taxminan uch million yil og'zaki aloqa qilgan bo'lsa, undan ming yil keyingina sanoat asosida kitob bosishni o'rgandi. Undan besh yuz yil o'tib telefon, radio va televideniya ega bo'ldi. An'anaviy eshituv-ko'ruv

vositalaridan kompyuterlarga o'tish uchun esa atigi ellik yilcha vaqt kerak bo'ldi, xolos.

Ana shu tarixiy haqiqatning o'zi inson tafakkuri taraqqiyoti, fan-texnika rivoji bilan bo'lgan olamshumul o'zgarishlar dinamikasini ko'rsatadi. Kompyuterlarning yuzaga kelishi esa butun Yer sharini yagona axborot makoniga aylantirdiki, natijada har bir mamlakat taqdiri bilan ham, butun dunyo taqdiri bilan bog'liq bo'lgan voqelik yuzaga keldi.

Butun O'zbekiston ana shu yagona axborot tizimining faol sub'ektiga aylandi. Uning dunyo bilan aloqasi, jahon ijtimoiy-siyosiy jarayonlariga ishtiroki, davlatlararo munosabatlar, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va madaniy aloqalari umumjahon axborot tizimi tarkibida amalga oshirilmoqda. Bu bevosita elektron pochta, elektron axborot almashish tizimi orqali ham milliy, ham dunyoviy muammolarni hal etishda faoliyat samaradorligini oshirishda, vaqtni tejashda, moliyaviy xarajatlarning keskin kamayishida, qolaversa, zamonaviy axborot almashtirish salohiyatini namoyon qilishda katta samara bermoqda. Biroq bu jarayon bir qator muammolardan ham xoli emas. Jumladan, jahon axborot tizimidan foydalanish darajasining pastligi (5%), internet tizimining keng rivojlanmaganligi, undan foydalanish darajasining pastligi ko'zga tashlanmoqda. Ammo masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Bu bevosita axborot bozorida foydalanayotganda qanday axborotlarni qabul qilish, qanday axborotlardan foydalanish borasidagi salohiyatni ham taqozo etmoqda. Hozirgi zamon texnika taraqqiyoti endi boshlanayotgan davrda yashab ijod qilgan ayrim mualliflarning ilmiy ishlarida "odam-texnika" munosabatlari tizimining sabab va oqibatlarini shunchaki muhokama qilinmayotganligi, bu jarayon natijalari psixologik qanday tushuntirilishi mumkinligi xususida ham fikr yuritishga urinishlar amalga oshirilayotganligini kuzatish mumkin. Masalan, odam va mashina o'rtasidagi munosabatlarda texnikaning inson ruhiy olamiga ta'siri asosidagi psixologik mexanizmlar haqidagi ayrim mulohazalardan italiyalik faylasuf R. Gvardinining Myunxen oliy texnika maktabida 1959-yilda o'qigan "Mashina va odam" mavzusidagi ma'ruzasini shunday ishlar qatoriga qo'shish mumkin. Ushbu ma'ruzada Gvardini mashinalarning odam hayotida tobora keng joy egallab borishini bashorat qilib, bu jarayonlarning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy sohalaridagi salbiy va ijobiy tomonlarini tahlil qiladi. R. Gvardinining fikricha: "odam va texnika o'rtasidagi munosabatda odamda vujudga keladigan psixologik zo'riqishning asosiy sababi texnikaning inson hukmronligini kengaytirishida yashiringan". Faylasuf texnika vositalari odamning tabiat va boshqa odamlar ustidan hukmronlikni amalga oshirish uchun qo'l kelishini ta'kidlab, ayni vaqtda har qanday hokimiyat mas'uliyati darajasini ham oshirishiga e'tibor qaratadi. Uning nazarida, texnika berayotgan hukmronlik imkoniyati ortidagi mas'uliyatning ortishiga har qaysi odam ham tayyor bo'lavermaydi va buning zamirida mazkur munosabatlar tizimida ruhiy zo'riqish yuzaga kelishi mumkin. Virtual qahramonga o'zini o'xshatgan o'yinchi boshqa bir qahramonni urishi, o'ldirishi mumkin bo'ladi. Bunda u qurolning juda ko'p turlaridan foydalanadi hamda agressiya va vahshiylikni realizatsiya qiladi. Agressiv mazmundagi o'yinlarning mazmun-mohiyatidagi asosiy g'oya aynan shu hisoblanadi. Kompyuter o'yinlarining ma'lum bir miqdoridan so'ng bola real quroldan

foydalanishi, assotsial hattiharakatlarni bajarishi fakt emas. Ehtimol, o'yinli kompyuter olami bola tomonidan adekvat idrok qilinayotgandir, biroq o'yin jarayonida ma'lum bir xarakterdagi hattiharakatlarning impulslari va ko'nikmalari shakllanadi. Tashqi olamdagi istalgan signal ularning realizatsiyasiga sabab bo'lishi mumkin.

Kompyuter o'yinlarining salbiy oqibatlari, birinchi navbatda, insonning jismoniy sog'lig'i bilan bog'liq. Xususan, kompyuter grafikasidagi tasvirlarning paydo bo'lishi, shuningdek, gavdani tutish, mushakli zo'riqish va umurtqaning deformatsiyasi va o'ta semizlik bilan bog'liq bo'lgan muammolar yuzaga keladi. Yuqorida qayd qilingan hodisalar ko'pchilik insonlarda kuzatilsa-da, ularning paydo bo'lish tendensiyasining aynan o'zi xavf soluvchi hisoblanadi. Mazkur effektlarning paydo bo'lish profilaktikasi sifatida insonning o'yinga sarflayotgan vaqti kamayishini ko'rsatish mumkin. Kompyuter o'yinlariga bag'ishlangan mashhur saytlardan birida: Kompyuter o'yini kompyuter dasturi bo'lib, u o'yin jarayonini tashkil qilish, o'yindagi sheriklarni bog'lash yoki o'zi sherik bo'lish uchun xizmat qiladi. Video o'yinlar va mobil o'yinlari ham kompyuter o'yinlariga oid hisoblanadi. Zamonaviy kompyuter o'yinlari teatr, kino va shu kabilar qatorida san'at sohalaridan biri deb tan olingan.

O'yin madaniyatning fundamental tushunchalaridan biri hisoblanadi. Virtual reallikdan foydalanishning eng ommaviy sohasi o'yinlar ekanligi tasodif emas, albatta: interaktivlik – istalgan o'yinning eng muhim xususiyati bo'lib, kompyuter uning realizatsiyasi uchun ideal texnik asosni taqdim etib beradi. Zamonaviy kompyuter o'yinlarining muhim xususiyati shundaki, bu o'yinlar kompyuter va inson o'rtasida emas, balki kompyuter vositasida turli insonlar o'rtasidagi o'yinlardir. Tarmoqli o'yinlar bor bo'lganidek, maxsus “ko'ngilochar markazlar” ham bor. Shunday qilib, o'yinchi ijtimoiy izolyatsiyalanganlikdan to'xtaydi. Virtual o'yinlar yangi ijtimoiy jihatga ega bo'lib bormoqda. O'yinlar konstruksiyalangan olamda ishtirokchiga faol harakat qilish imkonini beradi – istalgan mashhur kompyuter o'yini fazoning shaxsiy xususiyatiga, sun'iy tarixiga va vaqtning kechishiga, original falsafaga, etika va axloqqa ega bo'ladi.

Kompyuter o'yinlarini o'ynayotgan odamlarni kuzatganimizda zarbalardan yoki virtual dushmanlarning o'q uzishlaridan chap berib qolishga urinishda keskin harakatlarni ko'rishimiz mumkin. Ba'zan esa virtual olamga nisbatan qo'rquv, g'azab, quvonch va shu kabi emotsiyalar yaqqol namoyon bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, kompyuter o'yinini o'ynayotgan o'yinchi tomonidan yuz berayotganlarni real tajriba sifatida his qilish boshlangan chog'da kompyuter o'yinlarining virtual olamida qatnashish effekti boshlanadi. Shuningdek, virtual olamda xulq-atvor va ushbu olam uchun qadriyatli – mazmunli tizim shakllanadi, ya'ni barcha darajalarda uning psixik aks etishi boshlanib, insonning virtual shaxsi shakllanishini ta'minlaydi, ya'ni bu “Men virtual”. Bu esa bolani reallikdan tamoman olib chiqib ketadi. Bolani internetga o'rgatishdan oldin uning foydasi va zararini tushuntirish kerak. Ayniqsa, bir tomondan, tarixiy shart-sharoitlarda ijtimoiy qadriyatlar tizimida o'ziga xos transformatsiyalar ro'y berayotgani, ikkinchi tomondan, istiqbol haqida qayg'uruvchi har qaysi davlat yoshlarning barkamol voyaga yetishini oliy maqsad deb bilishi

sharoitida shaxs ma'naviy-ruhiy taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli yuqori bo'lgan kompyuter o'yinlariga tobelik hodisasini ilmiy o'rganish, o'rganganda ham imkon qadar bunday xavf uyg'ona boshlaydigan dastlabki davrdan boshlab o'rganish o'ta dolzarbdir.

Bugun dunyo bo'ylab axborot xavfsizligi bilan birgalikda "kiberxavfsizlik" tushunchasi keng qo'llanilib, uning ahamiyati borgan sari to'liqroq e'tirof etilmoqda. Kiberxavfsizlik – kibermakonning barcha tashkil etuvchilari (ya'ni texnik qurilmalar va foydalanuvchilar)ni har qanday tahdidlar va kutilmagan ta'sirlardan himoyalanganlik holati majmuidir. Kiberxavfsizlik axborot jamiyatini rivojlanib borishidagi muhim shartlardan biridir. Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik tushunchalari o'rtasidagi farq shundaki, axborot xavfsizligining maqsadi barcha yo'nalishlarda axborotni konfidensiallik, yaxlitlik va foydalana olishlikni ta'minlashdan iborat. O'z navbatida kiberxavfsizlik bu faqat kibermakonda (ya'ni Internet tarmog'ida, axborot tizimlarida va h.k.) xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan strategiyalar, xavfsizlikni ta'minlash tamoyillari va kafolatlari hamda inson resurslari orqali amalga oshiriladigan choratadbirlar hamda vositalar majmuidir. Muxtasar qilib, kiberxavfsizlikni kiberjinoyatchilikka qarshi kurashga doir chora-tadbirlar majmui, deb atasa ham bo'ladi. Kiberjinoyatchilik tushunchasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi ko'plab turdagi jinoyatlarni o'zida birlashtirgan. Virtual tarmoqda dahshat solish, virus va boshqa zararli dasturlar, qonunga zid axborotlar tayyorlash va tarqatish, elektron xatlarni ommaviy tarqatish (spam), xakerlik hujumi, veb-saytlarga noqonuniy kirish, firibgarlik, mualliflik huquqini buzish, hamda boshqa turli huquqbuzarliklar shular jumlasidandir.

Shu o'rinda haqli savol tug'iladi: kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishda eng samarali vosita bormi? Bor! Bu – Internet-madaniyat. Internet-madaniyat – bu Internet orqali foydalanuvchilarning muloqot, axborot olish va uzatish madaniyatidir. Internetmadaniyat (kibermadaniyat deb ham ataladi) deganda, shuningdek, virtual tarmoqdagi ijtimoiy ongga salbiy ta'sir etuvchi, ya'ni vayronkor-buzg'unchi, axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan va noxolis mazmundagi axborotlardan foydalanishning ongli ravishda cheklanilishi tushuniladi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda Internet olamida keng uchrayotgan jinoyatlar, jumladan, g'oyaviy va texnik (xakerlik) buzg'unchiliklar jinoyatchilar va jabrdiydalarning Internet-madaniyat me'yorlariga rioya qilmasligi oqibatida yuzaga kelmoqda. Nafaqat mamlakatda, balki dunyo miqyosida internet-madaniyatni rivojlantirish orqaligina kiberjinoyatchilikka qarshi samarali kurashish mumkin. Jamiyatda Internet-madaniyatni rivojlantirishga doir quyidagi takliflarni keltirish mumkin:

1. Oilada farzand tarbiyasiga katta mas'uliyat bilan yondashish;
2. Ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga kompyuter savodxonligi va Internetdan foydalanish madaniyatini o'rgatilishi va ular orqali yoshlarning Internetdan to'g'ri va samarali foydalanishlarini ta'minlash;
3. Internet xavfsizligi sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish;
4. Yoshlar ongida Internet-madaniyat va axborot xavfsizligi ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan qo'llanmalarning ishlab chiqilishi;

5. O'quv muassasalari Internet tarmog'idan foydalanishda internet-madaniyatga, jumladan, odob-axloq me'yorlariga rioya qilinishi ularning ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishga qaratilgan o'quv seminarlari va tadbirlarning tashkil etilishi;

6. Ommaviy axborot vositalarida Internet-madaniyatga doir materiallarning e'lon qilib borilishi;

7. Kompyuterga nojo'ya axborotlarni qabul qilishga qarshi maxsus taqiqlov dasturlari o'rnatilishi. Xorijda bunday tajriba keng yo'lga qo'yilgan (bu yo'nalishdagi eng mashhur dasturlar: Kiberpatrul yoki Kidskontrol);

Zamonaviy psixolog, pedagog olimlar axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining shaxs kamolotida tutayotgan o'rniga alohida e'tibor qaratgan holda kelajak avlodning turli salbiy holatlar, ya'ni Internetga qaramlik, kompyuter o'yinlariga berilib ketib, real hayotiy vazifalarini unutish, ijtimoiy tarmoqlar salbiy oqibatlarining oldini olishga yo'naltirilgan dolzarb masalalar ustida ish yuritishlari hamda o'smir-yoshlarga ko'proq ta'limiy, rivojlantiruvchi, til va boshqa sohalarda o'rgatuvchi dasturlardan foydalanish metodlarini joriy etishlari zarur. Masalan, Internet olamida o'zlariga zarur bo'lgan foydali axborotdan to'g'ri foydalanish salohiyatlarini shakllantirish lozim. Zamonaviy Internet taqdim etadigan ijobiy axborot-resurslari bilan bir qatorda, ayrim virtual olamdagi axloqsizlik, buzg'unchilikni targ'ib etuvchi axborotlar, salbiy ta'sirli kompyuter o'yinlarining xavfli ta'siridan bolalar va o'smirlarni himoya etish dolzarb masalaga aylanib ulgurgan. Internet-resurslarini turli soha mutaxassislari, jumladan, pedagogik va psixologik nuqtai nazaridan nazorat qilish lozim. Bu borada, ayniqsa, ota-ona nazoratini amalga oshiruvchi kompyuter dasturlaridan foydalanish zarur. Shu boisdan ham umumta'lim maktablari va boshqa ta'lim muassasalarida o'sib kelayotgan avlod ongini chalg'ituvchi axborotlardan o'zlarini himoya etish immunitetini shakllantirish kattalarning muhim vazifasidir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari o'smir-yoshlarni jalb etarkan, ta'im tizimida foydalanilishi zarur bo'lgan innovatsion psixologik-pedagogik dasturlar yaratish davr talabidir.

Adabiyotlar:

1. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие, 2-е издание. - СПб.: Изд-во «Михайлова В.А», 2018. -С. 191.
2. Гришин В.В., Лушин П.В. Методики психодиагностики в учебновоспитательном процессе. - М., «Знание», 2019. -С. 47.

MAKTAB O'QUVCHILARIDA DIQQATNING RIVOJLANGANLIK DARAJASI

Shokirova Dilbar Panji qizi

*Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz tumani 25-maktab
psixologi*

Annatation: *through the article you will learn about the place and importance of attention in a person's life. In schoolchildren, you will have information about the peculiarities of attention, the strength and stability of attention and its scale.*

Keywords: *attention, voluntary attention, involuntary Attention, Attention scale, attention width.*

Аннализация: *через статью вы узнаете о роли и значении внимания в жизни человека. У школьников вы получите информацию об особенностях внимания, силе и устойчивости внимания и его масштабах.*

Ключевые слова: *внимание, произвольное внимание, непроизвольное внимание, сфера внимания, ширина внимания.*

Annatatsiya: *Maqola orqali siz diqqatning inson hayotidagi o'rni va ahamiyati haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Maktab o'quvchilarida diqqatning hususiyatlari, diqqatning kuchi va barqarorligi va uning ko'lami haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.*

Kalit so'zlar: *Diqqat, ixtiyoriy diqqat, ixtiyorsiz diqqat, diqqat ko'lami, diqqat kengligi.*

Diqqat shunday psixik jarayonki, uning yordamida ongimiz o'zimiz uchun ahamiyatli narsalar, hodisalar va predmetlar mohiyatiga qaratiladi. Diqqat ongning bir nuqtaga to'plab ma'lum narsa va hodisalarga aktiv yo'naltirilishiga aytiladi. U odamning barcha faoliyatlarida eng sodda faoliyatdan tortib eng murakkab faoliyatni ham diqqatning ishtiroki orqali bajaramiz. Diqqat sezish jarayonida, idrok qilishda, xotira, hayol va tafakkur jarayonlarida ham ishtirok etadi. Diqqat barcha psixik jarayonlarda qatnashsa ham diqqatning o'zi hech narsani aks ettirmaydi. Odam ayrim narsalarga o'z diqqatini ongli ravishda, o'zi xohlab qaratsa, boshqa bir narsalar diqqatni beixtiyor, ya'ni bizning xohishimizdan tashqari jalb qiladi. Diqqat tushunchasiga olimlar tomonidan bir qator ta'riflar keltirilganligini ta'kidlash mumkin. P.I.Ivanov tomonidan Diqqat deb- ongni bir nuqtaga to'plab muayyan bir ob'ektga aktiv qaratilishga aytiladi. Bosh miya yarim sharlarining po'stida paydo bo'ladigan kuchli qo'zg'alish manbai nisbatan uzoqroq saqlanib turadigan

mustahkam qo'zg'alish bo'ladi. Ana shu nuqtai-nazardan I.P.Pavlov "diqqatning fiziologik asosini bosh miya po'sti qismidagi optimal qo'zg'alish manbai tashkil qiladi", deb ta'kidlagan. F.N.Dobrinin, N.V.Kuzmina, I.V.Straxov, M.V.Gamezo, N.F.Gonobolin va boshqalarning fikricha, diqqatning vujudga kelishi ongning bir nuqtaga to'planishi ong doirasining torayishini bildiradi, go'yoki ong doirasi bir muncha tig'izlanadi.

Psixolog G. K.D.Ushinskiyning "diqqat ruhiy hayotimizning shunday yagona eshigidirki, ongimizga kiradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali o'tib kiradi" degan fikrlari uning ahamiyatini bildiradi. S.Bakradze diqqatning ob'ektda to'planishi faoliyatning roli haqida qiziqarli ilmiy tekshirish tajribasini o'tkazgan. Agarda diqqatni zaifligini tekshiruvchi o'z vaqtida payqab, unga nisbatan qandaydir muskul harakatini amalga oshirsa, u yana tiklanadi. Bulardan tashqari diqqat barqarorligini faoliyatning xarakteriga, shaxsning o'ziga bog'liqligi bir qancha psixologlar tomonidan isbotlangan. A.P.Gazova diqqatning bo'linuvchanligini ko'p stanokda ishlovchi to'quvchilarda o'rganib, juda qimmatli materiallarni yig'gan. Uning fikricha, diqqat bu kasbdagi odamlarda ixtiyorsiz va ixtiyoriy muvozanatlashgan bo'lishi mumkin. Bir necha stanokda ishlash malakalari hosil bo'lishi natijasida bularda ixtiyoriy muvozanatlashgan diqqat turi vujudga keladi. Diqqatning bo'linuvchanligi ustida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ikkita yoki uchta ishni birdaniga bajarish mumkin, bunda I.P.Pavlov ko'rsatganidek, ulardan biri tanish (ishlash oldin bajarilganligini eslatuvchi) va bosh miya yarim sharlar po'stlog'ida "navbatchi punktlar" mavjud bo'lsa amalga oshiriladi. Ikkita faoliyatni bir davrning o'zida bajarish uchun faoliyatning biri diqqatni talab qilmaydigan yoki avtomatlashgan bo'lishi talab qilinadi. Kishida bunday imkoniyat faqat mashq qilish orqaligina yuzaga kelishi mumkin.

Diqqatning o'rni hayotimizda kata ahamiyatga ega. Diqqatning rivojlanishida maktab va bog'cha yoshi alohida ahamiyat kasb etadi. O'smir va o'spirin yoshda diqqat yuqori taraqqiyot darajasiga ko'tariladi. O'smir yoshdagi o'quvchi diqqati yordamida uzoq vaqt davomida ma'lum faoliyat turi bilan yetarlicha uzoq shug'ullana oladi. Alohida takidlab o'tishimiz lozimki diqqatning sifatiga tarbiyalash sharoitlaringiz o'zi emas balki, yosh hususiyatlari ham ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarida diqqatni jamlash uchun tavsiyalar.

Diqqatni rivojlantiruvchi mashqlar

Topshiriq 1. Guruhning oldiga 2-3 kishini o'tkazib, ulardan o'zlarini tabiiy tutishlari so'raladi. Ma'lum vaqt davomida "aktyorlar" tinchlanishlari va yangi sharoitga o'rganishlari uchun ularga e'tibor bermaslik lozim. So'ngra mashg'ulot rahbari guruhga (tekshiriluvchilarga ham) xonada ro'y bergan barcha voqealarni so'zlab berishlarini taklif etadi. Bu stil g'ichirlashi, ruchkaning polga tushib ketishi, kimningdir yo'tali. birorta ishtirokchi gaydasining holatini o'zgarishi va boshqalar

bo'lishi mumkin. Topshiriq 2. Bir necha soniyalar davomida ishtirokchilar xonada nechta oq-sariq, nechta qorachadan kelgan odam borligini, nechta kvadrat shaklidagi, nechta doira shaklidagi buyumlar, nechta sumka, kitob, daftar borligini hisoblab chiqishlari lozim. Topshiriq 3. Ishtirokchilarga hayotda qanchalik ko'p oddiy narsalarga e'tiborsiz ekanliklarini ko'rsatish uchun ularga o'zlariga yaxshi tanish buyumni, masalan, sumka, soat, tufli va h.k. sinchiklab ko'rib chiqish va ular ilgari e'tibor bermagan jihatlarini so'zlab berishlari taklif etiladi. Tajribaning ko'rsatishicha, bunday jihatlar buyumlaning egalari o'ylagandan ham ko'proq.

Adabiyotlar:

1. "Umumiy psixologiya" F.I.Xaydarov N.I.Xalilova. Toshkent 2009.
2. "Umumiy psixologiya" M.V.Voxidov. Toshkent. 1992 yil.
3. "Umumiy psixologiya" A.V.Petrovskiy. Moskva.1976

OPTIK ALOQA TARMOQLARI BOSHQARISH USULI VA ALGORITMI

Qurbonova Nurixon A'zamjon qizi

Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya – Ushbu maqolada optik aloqa tarmoqlari boshqarish usuli va uning algoritmi haqida ilmiy fikrlar bayon etilgan. Optik tolalar va ularning aloqa vositalari haqida nazariy fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar – Optik tola, ommabop aloqa vositasi, texnologiya, tajriba, ma'ruza, optik naycha, eksperiment, qobiq, yadro, sinish.

Optik tolalar keng tarqalgan va ommabop aloqa vositasi bo'lishiga qaramay, texnologiyaning o'zi sodda va uzoq vaqt davomida ishlab chiqilgan. Yorug'lik nurlari yo'nalishini sinish yo'li bilan o'zgartirish tajribasi 1840 yilda Daniel Kolladon va Jak Babin tomonidan namoyish etilgan. Bir necha yil o'tgach, Jon Tyndall ushbu tajribani Londondagi ommaviy ma'ruzalarida qo'llagan va 1870 yilda allaqachon yorug'lik tabiati to'g'risida asar nashr qilgan. Texnologiyaning amaliy qo'llanilishi faqat yigirmanchi asrda topilgan. 20-asrning 20-yillarida eksperimentchilar Klarens Xasnell va Jon Berd tasvirlarni optik naychalar orqali uzatish qobiliyatini namoyish etdilar. Ushbu printsip Geynrix Lamm tomonidan bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun ishlatilgan. Faqat 1952 yilga kelib hind fizigi Narinder Singx Kapani bir qator eksperimentlarni o'tkazdi, bu esa tolaning ixtiro qilinishiga olib keldi. Darhaqiqat, u xuddi shu shisha tolali to'plamni yaratdi va qobiq va yadro turli xil sinishi ko'rsatkichlari bo'lgan tolalardan yasalgan edi. Qobiq aslida ko'zgu bo'lib xizmat qildi va yadro yanada shaffof edi - bu tez tarqalish muammosi shu tarzda hal qilindi. Agar ilgari nur optik tolaning oxiriga etib bormagan bo'lsa va bunday uzatish vositasini uzoq masofalarga ishlatish imkonsiz bo'lsa, endi muammo hal qilindi. Narinder Kapani 1956 yilga kelib texnologiyani takomillashtirdi. Moslashuvchan shisha tayoqchalar to'plami tasvirni deyarli yo'qotish va buzilishsiz uzatdi.

1970 yilda Corning mutaxassislari tomonidan optik tolalarni ixtiro qilgani, bu mis sim orqali bir xil masofaga takroriy takrorlovchilarsiz telefon signallarini uzatish tizimini takrorlash imkonini berdi, bu optik tolali texnologiyalarni rivojlantirish tarixidagi burilish davri deb hisoblanadi. Ishlab chiquvchilar optik signal kuchining kamida bir foizini bir kilometr masofada ushlab turishga qodir bo'lgan o'tkazgichni yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kun me'yorlariga ko'ra, bu juda kamtarona

yutuq, ammo bundan deyarli 40 yil oldin bu simli aloqaning yangi turini rivojlantirish uchun zarur shart edi.

Dastlab, optik tolalar ko'p fazali edi, ya'ni u bir vaqtning o'zida yuzlab yorug'lik fazalarini o'tkazishi mumkin edi. Bundan tashqari, tolali yadro diametrining ko'payishi arzon optik uzatgichlar va ulagichlardan foydalanishga imkon berdi. Keyinchalik, optik muhitda faqat bitta faza uzatilishi mumkin bo'lgan yuqori ko'rsatkichli tola ishlatila boshlandi. Bir fazali tolaning kiritilishi bilan signalning yaxlitligi uzoqroq masofada saqlanib qolishi mumkin edi, bu esa katta miqdordagi ma'lumot uzatilishini osonlashtirdi.

Bugungi kunda eng mashhur tola - bu bir fazali, to'lqin uzunligini nolga tenglashtirish. 1983 yildan buyon u optik tolali sanoatning etakchisi bo'lib, o'z ishini o'n millionlab kilometrlarda isbotladi. Juda yuqori tashuvchi chastotalar tufayli keng polosali optik signallar. Bu shuni anglatadiki, ma'lumot optik aloqa liniyasi orqali taxminan 1 Terabit / s tezlikda uzatilishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, bitta tola bir vaqtning o'zida 10 mln telefon orqali suhbatlar va million video signal. Ma'lumotlarni uzatish tezligini bir vaqtning o'zida ikki yo'nalishda uzatish orqali oshirish mumkin, chunki yorug'lik to'lqinlari bir- biridan mustaqil ravishda bitta tolada tarqalishi mumkin. Bundan tashqari, ikki xil qutblanishning yorug'lik signallari optik tolada tarqalishi mumkin, bu esa optik aloqa kanalining o'tkazuvchanligini ikki baravar oshirish imkonini beradi. Bugungi kunga qadar optik tolalar orqali uzatiladigan ma'lumotlarning zichligi chegarasiga erishilmagan. Va bu shuni anglatadiki, hozirgi kunga qadar bizning Internetimizdagi bunday og'ir yuk bilan bir vaqtning o'zida uzatish bilan uzatiladigan ma'lumotlar oqimi tezligini pasayishiga olib keladigan juda ko'p ma'lumot bo'lmagan. Elyafdagi yorug'lik signalining juda oz (boshqa vositalar bilan taqqoslaganda) susayishi. Boshqacha qilib aytganda, o'tkazgich materialining qarshiligi tufayli signal yo'qolishi. Rossiya tolasining eng yaxshi namunalari shu qadar zaiflashdiki, u uzatish uzaytirmasdan 100 km uzunlikdagi aloqa liniyalarini qurishga imkon beradi. AQShning optik laboratoriyalarida, hatto "shaffof" tolalar, ya'ni florozirkonat tolalari ishlab chiqilmoqda. Laboratoriya tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, bunday tolalar asosida 4600 km.gacha bo'lgan regeneratsiya bo'limlari bilan aloqa liniyalari uzatish tezligi taxminan 1 Gbit / s ni tashkil qilishi mumkin. Elyaf kvartsdan tayyorlangan bo'lib, uning asosini kremniy dioksidi tashkil etadi, bu misdan farqli o'laroq keng tarqalgan va shuning uchun arzon materialdir, shuning uchun hurmat qilish uchun nisbatan arzon narx va deyarli o'g'irlik holatlari yo'q.

Optik tolalar diametri taxminan 1 - 0,2 mm ni tashkil qiladi, ya'ni ular juda ixcham va engil bo'lib, ularni aviatsiya, asbobsozlik va kabel texnologiyasida foydalanish uchun istiqbolli qiladi. Shisha tolalar metall emas, aloqa tizimlarini qurish paytida segmentlarning galvanik izolatsiyasiga avtomatik ravishda erishiladi.

Qo'shimcha kuchli plastmassadan foydalangan holda, kabel zavodlari o'z ichiga oladigan havo kabellarini ishlab chiqaradi, ular tarkibida metall mavjud emas va shu bilan elektr xavfsizdir. Ushbu kabellar mavjud elektr tarmoqlari ustunlariga alohida yoki fazali o'tkazgichga o'rnatilgan holda o'rnatilishi mumkin, bu daryolar va boshqa to'siqlar orqali kabel yotqizish uchun katta xarajatlarni tejashga imkon beradi.

Optik tolalarga asoslangan aloqa tizimlari elektromagnit parazitlarga chidamli bo'lib, optik tolalar orqali uzatiladigan ma'lumotlar ruxsatsiz kirishdan himoyalangan. Optik tolali aloqa liniyalarini buzilmasdan eshitish mumkin emas. Elyafga har qanday ta'sirni chiziqning yaxlitligini kuzatish (doimiy nazorat qilish) orqali qayd etish mumkin. Nazariy jihatdan, kuzatuv orqali himoyani chetlab o'tish usullari mavjud, ammo ushbu usullarni amalga oshirish uchun sarflanadigan xarajatlar shunchalik katta bo'ladiki, ular tutib olingan ma'lumotlarning narxidan oshib ketadi. Masalan, siz hali ham buni qilishga qaror qildingiz. Tutib olingan signalni aniqlash uchun sizga maxsus dizayndagi sozlanishi Michelson interferometri kerak. Bundan tashqari, shovqin naqshining ko'rinishi optik aloqa tizimi orqali bir vaqtning o'zida uzatiladigan ko'plab signallar bilan zaiflashishi mumkin. O'tkazilgan ma'lumotni bir nechta signallarga tarqatish yoki bir nechta shovqin signallarini uzatish mumkin, shu bilan ma'lumotni ushlab qolish shartlari yomonlashadi. Optik signalni buzish uchun tolaning sezilarli darajada quvvat olishi talab qilinadi va bu shovqinni kuzatuv tizimlari osongina aniqlashi mumkin. (FOCL), optik aloqa liniyalari, unda ma'lumot optik tolali elementlar yordamida uzatiladi. FOCL uzatuvchi va qabul qiluvchi optik modullardan, optik tolali kabellardan va optik tolali ulagichlardan iborat. Optik tolalar katta ma'lumot oqimlarini uzoq masofalarga uzatish uchun eng mukammal vosita hisoblanadi. U odatdagi simlarda ishlatiladigan misdan farqli o'laroq keng va arzon material bo'lgan silika asosidagi kremniydan tayyorlangan. Optik tolalar juda ixcham va engil, diametri atigi taxminan. 100 mikron. Optik tolali tolalar - optik tolali to'plamlar, uchlari yopishtirilgan yoki sinterlangan, shaffof bo'lmagan niqob bilan himoyalangan va uchlari sayqallangan yuzasi bor. Shisha tola dielektrikdir, shuning uchun optik tolali aloqa tizimini qurishda alohida optik tolalarni bir-biridan ajratib turishning hojati yo'q. Optik tolaning chidamliligi 25 tagacha. Optik-tolali aloqa liniyalarini yaratishda elektr signallarini nurga, yorug'likni elektr signallariga aylantiradigan juda ishonchli elektron elementlar, shuningdek, optik yo'qotishlar kam bo'lgan optik konnektorlar zarur. Shuning uchun bunday liniyalarni o'rnatish uchun qimmat uskunalari kerak. Biroq, optik tolali aloqa liniyalaridan foydalanishning afzalliklari shunchalik kattaki, optik tolalarning ro'yxatdagi kamchiliklariga qaramay, ushbu aloqa liniyalari tobora ko'proq axborot uzatish uchun foydalanilmoqda. Ma'lumot uzatish tezligini bir vaqtning o'zida ikki yo'nalishda uzatish orqali oshirish mumkin, chunki yorug'lik to'lqinlari bir-biridan mustaqil ravishda bitta optik tolada

tarqalishi mumkin. Bu optik aloqa kanalining o'tkazuvchanligini ikki baravar oshirish imkonini beradi.

Optik-tolali aloqa liniyalari elektromagnit parazitlarga chidamli bo'lib, optik tolalar orqali uzatilishi ruxsatsiz kirishdan himoyalangan. Bunday aloqa liniyalariga chiziqning yaxlitligini buzmasdan ulanish mumkin emas. Birinchi marta signallarni optik tolalar orqali uzatish 1975 yilda amalga oshirildi. Hozirgi kunda shaharlararo optik aloqa tizimlari minglab kilometr masofalarda tez rivojlanmoqda.

REFERENCES:

1. Ахмедов, Б. А. (2021). Задачи обеспечения надежности кластерных систем в непрерывной образовательной среде. Eurasian Education Science and Innovation Journal, 1(22), 15-19.
2. Akhmedov, B. A., Xalmetova, M. X., Rahmonova, G. S., Khasanova, S. Kh. (2020). Cluster method for the development of creative thinking of students of higher educational institutions. Экономика и социум, 12(79), 588-591.
3. Akhmedov, B. A., Makhkamova, M. U., Aydarov, E. B., Rizayev, O. B. (2020). Trends in the use of the pedagogical cluster to improve the quality of information technology lessons. Экономика и социум, 12(79), 802-804.
4. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M., Narimbetova, Z. A., Kuralov, Yu. A. (2020). Active interactive and distance forms of the cluster method of learning in development of higher education. Экономика и социум, 12(79), 805-808.
5. Akhmedov, B. A., Eshnazarova, M. Yu., Rustamov, U. R., Xudoyberdiyev, R. F. (2020). Cluster method of using mobile applications in the education process. Экономика и социум, 12(79), 809-811.
6. Akhmedov, B. A., Kuchkarov, Sh. F., (2020). Cluster methods of learning english using information technology. Scientific Progress, 1(2), 40-43.
7. Akhmedov, B. A. (2021). Development of network shell for organization of processes of safe communication of data in pedagogical institutions. Scientific progress, 1(3), 113-117.
8. Ахмедов, Б. А., Шайхисламов, Н., Мадалимов, Т., Махмудов, Қ. (2021). Smart технологияси ва ундан таълимда тизимида кластерли фойдаланиш имкониятлари. Scientific Progress, 1(3), 102-112.
9. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M. (2021). Practical ways to learn and use the educational cluster. Экономика и социум, 2 (81).

FIZIKA FANIDA GIDRAVLIKA TERMINI

Qurbonova Nurixon A'zamjon qizi

Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya – Ushbu maqolada gidravlika tushunchasi ilmiy qarashlarga asoslanib bayon etiladi. Ilmiy qarashlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar – Gidravlika, kuch, harakat, qonun, qurilma, loyiha, gidrotexnika, ta'minot, kanalizatsiya, neft.

Gidravlika suyuqliklarda kuchlarning tarqalishi va uning harakat davomida o'zgarib borishi qonunlarini har xil qurilmalar va mashinalarni hisoblash hamda loyihalashga tatbiq etish bilan ham shug'ullanadi. Gidravlika shuningdek, gidrotexnika, irrigatsiya, suv ta'minoti va kanalizatsiya, neft mexanikasi kabi bir qancha fanlarning asosi hisoblanadi. Insoniyat tarixining dastlabki davrlaridayoq suvdan foydalanish hayotda ma'lum o`rin egallagan.[1] Arxeologik tekshirishlar odamlar juda qadim zamonlardan oq (eramizdan 4000-2000 yillar avval) turli gidrotexnika inshootlari qurishni bilganliklarini ko`rsatadi. Qadimgi Xitoyda, Misrda, Gretsiyada, Rimda, Markaziy Osiyoda va boshqa ibtidoiy madaniyat o`choqlarida kemalar, to`g`onlar, suv taminoti va sug`orish sistemalari bunyod etilganligi to`g`risida ma'lumotlar mavjud. Bu qurilmalarning qoldiqlari hanuzgacha saqlanib qolgan. Lekin u davrlarda bunday qurilish ishlari haqida hech qanday hisoblashlar saqlanmaganligi, ular faqat amaliy bilimlarga tayangan ilmiy nazariy asosga ega emas degan fikrga olib keladi.

Bizgacha yetib kelgan, gidravlikaga aloqador ilmiy ishlardan birinchisi Arximedning "Suzib yuruvchi jismlar haqida" asari bo'lsa, keyinchalik VIII-XI asrlarda Markaziy Osiyoda yashab ijod qilgan qator olimlarning asarlarida gidravlikaga oid masalalar o`z aksini topgan.[2] Jumladan, buyuk vatandoshimiz Ahmad Farg'oniy (832-833 yillarda) Shom (Suriya) shimolidagi Sinjor dashtida Tadmur va ar-Raqqa oralig`ida yer meridian bir darajasining uzunligini o`lchashda qatnashdi. Yuqorida aytib o`tganimizdek, Ahmad Farg'oniy Nil daryosidagi suv sathini o`lchaydigan inshoot barpo etish uchun Misrning Qohira shahri yaqinidagi Fustat shahriga keladi. Ilmiy-texnik va me'moriy jihatdan g'oyat ulug`vor bu qurilma Nil daryosining Sayyolat ul-Rod mavzesida hozirga qadar saqlanib qolgan.

Shunisi qiziqki, aynan shu uskuna yordamida Misr aholisidan olinadigan yillik soliq miqdori belgilanib turilgan. Ya'ni, suv sathi ekinlarni sug`orish uchun qulay kelib, bir me'yorda oqsa, soliqning miqdori shunga qarab ko'tarilgan. Yoki suv sathi

kamayib qurg'oqchilik boshlanadigan, aksincha suv ko'tarilib, ekinlarni yuvib ketishi mumkin bo'lgan vaqtlarda soliqlar miqdori kamaytirilishi mumkin edi.[3] Bu Misr aholisining turmushi uchun adolatli qonunlardan biri hisoblangan. Suyuqlik qonunlarining ochilishi eramizning XVI – XVII asrlaridan boshlandi. Bularga Leonardo da Vinchining suyuqliklarning o'zandagi va 5 quvurdagi harakati, jismlarning suzib yurishi va boshqalarga bog'liq ishlari, S. Stevenning idish tubiga va devorlariga ta'sir qiluvchi bosim kuchi, G. Galileyning jismlarning suyuqlikdagi harakati va muvozanati haqidagi ishlari, Ye. Torichellining suyuqliklarning kichik teshikdan oqib ketishi, B. Paskalning bosimning suyuqlik orqali uzatilishi to'g'risidagi, I. Nyutonning suyuqliklardagi ichki qarshiliklar qonuni va boshqa ishlar kiradi. Keyinchalik suyuqliklarning muvozanat va harakat qonunlari ikki yo'nalish bo'yicha taraqqiy qila boshladi. Bulardan biri tajribalarga asoslangan gidravlika bo'lsa, ikkinchisi nazariy mexanikaning mustaqil bo'limi sifatida taraqqiy qila boshlagan nazariy gidromexanika edi.

Nazariy gidromexanika aniq matematikaga asoslangan bo'lib, suyuqlik qonunlarini differentsial tenglamalar bilan ifodalash va ularni yechishga asoslanadi. Bu nazariy bilimlarning taraqqiy qilishiga XVII-XVIII asrlarda yashagan buyuk matematik-mexanik olimlar L.Eyler, D.Bernulli, M.Lomonosov, Lagranjlarning ilmiy asarlari asos bo'ldi. U vaqtdagi ishlar sof nazariy bo'lib, suyuqliklarning fizik xossalarini ideallashtirib ko'rilar va olingan natijalar harakat tarzlarini to'g'ri ifodalagani bilan tajriba natijalaridan juda uzoq edi. Shuning uchun bu ishlar gidromexanikaning taraqqiyotida aytarlik muhim rol o'ynamas edi va gidromexanika o'sha zamon texnikasi qo'ygan talabga javob bera olmas edi. XVIII-XIX asrlarda A.Shezi, A.Darsi, Bussinesk, Yu.Veysbax va boshqa olimlarning ishlari hozirgi zamonda gidravlika deb ataluvchi amaliy fanning asosi bo'ldi. Gidravlika o'z xulosalarini suyuqlik harakatining soddalashtirilgan sxemalarini qarash asosida chiqaradi va odatda, nazariy tenglamalarga empirik koeffitsiyentlar kiritib, ularni tajribalar o'tkazish yo'li bilan aniqlaydi. Keyinchalik esa gidravlika bilan gidromexanika fani o'zaro yaqinlashib, bir-birini to'ldiruvchi fanga aylandi.

Hozirgi zamon gidravlikasi nazariyani tajriba bilan bog'lab, nazariy tekshirishlarni tajribada sinash, tajriba natijalarini esa nazariy asosda umumlashtirish yo'li bilan taraqqiy qilib boruvchi va o'z tekshirishlarida gidromexanikaning usullari hamda yutuqlaridan foydalanib boruvchi fandır. Bu yo'nalishda Gidravlikaning taraqqiyotida quyidagi olimlarning muhim hissasi bor. Peterburg fanlar Akademiyasining a'zolari bo'lib, Rossiyada yashab, ijod etgan D.Bernulli va L.Eylerning gidromexanika fanining asoschilari sifatida yaratgan ishlanmalari, N.P.Petrovning gidrodinamik sirpanish nazariyasi, N.Ye.Jukovskiyning gidromexanikadagi muhim ishlari va quvurlardagi zarba nazariyasi, A.N.Krilovning kemalar nazariyasi, N.N.Pavlovskiyning suyuqliklarning filtratsiyasi nazariyasi,

L.S.Leybenzonning yer osti gidromexanikasi va boshqa olimlarning ishlari dunyo faniga qo`shilgan buyuk hissa bo`lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Uginshus A. A. Gidravlika i gidravlicheskiye mashini, Xarkov, izd. Xarkovskogo Gosuniversiteta im. A. M. Gorkogo 1966g
- 2.Kostyushenko E.V.,Laptyev V.I., Xolodok L.A. Praktikum po gidravlike I gidromxanizatsii selskoxozyaystvennix protsessov.- Minsk urojay, 1991g.
- 3.Yufin A. P. Gidravlika, gidravlicheskiye mashini i gidroprivodi M., "Visshaya Shkola", 197 1965g

GEOGRAFIYA FANINING ZAMONAVIY O'QITISH METODIKASI

Shoybekova Mavjuda Shavkatovna

Jizzax viloyati Zarbdor tumani XTBga qarashli 30-umumiy o'rta ta'lim maktabining geografiya fani o'qituvchisi

Annotation: *structural changes were made in the content and structure of the school geography. Some subjects were removed from the school curriculum, some had their contents changed, some subjects were created anew and introduced into the curriculum. This article summarizes the modern teaching methodologies of geography, the goals and objectives of science.*

Keywords: *geography, private didactics, private geography, geographical thinking, geographical excursions.*

Annotatsiya: *Maktab geografiyasining mazmuni va tuzilishida tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Ayrim o'quv fanlari maktab dasturidan olib tashlandi, ayrimlarining mazmuni o'zgartirildi, ayrim fanlar yangidan yaratilib, o'quv tizimiga joriy qilindi. Ushbu maqolada geografiya fanining zamonaviy o'qitish metodikalari, fanning maqsad va vazifalari haqida qisqacha so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Geografiya, xususiy didaktika, xususiy geografiya, geografik tafakkur, geografik ekskursiyalar.*

Geografiya ta'limi deganda o'quvchilarga tabiiy va iqtisodiy-ijtimoiy komplekslarning tuzilishi va asosiy qonuniyatlari haqida bilimlar beradigan geografiya fanlari tizimiga aytiladi. Geografiya ta'limi metodikasi esa maktablarda va kasb-xunar kollejlarda tabiiy geografiya, iqtisodiy geografiya va boshqa maxsus geografiya fanlarini o'qitish jarayonini o'rganadigan va pedagogika fanlari tizimiga kiradigan fandır. Geografiya ta'limi metodikasi umumiy didaktika va tarbiya nazariyasi bilan chambarchas bog'langan. Didaktika fani ta'lim berish va tarbiya jarayonini umumiy qonuniyatlarini, ta'lim mazmunini tadqiq qiladigan nazariy fandır. didaktika fani aniq o'quv fanlarini o'qitish metodikasi bilan shug'ullanmaydi.

Ayni vaqtda har bir o'quv fani o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ularning ayrimlarini maqsadi nazariy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish (geografiya, kimyo), ayrimlari faqat ko'nikmalarni (chet tillar), boshqalari esa borliqqa estetik munosabatda bo'lishini shakllantiradi (tasviriy san'at). Shuning uchun alohida fanlarni o'qitish metodikasi bilan xususiy didaktika fanlari shug'ullanadi.

Mazkur fanlar qatoriga «Geografiya o'qitish metodikasi» fani ham kiradi. Geografiya o'qitish metodikasining nazariy va amaliy jihatlari mavjud. Geografiya o'qitish metodikasi fani quyidagi nazariy va amaliy metodologik muammolarni tadqiq qiladi:

- a) Geografiya o'qitish metodikasining predmeti, tadqiqot usullari, rivojlanish tarixi;
- b) Geografiya o'qitish metodikasining maqsad va vazifalarini umumiy va alohida predmetlar bo'yicha aniqlash; v) ta'lim va tarbiyaning birligini amalga oshirish;

Geografiya o'qitish metodikasi ikkita katta qismdan iborat: umumiy va hususiy geografiya o'qitish metodikasi. Umumiy geografiya o'qitish metodikasi – bu geografiyaning didaktikasi hisoblanadi. U geografiya o'qitish jarayonini o'ziga xos xususiyatini o'rganadi. Geografiya o'qitishning umumiy metodikasi nazariy va metodik masalalarni ishlab chiqadi, yani predmetni o'zini tadqiqot usullarini o'rganadi, bunda asosiy e'tibor o'quv-tarbiyaviy maqsadlarni ishlab chiqishga qaratiladi.

Aniqlangan o'quv-tarbiyaviy maqsadlar asosida geografiya ta'limining mazmuni ishlab chiqiladi. Umumiy metodika ikki qismga bo'linadi:

-tabiiy geografiyani o'qitish metodikasi;

-iqtisodiy va ijtimoiy geografiyani o'qitish metodikasi;

Geografiya o'qitishning xususiy metodikasi – alohida o'quv predmetlarini maqsad va vazifalarini ishlab chiqadi va umumnazariy xolatlarni aniq o'quv predmetlarini o'qitish jarayonida qo'llash masalalarini o'rganadi. Geografiya o'qitish metodikasi geografiya fan asoslari bilan bog'liq bo'lgan o'quv, jarayonlar, tamoyil (prinsip)lar va qonuniyatlar to'g'risidagi fandır. Mazkur tamoyil va qonuniyatlarni bilish o'qituvchiga maktab geografiya kursi bilan bog'liq o'quv-tarbiyaviy jarayonlarni zamon talablariga mos holda tashkil etish va boshqarish imkonini beradi.

Geografiya o'qitish metodikasining obyeksi – mazkur o'quv fani bilan aloqador bo'lgan ta'lim-tarbiyaviy jarayon. Geografiya o'qitish metodikasining predmeti – geografik ta'limning maqsadi, mazmuni, o'qitish usullari, shakllari, o'quvchilarning tarbiyasi va rivojlanishidir. Geografiya o'qitish metodikasining maqsadi – geografiya o'quv fanlarining mazmuni, uning o'qitish shakllari, metodlari, vositalarini o'zaro bog'liq holda joriy etish. Geografiya o'qitish metodikasining vazifasi – geografiya o'quv fanlarining mazmuni, uning o'qitish shakllari, metodlari, vositalarini o'zaro bog'liq holda joriy etish. Shuningdek geografiya o'qitish metodikasi quyidagilarni ham o'z oldiga vazifa qilib qo'yadi:

- Bo'lajak o'qituvchilarga geografik o'quv fanlar bo'yicha chuqur va atroflicha bilim berish;
- Maktab geografiyasining ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantirish imkoniyatlarini ochib berish;
- Maktab geografiyasining mazmunini zamon talablariga mos ravishda yanada takomillashtirish;
- Maktab geografiyasi mazmuni va tuzilishida zamonaviy fan yutuqlarini aks ettirish;
- Geografiya darslarini tuzilishi, o'lchamlari va turlarini yanada takomillashtirish;
- Geografiya o'qitishni yangi

pedagogik va va axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va amalda qo'llash; - Geografik ekskursiyalar, tadqiqotlar o'tkazish texnologiyasini yanada takomillashtirish; - O'quvchilarda amaliy geografik ko'nikmalarni shakllantirish texnologiyasini takomillashtirish; - O'quvchilarning har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida kamol topishiga ko'mak beruvchi o'quv fanlar mazmunini, o'qitish shakllari, vositalari va metodlarini ishlab chiqishdan iborat. - Geografiya o'qitish metodikasi talabalar va o'qituvchilarni o'qitish nazariyasi va tarbiyasi bilan qurollantiradi.

Bizningcha, geografik tafakkurni "inson-tabiati-jamiyat" tipidagi muammolarni ularning hududiy yoki fazoviy jihatdan hal etishning muayyan usuli sifatida shakllantirish geografik ta'limning strategik maqsadi sifatida qaralishi kerak. Geografik tafakkur shu ma'noda tizimli, murakkab, fazoviy, ilmiy, dialektik, umumlashgan tafakkurdir. Bu bolalar o'sib ulg'aygan sari rivojlanadi va atrofdagi dunyo haqida tajriba orttiradi. Madaniy-tarixiy yondashuv nuqtai nazaridan geografik tafakkur eng oliy psixik funksiyalardan biridir Geografiya o'qitishning maqsadlari faollik xarakteriga ega, ya'ni ularga faqat o'quvchilarning o'zlari o'quv-bilish faoliyati jarayonida erishish mumkin. Ta'lim maqsadlarini belgilash dasturlarni ishlab chiqish va darsliklar yaratish bilan, shuningdek, geografiyani zamonaviy sharoitlarda o'qitish jarayonini tashkil etish bilan bevosita bog'liq.

Adabiyotlar:

1. H. Vahobov, N. R. Alimqulov, N. B. Sultanova. Geografiya o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent, 2020-yil
2. X. Vahobov, F. Saydamatov, N. Eshpo'latov. Geografiya ta'limida qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish. Xalq ta'limi. 2007-yil. N_1

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KIMYO SANOATIDA INNOVATSION FAOLIYATINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH

Bakayeva Nilufar Bahriddinovna
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI OSIYO XALQARO
UNIVERSITETI IQTISODIYOT (Tarmoqlar va sohalar
bōyicha) magistri

Annotation: *this article reflects information on the effective development of innovative activities in the chemical industry of the Republic of Uzbekistan.*

Keywords: *chemical industry, chemical product, export potential, digital economy, investment activity, gross production, financial and economic status.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbekiston respublikasi kimyo sanoatida innovatsion faoliyatini samarali rivojlantirish borasida ma'lumotlar o'z aksini topadi.*

Kalit so'zlar: *kimyo sanoati, kimyoviy mahsulot, eksport potentsiali, raqamli iqtisodiyot, investitsion faoliyat, yalpi ishlab chiqarish, moliyaviy-iqtisodiy holat.*

Аннотация: *В данной статье отражена информация об эффективном развитии инновационной деятельности в химической промышленности Республики Узбекистан.*

Ключевые слова: *химическая промышленность, химическая продукция, экспортный потенциал, Цифровая экономика, инвестиционная деятельность, валовое производство, финансово-экономическое положение.*

Bugungi kunda mamlakatimizda bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur taxlili, jaxon bozori konunkurensasi keskin o'zgarib raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqorar va jadal suratlar bilan rivojlantrish uchun mutlaqo yangicha yondashish xamda tamoillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqoza etmoqda.

Jahondagi rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotda innovatsion faoliyatning keng joriy etilishi hamda investitsion faollik xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshlikni oshirib, barqaror rivojlanish uchun xizmat qiladi. Ayniqsa, kimyo sanoati korxonalarida innovatsion-investitsion faoliyatning keng yo'lga qo'yilishi tarmoq iqtisodiy samaradorligining oshishiga ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi. Dunyoda kimyo sanoatining yalpi ishlab chiqarish hajmi qariyb 2 trillion dollarni tashkil etadi. . Xususan jaxonda kimyo sanoati eng rivojlangan Germaniya, Italiya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Belgiya jahon kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish va eksportining 23-24%, AQSh – 20%, Yaponiya– 15%, Rossiyada – 3-4 % ni tashkil qiladi. Bu esa innovatsion-investitsion faoliyatni rivojlantirish hamda rag'batlantirish mexanizmlari samaradorligini bildiradi.

Hozirgi vaqtda kimyo sanoati respublikada eng ko'p energiya talab qiladigan va moddiy talab qiladigan tarmoqlardan biri bo'lib qolmoqda. Xarajatlarning eng katta ulushi taxminan 42% xom ashyo va materiallar, so'ngra 30% yoqilg'i va energiya bilan ta'minlanadi, xarajatlarning eng kichik ulushi taxminan 3% mehnat va xizmatlar uchun to'lov va 4% uskunalarni aromatizatsiya qilishrga yo'naltiriladi. Juda yuqori energiya iste'moli korxonaning beqaror moliyaviy-iqtisodiy holatiga olib keladi.

So'nggi yillarda kimyo sanoati tarmog'idagi takror ishlab chiqarish jarayonida davlat ishtirokining sezilarli darajada pasayishi, kapital bozorida uzoq muddatli resurslarning yetishmasligi va aksariyat tovar ishlab chiqaruvchilar uchun qarz mablag'larining yetishmasligi ularning yuqori —narxli tufayli innovatsiyalarga bo'lgan investitsiyalarni asosiy manba bo'lishiga olib kelmoqda. Moliyalashtirish asosan hususiy mablag'lar (amortizatsiya ajratmalari, foyda) hisobiga amalga oshirilmoqda.

Shu munosabat bilan —O'zbekiyosanoat AJdagi innovatsion-investitsion siyosatni takomillashtirish, investitsion faoliyatni rag'batlantirish va investitsion salohiyatni oshirish faoliyatni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratish lozim. Mamlakatimizdagi kimyo sanoati korxonalarida mahsulotlar ishlab chiqarish va ularning eksport salohiyatini rivojlantirish masalasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 fevraldagi —Kimyo sanoati korxonalarini yanada isloh qilish va moliyaviy sog'lomlashtirish, yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan kimyo mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-4992- sonli qarori muhim ahamiyatga egadir.

Tarmoqda yaratilgan poydevor kelgusi yillarda kimyo sanoatidagi korxonalarining eksport va innovatsion-investitsion salohiyatining barqaror o'sish dinamikasini ta'minlashga zamin yaratadi. Shuningdek, kimyo sanoatining barcha yo'nalishlarini uzoq muddatli ilg'or innovatsion-investitsion faoliyatini rivojlantirish uchun mustahkam bazani yaratish, eng ilg'or xorij tajribalarini inobatga olgan holda, tarmoqdagi mavjud quvvatlarni takomillashtirish jarayonlarini tezlashtirishni talab qilib qoladi. Ushbu jarayonlarni amalga oshirish uchun investitsion faollikni yanada rivojlantirish kerak bo'ladi.

O'zbekistondagi kimyo sanoati korxonalariga 2016-2020 yillarda 2,1 mlrd. dollarga teng qiymatli loyihalar amalga oshirilgan. Buning natijasida 3155 ta yangi ish o'rni yaratish imkoniyati yaratildi. Loyihalar ishga tushirilishi natijasida jami 1,35 trln. so'm byudjetga yo'naltirilgan.

Bu yillar davomida 5,9 trln. so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. 2016-2020 yillar oralig'ida jami 16 loyiha yakunlandi va ishga tushirildi. Loyihalarni amalga oshirish uchun jalb qilingan mablag'lar 100 % o'zlashtirildi. Ularning tarkibida 93,5 mln. dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar o'zlashtirilgan hamda 30 ta turdagi yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

Kimyo sanoati korxonalarining xususiy investitsiya loyihalarini birgalikda moliyalashtirish, bu orqali kapital qo'yilmalar oqimini ko'paytirish, iqtisodiyotning kimyo sanoati tarmog'ida amalga oshirilayotgan innovatsion-investitsion loyihalaridagi risklarni kamaytirish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Foyda va

amortizatsiya —O'zbekimiyosanoat AJning investitsion faoliyatida to'plangan moliyaviy va iqtisodiy muammolarni hal qilish, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish xususiy manbalar hisobidan amalga oshirish mumkin. Shuningdek amortizatsiya fondidagi mablag'larni depozitga qo'yish va daromad olish hisobiga hamda ustav kapitalini oshirish orqali moliyalashtirish manbalari sonini kengaytirish mumkin.

Hozirgi paytda «O'zbekimiyosanoat» AJ korxonalariga investorlarni jalb qilish bo'yicha faol investitsion siyosat yuritmoqda. Maqsadi energiya tejamkorligi sezilarli bo'lgan holda eng yuqori unumdorlikni ta'minlash hisoblangan mahalliy va xorijiy injiniring kompaniyalarining eng yangi ishlanmalarini qo'llagan holda ammiak ishlab chiqarish bo'yicha yirik tonnajli agregatlarni modernizatsiyalash va qayta ta'mirlash bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. O'tgan yildan boshlab mineral o'g'itga talabni qondirish uchun 3.1 mlrd dollarlik 17 ta investitsiya loyihasi amalga oshirila boshlandi.. Korxonada 2020 yil 9 oyda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari qiymati 5 684,9 mlrd.so'mni tashkil yetgan bulib usish su'rati 105,1% ni tashkil etgan. 2020 yil yakunida ishlab chiqariladigan sanoat mahsulotlari qiymati 7 704,6 mlrd.so'm bulib, usish su'rati 118% (2019 yilga nisbatan). 2021 yilda ishlab chiqariladigan sanoat mahsulotlari qiymati 9 291,1 mlrd.so'mni usish su'rati esa 121,0% ni (2018 yilga nisbatan) tashkil etdi.

Kimyo sanoati korxonalarining xususiy investitsiya loyihalarini birgalikda moliyalashtirish, bu orqali kapital qo'yilmalar oqimini ko'paytirish, iqtisodiyotning kimyo sanoati tarmog'ida amalga oshirilayotgan innovatsion- investitsion loyihalaridagi risklarni kamaytirish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Foyda va amortizatsiya —O'zbekimiyosanoat AJning investitsion faoliyatida to'plangan moliyaviy va iqtisodiy muammolarni hal qilish, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish xususiy manbalar hisobidan amalga oshirish mumkin. Shuningdek amortizatsiya fondidagi mablag'larni depozitga qo'yish va daromad olish hisobiga hamda ustav kapitalini oshirish orqali moliyalashtirish manbalari sonini kengaytirish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Boymirzaev B.J. —O'zbekko'mirl aksionerlik jamiyatini innovatsion faoliyat asosida samarali rivojlantirish/Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Avtoreferati. -T.: 2020. 23bet
2. Nabieva S.A. Sanoat korxonalarida innovatsion salohiyatni rag'batlantirish mexanizmlari takomillashtirish. I.f.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan avtoreferat – T.: 2021. B.15.
3. Jahongirov I.J. Milliy iqtisodiyotni innovatsion-investitsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash. I.f.n ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T.: 2019. 36-b.

ALGEBRA FANINI O'QITISHDA TENGLAMALAR SISTEMASI

*Dostonova Nodiraxon Muxtorjon qizi,
Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey
matematika fani o'qituvchisi*

*Sharobitdinova Dilfuzaxon Madaminovna,
Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey
matematika fani o'qituvchisi*

*Toshxodjayeva Nigora Odiljon qizi,
Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey
matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya – Ushbu maqolada algebra fanini o'qitishda tenglamalar sistemasi haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy xulosalar faktlar bilan to'ldiriladi.

Kalit so'zlar – Matematika, bola, o'quvchi, ta'lim, ilm, bilim, malaka, tushuncha, amal, masala.

Hozirgi zamon o'quvchisi haqiqiy hayotda kerak bo'ladigan hodisalarni tahlil qiladigan, ulardan kerakli xulosa chiqara oladigan, kreaktif fikrlaydigan va muloqatga kirish ko'nikmalarini egallagan bo'lishi, ta'lim tizimi ham bu o'zgarishlarga tayyor bo'lishi lozim. Umumta'lim maktablari oldida turgan asosiy vazifalardan biri: dunyo standartlariga javob beradigan, shaxsiy fikriga ega, hayotiy ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan bilimli yoshlarni etkazib berishdan iborat.

Biz har kuni har qadamda o'zimiz sezmagani holda turli-tuman hayotiy matematik masalalarga duch kelamiz, ularni matematik bilimimizga va hayotiy tajribalarimizga ta'yanib hal qilamiz: kunlik harajatlarni hisoblaymiz, magazin va butiklardan bozorlik qilamiz, pullarimizni, uy hayvonlarini (qo'y, tavuq jo'ja va h...) va o'zimizga kerakli narsalarni sanaymiz, qo'shamiz, ayiramiz, ko'paytiramiz va bo'lamiz, bu to'rt amal hayotimizni ma'lum qismini egallaganini ko'ramiz.

Shu o'rinda davlatimiz rahbari Sh.M. Mirziyoyev aytgandek: “Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi. Istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi” – degan gaplarini ta'kidlashimiz lozim. Yana shunday hayotiy masalalarni hal qilishda tenglamalar, tenglamalar sistemasi mavzularining o'rni katta. Biz aziz o'quvchilarni tenglamalar va tenglamalar sistemasi mavzusiga doir dastlabki ma'lumotlar va asosiy tushunchalar bilan tanishtiramiz.

Tenglama-ikki yoki undan oshiq ifodalarning o'zaro bog'langanini ko'rsatuvchi matematik tenglik. Tenglamalardan matematikaning barcha nazariy va amaliy sohalarida hamda fizika, biologiya va boshqa ijtimoiy fanlarda

qo'llaniladi. Tenglik belgisi (=) birinchi marta Shodlandiylik matematik Robert Recordening (1510-1558) "Witte Chaqmoqtoshi" ("The Whetstone of Witte") kitobida ishlatilgan. U ikki bir xil uzunlikdagi parallel to'g'ri chiziqlardan tengroq narsa bo'lmaydi deb hisoblagan.

Tenglamada bir yoki undan ko'p noma'lum qiymat bo'ladi va ular o'zgaruvchilar yoki noma'lumlar deb ataladi. Noma'lumlar odatda harflar yoki boshqa belgilar bilan ifodalanadi. Tenglamalar odatda ulardagi o'zgaruvchilar soniga qarab nomlanadi. Masalan, bir o'zgaruvchili tenglama, ikki o'zgaruvchili tenglama, va hokozo. Tenglamalar sistemasi tarixiga nazar tashlaymiz. Qadimgi Xitoy olimlari chiziqli tenglamalar sistemasi va chegirmalar nazariyasi bilan shug'ullanib "Qoldiqlar haqidagi xitoy teoremasi"ni topganlar. Eng qadimgi yozma manbalardan oq (masalan, matematik papiruslar) chiziqli tenglamalarni yechishga doir misollar uchraydi. Demak, qadimgi zamon matematiklari tenglamalar sistemasi haqida kerakli ma'lumotga ega bo'lganlar, turli xildagi masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida bajarganlar. Hozirgi zamon fan va texnika taraqqiyotining ko'p masalalari noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasini yechishni taqozo etadi. Tenglamalar sistemasini yechishning ko'p usullari mavjud, lekin bular orasidan unumli, o'quvchilar tushunishi va ishlashiga qulay va sodda usullar: qo'shish, o'rniga qo'yish va grafik usullardir.

Mavzuning dolzarbligi. Tenglamalar sistemasi tushunchasi bilan tanishtirish, tenglamalar sistemasini yechish usullari haqida ma'lumot berish, tenglamalar sistemasini yechishni o'rgatish aniq va tabiiy fanlar (geometriya, fizika, biologiya, ximiya va hokozo..) va ishtimoiy fanlarga doir masalalarni yechishda muhim rol o'ynaydi. Kundalik hayotdagi ba'zi masalalarni hal etishda tenglamalar sistemasini bilish ahamiyatidir. O'quvchilarda tenglamalar sistemasiga doir bilim va ko'nikmalarini katta hayotda tadbiiq eta olish malakalarini hosil qila olish nihoyatda muhimdir.

Maktab matematika darslarida o'rganiladigan tenglamalar sistemasi, tenglamalar sistemasining yechish usullari va tenglamalar sistemasi yordamida masalalar yechish haqidagi bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik asoslari va ularni amaliyotga joriy etish yo'llari.

- Matematika darslarini qiziqarli tashkil etilishi;
- Ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- O'quvchilarning kreaktif fikrlashini oshuruvchi metodlardan foydalanish;

Tenglamalar sistemasini yechishning o'rniga qo'yish usuli

Ikki noma'lumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning turli usullari bor. Shulardan biri o'rniga qo'yish usulidir. Mavzuni tushuntirish samarali bo'lishi uchun "Aqliy hujum" usulidan foydalanamiz. Bu usulda o'qituvchi tomonida mavzuga oid muammoli savol beriladi, o'quvchilarning javoblari eshitiladi va jamlanadi, fikr va g'oyalar jamlanadi, aniq va to'g'ri javoblar tanlab olinadi va shu javoblarga bog'lab mavzu tushuntiriladi.

Tenglamalar sistemasini yechishning qo'shish usuli

Tenglamalar sistemasini yechish usullaridan yana biri — algebraik qo'shish usulidir. Ikki noma'lumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasini algebraik qo'shish usuli yordamida yechish algoritmi quyidagicha:

1-qadam: Noma'lumlardan biri oldida turgan koeflitsiyentlarning modullari- ni tenglashtirish.

2-qadam: Hosil qilingan tenglamani hadlab qo'shib yoki ayirib, bitta noma'- lumni topish.

3-qadam: Topilgan qiymatni berilgan sistema tenglamalaridan biriga qo'yib, ikkinchi noma'lumni topish.

Tenglamalar sistemasini yechishning grafik usuli

Funksiya tushunchasi, chiziqli funksiya, $y = kx$, $y = kx + b$ funksiya grafiklari bilan tanishsiz. Endi tenglamaning grafigi tushunchasini kiritamiz.

Ikki noma'lumli birinchi darajali $ax + by = c$ **tenglamaning grafigi** deb bu tenglamaga x va y koordinatalarni qo'yganda uni to'g'ri sonli tenglikka aylantiruvchi barcha $M(x; y)$ nuqtalar to'plamiga aytiladi.

Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida yechish

Qadimdan matnli masalalarni yechishga hurmat bilan qaraganlar. Odamlar juda ko'p zarur amaliy hayotiy masalalarga javob bera olganlar. «Matematika — aql gimnastikasi» deyilishi bejis emas, albatta. Masalani yechish — bu masalada bevosita yoki bilvosita mavjud bo'lgan sonlar, miqdorlar, munosabatlar ustida amallarning mantiqan to'g'ri ketma-ketligi orqali masalalarning talabini bajarish (uning savoliga javob berish) demakdir. Biz hozirgacha masalalar yechishning ikkita usulini bilamiz: algebraik usul (u allomalarimiz asarlarida “al-jabr val-muqobala” usuli deb atalgan), arifmetik usul.

Tenglamalar sistemasi mavzusini o'qitishda interfaol metodlarni qo'llash

Bu metodlarni interfaol yoki interaktiv metodlar deb ham atashadi. Interfaol metodlar deganda-ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.

Men ushbu maqolamda matematika darslarida tenglamalar sistemasi mavzusini o'qitish haqida fikr yuritdim. Sifatli ta'lim olish uchun berilgan mavzuni tushinish katta ahamiyatga ega. Matnli masalalarni yechish o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishga, kreaktif fikrlashga, o'z fikrini erkin ba'yon eta olishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi — Ta'lim to'g'risidagi qonuni
2. M. A. Mirzaahmedov, G'. Nasritdinov, F. R. Usmonov, F. S. Rahimova, Sh. R. Aripova. 8-algebra. Ixtisoslashgan sinflar uchun. Toshkent. 2014-yil
3. Sh. Alimov, O. R. Xolmuhammedov, M. A. Mirzaxmedov. 8-algebra. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent. 2007-yil

HOSILALI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR VA ULARNI YECHISH USULLARI

Toshxodjayeva Nigora Odiljon qizi

*Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey
matematika fani o'qituvchisi*

Dostonova Nodiraxon Muxtorjon qizi

*Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey
matematika fani o'qituvchisi*

Sharobitdinova Dilfuzaxon Madaminovna

*Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey
matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada Differensial tenglamalar haqida umumiy tushuncha, xususiy hosilali differensial tenglamalar va ularni yechish usullari, differensial tenglamalarni yechish bo'yicha MatLab dasturining funksiyalari va matLab dasturida xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish haqida keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Differensial, tenglama, funksiya, matematika, turlar, usullar, MatLab.

Tabiatda uchraydigan turli jarayonlar (fizik, ximik, mexanik, biologik va boshqalar) o'z harakat qonunlariga ega. Ba'zi jarayonlar bir xil qonun bo'yicha sodir bo'lishi mumkin, bunday hollarda ularni o'rganish ancha yengillashadi. Ammo jarayonlarni tavsiflaydigan qonunlarni to'g'ridan-to'g'ri topish har doim ham mumkin bo'lavermaydi. Xarakterli miqdorlar va ularning hosilalari orasidagi munosabatlarni topish tabiatan yengil bo'ladi. Ko'pgina tabiiy va texnikamasalalarini yechish shunday noma'lum funksiyalarni izlashga keltiriladiki, bunda bu funksiya berilgan hodisa yoki jarayonni ifodalab, ma'lum munosabatlar va bog'lanish esa shu noma'lum funksiya va uning hosilalari orasida beriladi. Mana shunday munosabat va qonunlar asosida bog'langan ifodalar differensial tenglamalarga misol bo'ladi. Differensial tenglamalar va ularning sistemalari juda kop dinamik jarayonlarning matematik modellarini qurishda qollaniladi. Bunday differensial tenglamalar yoki ularning sistemalari yechimlari toplami cheksiz bolib, yechimlar bir biridan ozgarmas sonlarga farq qiladi. Yechimni bir qiymatli aniqlash uchun qoshimcha tarzda boshlangich yoki chegaraviy shartlar qoyiladi. Bunday shartlar soni differensial tenglama yoki ularning sistemasi tartibi bilan mosbolishi lozim.

Differensial tenglamalar — noma'lum funksiyalar, ularning turli tartibli hosilalari va erkli o'zgaruvchilar ishtirok etgan tenglamalar. Bu tenglamalarda noma'lum funksiya i orqali belgilangan bo'lib, birinchi ikkitasida i bitta erkli o'zgaruvchi tga, keyingilarida esa mos ravishda x, t va x, u, z erkli o'zgaruvchilarga

bog'liqdir. Differensial tenglama nazariyasi 17-asr oxirida differensial va integral hisobning paydo bo'lishi bilan bir vaqtda rivojlana boshlagan. Differensial tenglama matematikada, ayniqsa, uning tatbiklarida juda katta ahamiyatga ega. Fizika, mexanika, iqtisodiyot, texnika va boshqa sohalarning turli masalalarini tekshirish differensial tenglamani yechishga olib keladi. 2. Xususiy hosilali differensial tenglama Bu tenglamalarning oddiy differensial tenglamadan farqli muhim xususiyati shundan iboratki, ularning barcha yechimlari to'plami, ya'ni "umumiy yechimi" ixtiyoriy o'zgarishlarga emas, balki ixtiyoriy funksiyalarga bog'liq bo'ladi; umuman, bu ixtiyoriy funksiyalarning soni differensial tenglamaning tartibiga teng; ularning erkli o'zgaruvchilari soni esa izlanayotgan yechim o'zgaruvchilari sonidan bitta kam bo'ladi. Bir noma'lumli 1-tartibli xususiy hosilali Differensial tenglamani yechish oddiy differensial tenglama sistemasini yechishga olib keladi.

Tartibi birdan yuqori bo'lgan xususiy hosilali differensial tenglama nazariyasida Koshi masalasi bilan bir katorida turli chegaraviy masalalar tekshiriladi. Matematikada differensial tenglama bu tenglama bu bir yoki bir nechtasini bog'laydi funksiyalari va ularning hosilalar.[1] Ilovalarda funksiyalar odatda fizik kattaliklarni, hosilalar ularning o'zgarish tezligini ifodalaydi va differensial tenglama ikkalasi o'rtasidagi munosabatni belgilaydi.

Bunday munosabatlar keng tarqalgan; shuning uchun differensial tenglamalar ko'plab fanlarda, shu jumladan, muhim rol o'ynaydi muhandislik, fizika, iqtisodiyot va biologiya. Differensial tenglamalarni o'rganish asosan ularning echimlarini (har bir tenglamani qondiradigan funksiyalar to'plami) va ularning echimlari xususiyatlarini o'rganishdan iborat. Faqat eng sodda differensial tenglamalar aniq formulalar bilan echilishi mumkin; ammo, berilgan differensial tenglama echimlarining ko'pgina xossalari ularni to'liq hisoblamasdan aniqlanishi mumkin.

Ko'pincha aniq yopiq shakldagi ifoda chunki echimlar mavjud emas, echimlar kompyuterlar yordamida raqamlar bo'yicha taxminiy bo'lishi mumkin. Nazariyasi dinamik tizimlar ta'kidlaydi sifatli differensial tenglamalar bilan tavsiflangan tizimlarni tahlil qilish, ko'plari esa raqamli usullar berilgan aniqlik darajasida echimlarni aniqlash uchun ishlab chiqilgan.

Yilda klassik mexanika, tananing harakati vaqt qiymati o'zgarib o'tganda uning holati va tezligi bilan tavsiflanadi. Nyuton qonunlari vaqt o'zgarishi sifatida tananing noma'lum pozitsiyasi uchun differensial tenglama sifatida ushbu o'zgaruvchilarni dinamik ravishda (tanadagi holati, tezligi, tezlashishi va turli xil kuchlarni hisobga olgan holda) ifodalashga imkon berib.

Ba'zi hollarda, bu differensial tenglama (an deb nomlanadi harakat tenglamasi) aniq hal qilinishi mumkin.

Differensial tenglamalar yordamida real vaziyatdagi muammoni modellashtirishning misoli, faqat tortishish kuchi va havo qarshiligini hisobga olgan holda, sharning havoga tushish tezligini aniqlashdir. To'pning erga qarab tezlashishi, tortishish kuchi tufayli tezlashish, havo qarshiligi tufayli sekinlashuvni olib tashlaydi. Gravitatsiya doimiy deb hisoblanadi va havo qarshiligi to'pning tezligiga mutanosib ravishda modellashtirilishi mumkin. Demak, uning tezligining hosilasi bo'lgan

to'pning tezlashishi tezlikka bog'liq (va tezlik vaqtga bog'liq). Tezlikni vaqt funktsiyasi sifatida topish differensial tenglamani echishni va uning to'g'riligini tekshirishni o'z ichiga oladi.

Differensial tenglamalarni bir necha turlarga bo'lish mumkin. Tenglamaning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflash bilan bir qatorda, bu differensial tenglamalar sinflari yechimga yondashuvni tanlashga yordam berishi mumkin. Odatda foydalaniladigan farqlarga tenglama oddiy yoki qisman, chiziqli yoki chiziqli bo'lmagan va bir hil yoki heterojen bo'ladimi kiradi. Ushbu ro'yxat to'liq emas; aniq sharoitlarda juda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa xususiyatlar va differensial tenglamalarning subklasslari mavjud. Differensial tenglamalar ularning tartibi bilan tavsiflanadi, atamasi bilan belgilanadi eng yuqori hosilalar. Faqat birinchi hosilalarni o'z ichiga olgan tenglama a birinchi darajali differensial tenglama, o'z ichiga olgan tenglama ikkinchi lotin a ikkinchi darajali differensial tenglama, va hokazo. Tabiat hodisalarini tavsiflovchi differensial tenglamalarda deyarli har doim faqat birinchi va ikkinchi darajali hosilalar mavjud, ammo ba'zi istisnolar mavjud, masalan yupqa plyonka tenglamasi, bu to'rtinchi tartibli qisman differensial tenglama.

Xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish usullari xuddi oddiy differensial tenglamalardagi kabi bir necha guruhga bolinadi: aniq usullar, taqribiy usullar va sonli usullar. Aniq usullar bilan chiziqli xususiy hosilali tenglamalar sodda korinishdagi chegaraviy va boshlangich shartlar bilan berilganda yaxshinatijalar olish mumkin. Bu guruhga ozgaruvchilarni ajratish, tarqaluvchi to'liqlar, manba funksiyalari, Laplas almashtirishlari va boshqa usullar kiradi.

Taqribiy usullar ham umumiy korinishda berilgan masalalarni yechishda bevosita ishlatilishi mumkin emas. Faqat xususiy hollardagina, masalaning ayrim xususiyatlaridan foydalanib uni soddalashtirib taqribiy yechimlar olinishi mumkin.

Differensial tenglamalar va ularning sistemalarini yechish uchun moljallangan boshqa funksiyalarga ham shu tarzda murojaat qilish mumkin. Differensial tenglamalarni yechishda qollaniladigan MATLAB funksiyalarini izchil organish uchun paketning ma'lumotlar tizimiga murojaat qilish zarur. Differensial tenglamalarning yechimlari aniq (analitik) va taqribiy (sonli) bolishi mumkin. Ba'zi differensial tenglamalarni aniq yechish mumkin bolsa, amaliyotda shunday tenglamalar, ayniqsa, ularning shunday sistemalari mavjudki, ularning aniq yechimlarini topib bolmaydi. Hattoki, analitik yechimga ega bolgan tenglamalar uchun ham bazi hollarda oldindan berilgan qiymatlardagi sonli yechimlarni topishga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham oddiy differensial tenglamalarni sonli yechish usullari rivoj topdi. Ushbu maqolada hisoblash matematikasining amaliyotda kop uchraydigan va kompyuterda hisoblashlari zaruriyati yuqori bolgan masalalarni MatLab matematik paketida yechish uslubiyotini tadqiq qilish maqsad qilib qoyilgan edi. Boshqa matematik paketlarning ichida aynan MatLab paketining tanlab olinishi, unda dasturlash imkoniyatining mavjudligi va hisoblash jarayonini toliq kuzatish va boshqarish mumkinligidadir. MatLab (Matrix Laboratory) tizimi Amerikaning MathWorks firmasi mahsuloti bo'lib, bu tizim katta imkoniyatlarga ega bo'lgan dasturiy mahsulotdir. Uning birinchi versiyasi 1970 yilda foydalanuvchilarga havola etilgan. U ilmiy va muhandislik masalalarini yechuvchi ko'plab maxsus dasturlardan

tashkil topgan. Uning asosiy elementi - bu MatLab sistemasining yadrosi. Bunga qo'shimcha tarzda unda 60 ga yaqin buyruqlar kompleksi ("Toolboxes") biriktirilgan. U Curve Fitting Toolbox, Optimization Toolbox, Partial Differential Equation Toolbox, Statistics Toolbox, Symbolic Math Toolbox va boshqa amaliy dasturlar paketlaridir. MatLab tizimining boshqa kompyuter algebrasi tizimlariga nisbatan yana bir muhim tomoni shundaki, unda dasturlash imkoniyatining mavjudligi va hisoblash jarayonini boshqarish hamda kuzatish mumkinligidadir. Ushbu referat "MatLab dasturida xususiy hosilalali differensial tenglamalarni yechish" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, bunda differensial tenglamalar haqida umumiy tushunchalar berilgan, xususiy hosilali differensial tenglamalar va ularni yechish usullari keltirilgan.

Shuningdek, differensial tenglamalarni yechish boyicha MatLab dasturining funksiyalari tadqiq qilingan, hamda MatLab dasturida xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish misollar orqali batafsil yoritilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Salohitdinov, O'.N. Nasritdinov. Oddiy differensial tenglamalar. T. «Ozbekiston», 1994 y.
- 2.A.Z.Mamatov, A.K.Karimov. Differensial tenglamalar bo'limi bo'yicha ma'ruza matni T.2005 y.
- 3.Sa'dullayev A., Mansurov H., Xudoyberganov G., Vorisov A., Gulomov R. Matematik analiz kursidan misol va masalalar toplami. T.: "O`zbekiston", 1993y.
- 4.Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. –М.: ИТ Пресс, 2006. -496с.
- 5.Поршнеv С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB. М., Горячая линия – Телеком, 2003.
- 6.Мартынов Н.Н. MATLAB 7: Элементарное введение. КУДИЦ-Образ, 2005г

UNDALMALARNING IFODALANISHI VA TARKIBI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.

Xatamova Munisa Mamadulla qizi.

Samarqand davlat Universiteti Filologiya fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gap, uning o'ziga xos jihatlari, sodda gaplar va murakkablashgan sodda gaplar ularni hosil qiluvchi birliklar, bu masalalar yuzasidan ayrim tilshunoslarning qarashlari, undalmalar, undalmalar xarakteristikasi, undalmalarning ifodalanishi va tarkibi xususida ayrim fikr va mulohazalar bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Gap, sodda gaplar, murakkablashgan sodda gaplar, birlik, undalma, undalmalarning ifodalanishi, undalmalarning tarkibi, sodda, yoyiq, murakkab, uyshuq undalmalar.

Abstract: This article discusses the sentence, its specific aspects, syntactic and semantic features of units representing simple sentences, and inductive relations forming complex sentences.

Keywords: Sentence, simple sentences, complex sentences, introductory relation, vocative relation.

KIRISH

Ma'lumki inson nutqi unga berilgan barcha ne'matlar ichida eng buyugidir, kishilar fikrlari, maqsadlari, umuman, ongida hosil bo'lgan barcha narsalarni nutqi orqali borliqqa chiqaradi. Gap esa ma'lum fikrni ifodalab, inson nutqining bir qismini tashkil etadi. Gaplar o'z tarkibiy tuzilishi jihatidan turlicha, ya'ni sodda, qo'shma, murakkab ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Gaplarning tuzilishiga ko'ra ushbu turlari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular shakllanish xususiyatlari, shakllantiruvchi vositalar, fikr anglatish ko'lamlariga ko'ra bir-birlaridan farqlanadilar. Nutqimizda eng ko'p qo'llanadigan gap turlaridan biri sodda gaplardir. Sodda gaplar kommunikativ vazifani bajaruvchi eng kichik, lekin muhim sintaktik birlikdir. Gaplarning qurilishiga ko'ra boshqa turlari, ya'ni murakkablashgan sodda gaplar, qo'shma gaplar, murakkab qo'shma gaplarning shakllanishida ham sodda gaplar asos sifatida muhim o'rin tutadi. Gap bo'lishning ma'lum grammatik belgilari mavjud. Har qanday gapda, u bir so'zdan yoki ko'p so'zdan iborat bo'lishidan qat'iy nazar, nisbiy fikr tugalligi va predikativlikning mavjudligi, grammatik jihatdan ma'lum qonun-qoidalar asosida shakllanishi o'ziga xos intonatsiyaga (ohang) ega bo'lishi shart. Yuqorida ko'rsatilgan talablarga mos keladigan yakka so'z yoki bir necha so'zdan iborat bo'lgan sintaktik birliklar gap hisoblanadi. Gap so'zlar va so'z birikmalaridan tashkil topgan bo'ladi. Ammo, nutqda sodda gaplar tarkibida gap bo'laklari bilan sintaktik aloqaga kirishmaydigan qismlar ham mavjud bo'ladi. Ular alohida bo'lak sifatida biror vazifa bajarmasa-da, lekin gapdan anglashayotgan fikrga

u yoki bu darajada fikr qo‘shadi. Natijada, gap tarkibida murakkablashish hodisasi sodir bo‘ladi. Darslik, qo‘llanma va ilmiy adabiyotlarda ushbu gap turi “Murakkablashgan sodda gaplar” deya atalib kelinmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METDOLOGIYA.

Murakkablashgan sodda gaplarning o‘zi alohida sintaktik hodisa ekanligi rus tilshunosligida A.R.Rudnev tomonidan asoslangan¹. O‘zbek tilshunosligida esa murakkablashgan sodda gaplar masalasi G‘.Abdurahmonov, H.Mahmudov, H.Boltaboyeva, B.O‘rinboyev, G‘.Abdurahmonovlar tomonidan nazariy ham amaliy jihatdan ishlangan, ular yuzasidan ayrim fikr va mulohazalar bildirilgan. Bundan tashqari, murakkablashgan sodda gaplarni murakkablashishiga sabab bo‘ladigan, shakllantiradigan vositalar mavjud, albatta. “O‘zbek tili grammatikasi” kitobida ushbu sintaktik birliklarga “murakkab gap” atamasi qo‘llanilgan bo‘lib, uning tarkibiy shakllanishi haqida quyidagilar aytiladi: “Murakkab sintaksisda sodda gap tarkibida kelib, ularni murakkab gapga aylantiruvchi sintaktik konstruksiya va kategoriyalar o‘rganiladi. Bular quyidagilar: gapning ajratilgan bo‘laklari, undalmalar, kirish bo‘laklar”¹

A.G‘ulomov, M.Asqarovalarning “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” darsligidagi bu sintaktik birliklar tarkibiy tuzilishini quyidagicha ko‘rsatadi: “Sodda gapni murakkablashtiruvchi elementlar xilma xil: uyushiq bo‘laklar, ajratilgan bo‘laklar, kirish konstruksiyalar va kiritma konstruksiyalar va undalmalar”²

G‘.Abdurahmonovning “O‘zbek tili grammatikasi” darsligida yuqoridagi “O‘zbek tili grammatikasi” kitobidagi qarash mavjudligini ko‘ramiz (ajratilgan bo‘lak, undalma, kirish bo‘laklar)³.

B.O‘rinboyevning “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” darsligida murakkablashgan sodda gaplarni murakkablashtiruvchi vositalarga quyidagilarni kiritadi: uyushiq bo‘laklar, undalmalar, kirish va kiritma qurilmalar, ajratilgan bo‘laklar, sifatdosh, ravishdosh o‘ramlar, harakat nomli tizimlar...⁴

Bunda murakkablashtiruvchi vositalar batafsil berilgan. Xuddi A.G‘ulomov, M.Asqarovalarning “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” darsligida ko‘rsatilganidek uyushiq bo‘laklarni ham murakkablashgan sodda gaplarni shakllantiruvchi vosita sifatida kiritilgan.

N.Mahmudov va A.Nurmonovlar esa undalmalar, kirish va kiritma qurilmalar, ajratilgan bo‘laklar, sifatdosh va ravishdosh o‘ramlar, harakat nomli tizimlar, ishtirok etgan gaplarni murakkablashgan gap deb hisoblaydilar¹.

NATIJALAR

Yuqoridagilardan anglashimiz mumkinki, murakkablashgan sodda gap sintaksisida gap tarkibida kelib, ularni murakkab gapga aylantiruvchi sintaktik qurilma va kategoriyalar o‘rganiladi. Ular quyidagilar: Gapning ajratilgan bo‘laklari, undalmalar, kirish va kiritmalar. Biz ushbu maqolamizda

¹ Руднев А. Р. Синтаксис осложненного предложения. М, 1959.

¹ Ўзбек тили грамматикаси. 2 том. Синтаксис. Т.: Фан, 1976, 202 б.

² Юқоридаги асар. 140 б.

³ Юқоридаги асар. 141 б.

⁴ Юқоридаги асар. 120 б.

⁵ Н.Махмудов, А.Нурмонов. “Ўзбек тилининг назарий грамматикаси”. Т.: 1995, 98 б.

murakkablashgan sodda gaplarni vujudga keltiruvchi konstruksiyalardan biri undalmalar,ularning o'ziga xos xususiyatlari, ifodalanishi va tarkibi xususida suhbatlashmoqchimiz. Undalma - so'zlovchi bilan tinglovchining munosabatini ko'rsatadi. So'zlovchining tinglovchiga bo'lgan munosabati murojaat qilish , undash orqali yo'lga qo'yiladi.So'zlovchi yoki tinglovchining bu xil munosabati, undashni ifodalovchi so'z grammatikada "undalma" hisoblanadi. Undalma keng ma'noda kimga yoki nimaga qaratilgan nutq jarayonini ko'rsatadi, tor ma'noda esa so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki predmetni bildiradi.Shunday qilib undalma nutq jarayonida murojaat qilish, xitob qilishni anglatasa, grammatikada "undalma" termini bilan yuritiladi.

Undalma orqali so'zlovchining nutqi shaxslarga qaratiladi. Ma'lum bir maqsadni amalga oshirish uchun so'zlovchi tinglovchiga undaydi, murojaat qiladi. Shunga ko'ra murojaat qilingan, undalgan shaxsning ifodasi bo'lgan so'z undalma bo'lib keladi.

MUHOKAMA

Undalmalar asosan, bosh kelishik shaklida keladi. Bu jihatdan u egaga o'xshaydi. Lekin undalmalar undosh intonasiyasi, pauza bilan ajralib turishi hamda kesim bilan sintaktik aloqaga kirishmasligi bilan egadan farqlanadi. Undalmalar ko'proq so'zlovchi nutqi qaratilgan shaxsni ifoda qiladi: kechir meni, onajon, ishga ko'milib ketdim (Ya). Undalmalar o'zbek tilida turli turkum so'zlar orqali ifodalanishi mumkin. Ular quyidagicha turkum so'zlari bilan ifodalanadi:

- 1) ot bilan: Bilasizmi, Ikrom, ko'klam shabodasi yurib qoldi (S.A.).
- 2) otlashgan sifat bilan: Xo'sh, yaxshilar, nima qilmoq darkor? (O.Yo.).
- 3) otlashgan son bilan: Uchinchilar, yakuniy nazoratlarga yaxshi tayyorgarlik ko'ring!
- 4) otlashgan sifatdoshlar bilan: Ey, sportda g'olib chiqqanlar, sizlarga shon-sharoflar bo'lsin!
- 5) undov bilan: Hoy, seni kutib turishibdi.
- 6) frazeologizm bilan: Xayr, o'g'lim, oq yo'l bo'lsin, xayr, ko'zim qorasi (H.O.).
- 7) bir butun holda qo'llanadigan bog'lamalar bilan: Butun dunyo tinchliksevarlari, birlashingiz!

Undalmalar tarkibiy tuzilishi jihatidan farqlanadi. O'zbek tilshunosligida amalga oshirilgan tadqiqotlatga suyangan holda ularni quyidagicha guruhlarga ajratishimiz mumkin.

- 1.Yolg'iz undalmalar
- 2.Yoyiq undalmalar
- 3.Murakkab undalmalar
- 4.Uyushuq undalmalar.

1.So'zlovchining nutqi bir shaxs, yoki predmetga qaratilgan bo'ladi. Fikr o'ziga qaratilgan shaxs, predmet nomini bildiruvchi so'zlar undalma vazifasida keladi.Bu undalmalar bir so'zdan iborat bo'ladi.Bir so'zdan iborat undalmalar yolg'iz undalmalar hisoblanadi.Yolgiz undalmalar tub,yasama,qo'shma,otlardan bo'lib, yakka yoki takror holda keladi:

To'kilgandan tomchilagan yomon, uka, tomchilagan.(A.Q.)

Amin bo'l, qizaloq, unutmaymiz hech,
Zafar kunlarida yodlanar noming. (Uyg'un).

Mamlakat emas Mirzacho'l. (G'.G'.)

Og'a, ayamga xat yozibsiz-ku? (A.Q.)

Dada-chi, dada, bugun biz poyezd-poyezd o'ynadik.(A.Q.)

2.Yoyiq undalmalar

So'zlovchining nutqi bir shaxs, yo bir predmetga qaratilgan bo'ladi. Nutq qaratilgan shaxs, yo predmetni bildirgan so'zlar undalma vazifasida keladi. Bu undalmalar o'zlariga tegishli aniqlovchilar, izohlovchilar bilan kelishlari mumkin.Bunday undalmalar yoyiq undalmalar hisoblanadi.Yoyiq undalmalar tarkibidagi elementlarning biri undalma hisoblansa, qolganlari shu undalmaning aniqlovchisi, izohlovchisi bo'lib keladi.Yoyiq undalmalarning ba'zilar sintaktik birliklardan ba'zilar frazeologik birliklardan tarkib topadi. Sintaktik birikma holda kelgan yoyiq undalma tarkibidagi elementlarning ba'zilarining semantikva grammatik munosabatlarida erkinlik bo'lsa, ba'zilarida esa bunday erkinlik ko'rinmaydi:

1.To'g'ri, o'rtoq Rahimjon , mix ham egilsa, to'g'irlab yana qoqiladi (A.Q.).

2.Yo'ling oydin, olganing oltin bo'lsin, aziz o'g'lim (G'.G'.).

3.Qishloq xo'jaligi xodimlari! Chorva mollari mahsuldorligini keskin suratda oshirishga va ularning sonini ko'paytirishga erishingiz.(O'.H).

3. Murakkab undalmalar

Undalma yolg'iz va yoyiq bo'lganidek, murakkab bo'lishi ham mumkin. So'zlovchi o'z suhbatdoshiga murojaat qilib, uni turlicha ataydi va unga nisbatan o'zining munosabatini bildiradi.Natijada, so'zlovchining nutqi qaratilgan obekt bitta bo'lib u har xil nomlanadi. Shunday qilib, undalma bir obektning turli xil xususiyatlarini ifodalovchi so'zlardan bo'ladi.Bu undalmalar murakkab undalma bo'lib, ikki yoki undan ortiq yolg'iz undalmalardan tarkib topad:

Mehnat,muhabbatning, sharaf, nomusning xalqimiz qalbida

Tantanasi-chun, sipqoring,Azizlar,Do'stlar,Yoronlar... (G'G').

4.Undalmalar uyushib ham keladi. Uyushuq undalmalar ikki va undan ortiq undalmalardan iborat bo'lib, so'zlovchining bir vaqtda bir necha shaxs va obektlarga undashini bildiradi.Bu undalmalar undash obektining miqdoriga ko'ra murakkab undalmalardan farq qilad, ya'ni uyshuq undalmalarda undash obekti ko'p, murakkab undalmalarda esa undash obekti bittadir.

Hasan, Aziz, Ibrohim, yuklarni darhol tushiringlar.

Surauyo, Muhayyo, Ra'no, Muqaddas, ko'zimni yashnatib kiyibsiz atlas!

XULOSA

Shunday qilib tilimiz nihoyatda go'zal va serqirradir.Muloqot jarayonini vujudga keltiruvchi gaplar ham tuzilishi ifoda ko'lamini jihatidan bir-birlaridan farqlanadilar. Ana shunday hodisalarning vujudga kelishida boshqa birliklar qatori undalmalar ham ishtirok etadi. Undalma bir vaqtning o'zida bir yoki bir necha obektga qaratilgan bo'lishi mumkin.Undalma bir obektning ifodalochi bir so'zdan iborat bo'lsa, u yakka undalma hisoblanadi. Yakka undalmalar aniqlovchilar bilan kengaygan holda kelishi mumkin. Bunda undalmalar birikmali bo'ladi. Undalma bir necha obektning

ifodalovchi, yoki bir obektni ifodalivchi bir necha so'zdan iborat bo'lsa, ular murakkab undalmalar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Абдурахмонов Ғ. Ўзбек тили грамматикаси. Т.: Фан, 1996.
2. Маҳмудов Н., Нурмонова А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Т.: 1995.
3. Ғуломов А., Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Т.: Ўқитувчи, 1997.
4. Ўзбек тили грамматикаси. 2 қисм. : Фан, 1996.
5. Руднев А. Р. Синтаксис осложненного предложения. М, 1959.
6. Турсунов У., Мухторов Ж. Ҳозирги замон узбек тили. Морфология, Самарканд, 1960.
7. Сулаймонов А. Х. узбек тилида атов гап, ундалма ва вокатив гаплар, Самарканд, 1956.

ADABIY TALAFFUZNING O‘RNI VA UNING TUTGAN AHAMIYATI

Bazarova Dilnoza Tashbayevna

Surxondaryo viloyati Termiz tumani 10-sonli maktab onatili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotation: *this article deals with the role of literary pronunciation and its importance.*

Keywords: *speech culture, the ability to formulate speech skills in students at the desired level, formal, scientific and simple speech.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada adabiy talaffuzning o‘rni va uning tutgan ahamiyati borasida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *Nutq madaniyati, o‘quvchilarda nutqiy malakalarni kerakli darajada shakllantira olish, rasmiy, ilmiy va oddiy nutq.*

Adabiy tildan foydalanish bugungi kunda dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Kundalik hayotimizda bu bilan bog‘liq juda ko‘p hodisalarga duch kelamiz. Imloviy savodxonlik borasidagi kamchiliklar ko‘p yillardan buyon ko‘zga tashlanadi. Biroq bugungi kunda eng katta muammo adabiy talaffuzdir. Adabiy til millatni birlashtiradi. Ming afsuski, davlat muassasalari hisoblangan bog‘chalardan tortib, butun xalqni ortidan ergashtirayotgan, ma‘rifat ulashayotgan televidenie va radio eshittirishlarda adabiy til qoidalari qo‘pol ravishda buzilmoqda. “Davlat tili to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuniga deyarli rioya qilinmayapti. Ko‘cha ko‘yda, rasmiy tashkilotlarda savodsizlarcha yozilgan e‘lonlarga, peshtaxtalarga ko‘zingiz tushganda ensangiz qotadi.

Insonning kimligini uning kiyim boshi emas, nutq, muloqot madaniyatiga egaligi aytib turadi. Nutq madaniyati deganda ko‘proq og‘zaki nutq tushuniladi. Achinarli tomoni shundaki, qo‘shiqlari, ko‘rsatgan xizmatlari uchun el ardog‘iga tushgan ayrim san‘atkorlar, sport ustalari va boshqalar televidenie yoki radio orqali xalq bilan uchrashganda noadabiy qatlamga oid so‘zlarni ishlatib, adabiy talaffuz qoidalarini oyoq osti qilmoqdalar. Nodavlat tele va radio studiya boshlovchilarining ma‘lum hudud doirasigagina xos bo‘lgan shevalardan bemalol foydalanayotgani davlat tili va uning qonunlarini mensimaslikdan o‘zga narsa emas. Har bir kamera qarshisida o‘tirgan tele va radio boshlovchi uni faqatgina mahalladoshlari, yaqin qarindoshlari emas, butun respublika, xalq eshitayotganligini, ko‘rayotganligini unutib qo‘yadimikin? Adabiy tilgina barchaga tushunarli bo‘lishini, adabiy talaffuzgina hammaga birdek yoqishini bilmasa kerak. Aks holda mamlakat aholisining nafratini qo‘zg‘ab, ensasini qotirib o‘tirmas edi. Bu borada Birinchi Prezident I.A.Karimov o‘zining “Yuksak ma‘naviyat–yengilmas kuch” nomli asarida alohida to‘xtalib, ayni vaqtda jamiyatimizda til madaniyatini oshirish borasida hali ko‘p ishlar qilishimiz lozimligini ham unutmashimiz zarurligini, ayniqsa, ba‘zan rasmiy muloqotlarda ham adabiy til qoidalariga rioya qilmaslik, faqat ma‘lum bir

hudud doirasida ishlatiladigan sheva elementlarini qo‘shib gapirish hollari uchrab turishi bu masalalarning hali hanuz dolzarb bo‘lib qolayotganligini ta’kidlaydilar.

Ma’lumki tildan barcha vaziyatlarda bir xilda foydalanilmaydi. Undan nutq vaziyatiga mos ravishda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu o‘rinda ta’lim muassasalarining, jumladan, umumta’lim maktablarining alohida o‘rni borligini ta’kidlash lozim. Yuqorida qayta-qayta tilga olinayotgan dolzarb muammoning yechilish o‘ringa jiddiy tus olishiga aynan maktab o‘qituvchilari aybdor, desak xato bo‘lmaydi. Ona tili darslari o‘quvchilarda nutqiy malakalarni kerakli darajada shakllantira olishi zarur. Har bir o‘quvchi o‘z ona tilidan o‘ta mohirlik bilan foydalana olishi, istalgan muloqot vaziyatiga mos (rasmiy, ilmiy va oddiy nutq vaziyati bo‘lsin) o‘z fikrini jozibali, ta’sirchan ifodalay olishi kerak. Umumta’lim maktablari bu borada qanday natijalarga erishayotgani barchamizga ma’lum. To‘g‘ri, barcha maktab o‘quvchilarini, shu jumladan, o‘qituvchilarini ham no‘noqlikda, mas’uliyatsizlikda ayblab bo‘lmaydi. Biroq aksariyat o‘qituvchilarning o‘z nutqiy kamchiliklari ustida ishlamasligi, eng asosiysi, adabiy talaffuz ko‘nikmasiga ega emasligi, imloviy, grammatik jihatdan savodxon emasligi ming-minglab o‘quvchilarning jamiyatda o‘z o‘rinlarini topaolmasligiga sabab bo‘lmoqda. O‘rta maxsus va oliy ta’lim muassasalari muayyan ixtisoslikka yo‘naltiradi. Umumta’lim maktabida esa muntazam ona tili darslari orqali o‘quvchilar tildan mohirona foydalanish malakalariga ega bo‘ladilar. Demoqchimizki, adabiy talaffuz ko‘nikmalari maktabda shakllanadi. Respublikamizning turli hududlarida o‘tilayotgan darslarning asosiy qismi o‘qituvchining layoqatsizligi (buni vijdotsizlik deb ham atash mumkin) tufayli adabiy til, qolaversa, davlat tili haqidagi qonunga xilofdir. Ta’limning jadal rivojlanishiga matbuot, ayniqsa, televideniyaning ko‘magi juda zarur bo‘lgan bir paytda ularning o‘zlari ham tanqidbop va tahrirtalab bo‘lib turibdi. Adabiy talaffuz masalasi, avvalo, har bir kishining shaxsiy muammosi bo‘lib, u so‘zlovchi tomonidan bartaraf etilmasdan muloqotga kirishilganda ijtimoiy maqomga ega bo‘ladi. Davlatning, jamiyatning talablariga, ehtiyojiga mos bo‘lmagan mutaxassis o‘z o‘rniga ega bo‘lmaydi. Adabiy talaffuz, go‘zal nutq madaniyatiga ega bo‘lgan xodim har qanday vaziyatda boshqalardan ustun bo‘ladi. Eng asosiy sabablardan yana biri tilning fonetika orfoepiya bo‘limlari ilmiy jihatdan ham, metodik jihatdan ham alohida o‘rganilgan emas. Universitetlarning filologiya fakultetlarida, asosan, ona tili va adabiyot o‘qituvchilari yetishib chiqayotgan bo‘lsada, bo‘lajak o‘qituvchilarning nutqi, talaffuzi ustida maxsus ishlanmaydi. Bitiruvchilar o‘z nutqiy nuqsonlari bilan umumta’lim maktablariga, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarga ishlab chiqarishga jalb qilinadilar. Yana qaysi tuman bo‘lsa, o‘sha hudud shevasida darslar davom etaveradi. Nutq madaniyati masalasi muammoligicha qolib ketaveradi.

Tan olish kerakki, boshlang‘ich ta’lim o‘z vazifasini qoniqarli tarzda bajarmoqda. Bizning asosiy muammomiz 5-9-sinf o‘quvchilari. Manashu davrda o‘quvchilar bilan nutqiy malakalarni shakllantirish ustida jiddiy ishlash kerak bo‘ladi. Adabiy talaffuzga o‘rgatishga kelsa, respublikamizning turli hududlari bilan bo‘liq turli tovushlar talaffuzida muammolar uchraydi. Kishi nutqida birgina unli yoki undosh tovushni, yoxud birgina so‘zni noro‘g‘ri talaffuz qilsa ham uning nutqi buzuladi. Endi Samarqand, Buxoro, Surxondaryo viloyatlarining ayrim hududlarida

o‘ unlisining talaffuzida kamchilik bor. Ona tili darslarida xuddi biror chet tilini o‘rgangandek, avvalo muammoli tovushlar ustida jiddiy ishlash kerak bo‘ladi. Bu o‘rinda talaffuz holati aks etgan oksilografik rasmlardan (ayrimlari qiyosiy bo‘ladi), asosan, maxsus fonetik mashqlardan unumli foydalanish samara beradi. Adabiy talaffuzga o‘rgatishning eng samarali yo‘li o‘qituvchining o‘zi tanlangan matnni qayta-qayta o‘qib yoki yoddan aytib berishidir, ammo bu usuldan to‘la foydalana olmaymiz chunki, aksariyat ona tili o‘qituvchilarimizning talaffuzi talabga javob bermaydi. Bunday holatda o‘qituvchi nima qilishi lozim? Yozma nutqni tasdiqlangan imlo qoidalari(kitob shaklida mavjud) asosida o‘rgatish mumkin. Og‘zaki nutqni qaysi mezonlar asosida o‘rgatish mumkin degan savol tugulishi tabiiy. Adabiy til, adabiy talaffuz ko‘p yillar davomida shakllanadi, sayqallanadi. Oddiy so‘zlashuv nutqining qancha sheva mavjud bo‘lsa shuncha varianti mavjud. Ammo adabiy tilning, davlatning rasmiy tilining yagona talaffuz varianti mavjud bo‘lib, xizmat vazifasidagi barcha shaxslar shu tilda so‘zlashadi. Mamlakat miqyosida adabiy talaffuz ko‘nikmalarining shakllanishida davlat telekanallari suhandonlari, xususan, information dasturlarining boshlovchilari; ayniqsa, dublyaj ustalarning talaffuzi, muloqot madaniyati barchamiz uchun etalon vazifasini bajaradi. O‘qituvchilar, nomlari keltirilgan notiqnlarning ovozlari yozilgan magnit tasmlardan darslarda maxsus foydalanishi lozim. O‘quvchilarga talaffuz bo‘yicha, ifodali o‘qish yuzasidan mustaqil topshiriq berilganda, maxsus tavsiya qilingan tele va radio dasturlarni tinglashga yo‘naltirilsa, har tomonlama foydalidir. Umumta’lim maktab, akademik litsey o‘quvchilari uchun talaffuz va imloga doir ko‘nikmalarni jadal shakllantiruvchi metodik tavsiyalar, uslubiy qo‘lanmalar tayyorlandi. O‘zbek filologiya fakulteti talabalari uchun “O‘zbek tilining amaliy fonetikasi” fani bo‘lajak ona tili o‘qituvchilarning talaffuz va og‘zaki nutq bilan bo‘liq malakalarini shakllantirish maqsadida tanlanma fan sifatida tashkil qilinishi kerak.

Adabiyotlar:

1. A. G‘ulomov, H. Ne‘matov Ona tili ta’limi mazmuni. –T.: O‘qituvchi, 1995. 98-b
2. K.Usmonova. Adabiy ta’limda ilg‘or pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2015 y.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8116434>

“MODERN TEACHING METHODS”

Turdiyev Rasuljon Usmonovich

*Farg‘ona viloyati Beshariq tuman 1-son kasb-hunar
maktabi Ingliz tili fani o‘qituvchisi*

ANNOTATION: Nowadays we can meet the phrase “modern teaching” not only in teaching foreign languages, but also in all subjects of education such as mathematics, literature, history, geography, and other subjects of education. Simply said, modern teaching means to attract pupils by using new techniques, new methods. Now English teachers have always been concerned about the inadequacy of conventional methods of English teaching in Uzbek education systems. The teacher of 21 century should use traditional concepts and techniques of classroom teaching and should adopt the recent and innovative teaching techniques.

Key words: modern teaching techniques, problems in teaching, BST, types of learning.

Theme: Modern Teaching Methods

“The teaching method which focuses more on teaching the students for improving their intellect behavior by using various new and innovative ideas rather than making them recite the syllabus to clear the examination with the same old style is **Modern Teaching Methods** in simple words.”

The new teaching method which we called the modern teaching method is more activity-based and centres the learner’s mind which involves them entirely into the process of learning. In the modern teaching method, curriculum teaching and planning are done keeping the learner as the primary target.

Through this way, learners actively participate in the whole process to build their knowledge and sharpen their skills; this is also termed as a constructivist approach. On the other hand, the mentor or teacher only leads them and guides them to focus on the objectives of the subject. This is all done by engaging in activities and by adopting innovative modern teaching techniques. New demand of the era or the need of the hour for students is to embrace the contemporary teaching methods which will also help in reducing the competition among the students, promote cooperation, and boost the health study environment.

Brief Introduction

Over the years, there have been visible changes in teaching style. Opposite to the memorization and same old recitation practice to teach the students, now with Advantages of modern teaching methods, interactive methods of teaching have been introduced, and its result can be seen. This is an education reform which provides an entirely different angle of teaching and learning because modern teaching methods do not treat all students at the same level of their understanding ability, unlike the conventional method of teaching. Rather than the only teacher based, modern teaching methods focus more on questioning, demonstration, explaining, practical, collaboration methods, and are more activity-based.

Why modern teaching is the need of the hour?

Education is the need of the hour as it creates a literate society and in the process of educating the society, motivation and instructions are very crucial and teachers, guides and administrators are responsible to motivate learners. The rate of literacy will be leveled up by providing education to the most parts of society.

However, with time being changed to an extent, learners demand new techniques and methods to gain knowledge which specializes them not only in theoretical study but ensures them to provide practical knowledge, sharpen their skills, and make them educated to face any kind of challenges. Modern teaching methods are the only way to meet the requirements of modern times.

Modern teaching unquestionably is the need of the hour because of its relevance in the modern era. The revolution in the field of science and technology demands great ideas and extensive effort to deal with any kind of circumstances coming in the way of development. All the load is on the little shoulders of learners. So, it is vital to give students not only knowledge but to improve their skills from the very beginning.

Characteristics of Modern Teaching Methods

The modern teaching methods help to build or develop a productive understanding of basic science and technology (BST). Hence, the elements of contemporary teaching methods include:

1. Learner-centered

One of the essential characteristics of the modern teaching methods in basic science and technology (BST) is it is learner-centred. It focuses on learners while using or applying during classroom and laboratory lectures. The teacher acts only as a guide, and all the learning process involves learners. Learners significantly appear as a dominator in classroom interactions.

2. Task-Based or Activity-based

The teacher or guide of BST organizes activity or task and engages students to learn through this way. Hence it is an activity-based or commission-based. Students are offered or asked to take part in classroom interaction through these interactive activities.

3. Resource-Based

BST teachers should be resourceful. They should collect and distribute all the required study material to the learners for their learning or to understand the topic clearly. The resources can be collected from the school environment or any other place where it is available. Also, a learner can be the source to bring study material or resources from their end.

4. Interactive in Nature

One characteristic defines the modern teaching method as very interactive. The teacher asks the students to form small groups or work as individuals to perform the learning tasks and come up with the desired results. It helps them to gather knowledge from one another. Students learn to work together and a sense of cooperation. It also works in their favour when they step out in the outer world.

5. Integrative in Nature

One of the vital characteristics of Advantages of modern teaching methods is it is integrative. Teachers link topics of one subject, e.g., social science topics like drug use, domestic violence, safety, pollution, food distribution, crime etc. to other issues and make it integrative. By this, a learner can gain knowledge of more topics studying one.

6. Peer Collaboration

Modern teaching methods not only encourage students by allowing them to present their ideas or initiative by noticing their responses, studying their research, and allowing them to answer during interaction in BST classes but also selects students based on interest, needs, and feelings. Through Instructional activities, students learn to work cooperatively, and they appreciate their competitors' work as well. In the BST curriculum, learner's interests are considered most important, and they are guided towards their goals and careers.

Modern Teaching Methods are following:

Collaborative Learning

Earlier, when students were asked to revise the topic or syllabus during an examination or regular days, they used to revise the syllabus in isolation or at home. This practise was widespread in traditional teaching methods. To deal with this issue

or provide a more useful platform for students, schools are coming up with collaborative learning. In this modern teaching method, teachers form a group of students where they can solve their problem, debates on topics, and clear their queries. This helps in developing social skills and allows students to understand the subject faster.

In this modern teaching method, every student is a part of the success of a group as they help each other to reach the desired result, and they also learn to communicate with each other. Learners learn to tolerate others, develop skills to listen to others and how to work in a team. They will be able to meet different personalities and can get a genuine review of their work.

Spaced Learning

Spaced learning is one of the modern teaching methods, which is being followed by teachers. In this method, teachers repeat a lesson multiple times, basically until the students understand entirely. However, the teacher repeats the course with two 10-minute spaces (break) in-between the lessons.

The gap is meant to refresh the mind by playing physical activities or mindfulness techniques which prepares them for the next session of the same lesson. This method gives the students intervals to inherit the knowledge and create connections between learnings. Before moving forward to another chapter, this method prepares the students with basics.

Flipped Classroom

Flipped Classroom is a well-known term in the pedagogical method. You have known about this undoubtedly. Its name 'Flipped Classroom' makes it unique. It is one of the very vital modern teaching methods that has been in use these days. In this method of teaching, the teaching procedure takes place in a flipped manner.

As unlike traditional ways, students study new material or content at home by themselves and practice the same at school. The method is the reverse of providing content at school and asks students to rework on it or practice it at home. The students practice this method at home by watching a video tutorial, search online, or work on the content usually shared by the teacher. They do not need to complete the homework at home. Instead, they end it at school.

Self-learning

Curiosity pushes the learner to learn new and more always. It drives the learners to learn and memorize large spaces of the text that they will either miss gratefully or forget immediately. Through their curiosity, students get motivated to explore the subjects they are interested in. Teaching students to operate the internet and find results themselves helps them to be self-dependent and gives them a deep understanding of the content.

A teacher should allow the students to bring new ideas and work on it for the development of their brain and ability to work alone. This modern teaching method plays a significant role in learners' period of education.

Gamification

It is a well-known fact that children love games either it is online games or playing games at the field. Teaching through games is one of the essential modern teaching methods that has been in use under modern teaching ways. The significance of Gamification in teaching has mostly been seen in the elementary and preschool system. Learning through playing games won't be even realized by students. It motivated students as well and proved effective not only to the students of preschool but of any age.

The responsibility of teaching through Gamification is of teachers as they should plan or design projects that will be suitable for the students of their respective age. They should incorporate attractive measures to connect the students for a longer time and keep their interest alive. Teachers can also take help of the online platform under Gamification. Teachers can organize online quiz, puzzles or brain games. This modern teaching method is a fun learning method to teach.

VAK teaching

VAK is a modern teaching method whose effects can be seen clearly. We divide learner into three categories: Visual, Audio, and kinesthetic (movement). One needs to recognize to which category they belong to or the teacher must know to which category her students relate to.

In VAK, V is visual means seeing the data, A is Audio means gathering information by hearing the data, and K is Kinesthetic means feeling the data. A teacher should keep the category of students in kind while teaching because some students catch the information by seeing, by hearing or by feeling. So, they should present the same material in different ways.

“QANDAY QILIB XORIJIY TILNI TEZ VA OSON O’RGANISH MUMKIN?”

Turdiyeva Madina Abdullayevna

*Farg‘ona viloyati Beshariq tuman 1-son kasb-hunar
maktabi Ingliz tili fani o‘qituvchisi*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola “*Qanday qilib xorijiy tilni tez va oson o‘rganish mumkin?*” mavzusida bo‘lib, hozirgi kunda har bir xorijiy til o‘qituvchilari uchun dolzarb mavzu hisoblanadi.

Maqolada qaysi bir xorijiy til bo‘lmasin, uni qisqa muddat ichida osonlik bilan o‘rganish, til o‘rganishning samarali usullari haqida ma‘lumotlar yoritilgan..

Kalit so‘zlar: lug‘at o‘rganish, gapirish, tinglab tushunish, yozish, o‘qish, Grammatik xatoliklar, so‘z boyligi, talaffuz, lug‘at o‘rganish.

Mavzu: Qanday qilib xorijiy tilni tez va oson o‘rganish mumkin?

Bugun hayotni chet tillarisiz faraz qilib bo‘lmaydi. Globalizatsiya jarayoni tezlashgan sari chet tilini o‘rganish zamon talabi bo‘lib boryapti. Bugun har qanday sohada yaxshi bir mutaxassis bo‘lish uchun ingliz tilini bilish oddiy talabga aylanib qoldi. Biror bir chet tilini o‘rganayotganda o‘zimga bergan savolim quyidagicha bo‘lib kelgan: "Chet tilini qanday qilib tez o‘rgansa bo‘ladi? Chet tilida qanday qilib oson gapirish mumkin?" "Tilni tez o‘rganish, unda tezda gapira olish siri nimada? Nima uchun to‘rt yil davomida bosh ko‘tarmasdan bitta chet tilini o‘rganayotgan talabalarning aksar qismi tilda uch-to‘rt og‘iz bexato gap aytolmayotganda, tilga aloqasi bo‘lmagan sohalarda o‘qiyotgan talabalar haftada 3-4 soat til o‘rganishga vaqt ajratib tilni ajoyib tarzda o‘zlashtiryapti?" Uzoq yillar davomidagi izlanishlarim natijasida shuni tushinib yetdimki, muammoning sababi til o‘rganishga bo‘lgan yondashuvdadir. Ko‘plab xatolarni tushinib yetganligim sababli bugungi kunga kelib oltinchi tilni o‘rganyapman va bu har qachongidanda menga osonroq tuyilyapti. Chet tilini o‘rganish bu biz xayolimizga sig‘dirganchalik qiyin emasligini kundun-kunga yaxshiroq tushinib yetyapman. Bu uchun muhimi chet tilini o‘rganishda eng son yo‘lni tanlab bilishdir. Bizda aksar talim muassalalarida qo‘llanayotgan sovet metodikasi ancha eskirdi va tilni o‘rganish bugungi kunda o‘qituvchidan ko‘ra aynan til o‘rganuvchining o‘ziga bog‘liq bo‘lib qoldi.

Kuchli ishtiyoq

Biror tilni o‘rganish uchun eng muximi hayotdagi har bir sohada bo‘lganidek motivatsiyadir(ishtiyoq). O‘zizga har doim bu tilni nima uchun o‘rganishim kerak degan savolni bering va har qanday qiynalgan vaziyatingizda yoki ikkilanganingizda

tilni o'rganishdan maqsadingizni eslang. Eng muximi bu tilni o'rgana olishingizda, hammasi sodda, unchalik qiyin emasligi, til o'rganishda boshqalardan kam joyingiz yo'q ekanligini anglab yetishdir. Tilni o'rganishda o'zingizga bo'lgan ishonchni orttira olganingizdan keyin tilni o'rganishga kirishsangiz bo'ladi.

Har kunlik mashg'ulot

Hozirgi kunda ko'plab til kurslari haftada bir yoki ikki kun ikki soatdan dars tashkillashtiradi va kundalik hayot ishlari bilan band bo'lgan til o'rganuvchi kishi boshqa kunlarda tilga vaqt ajratolmaydi va odatda keyingi darsgacha oldingi darsdagi mavzularni esdan chiqaradi va bu tilni o'rganish jarayonini ancha sekinlashtiradi. Shu uchun ham xoxlagan bir chet tilini o'rganayotganda, uni har kuni o'rganish kerak va shunda har kuni takrorlanish natijasida tilni o'rganish jarayoni ancha tezlashadi. Shu uchun ham biror tilni yaxshi o'zlashtirmoqchi bo'lsayiz, o'zingizga har kunlik majburiyat yuklang; "Men har kuni, har qanday vaziyatda ham ingliz tilini o'rganishga yarim soat yoki bir soat vaqt ajrataman!". Shundagina tilni eslab qolish imkoniyatingiz keskin oshib boradi.

Qobiliyatlar turi

Tilshunos olimlar tilni o'rganishni to'rtta katta yo'nalishga bo'lishgan:

- O'qish - bu chet tilida o'qilgan matnni tushinish qobiliyati
- Eshitish - bu chet tilida eshitilgan matnni tushinish
- Yozish - chet tilida yozish qobiliyati
- Gapirish - o'z fikringizda chet tilida ifoda eta olish qobiliyati. Ushbu to'rt narsaga yetishish uchun uchta eng kerakli narsani o'zlashtirish muximdir: gramatika, lug'at boyligi va talaffuz. Demak, ushbu uch narsani o'zlashtirmasdan turib chet tilini o'rganish ancha qiyinlashadi.

Qaysi vositalar qulay?

Endi, ushbu uch narsani qaysi vositalar asosida tez o'rganish y'ollarini taxlil qilamiz:

1. Grammatika. Odatda chet tilini o'rganayotgan ko'plab o'quvchilarga gramatika haqida gapirsa ensasi qotadi. Xoxlasakda, xoxlamasakda tilni o'rganishda eng murakkab qismi aynan gramatikadadir. Shu uchun ham gramatikani o'rganish juda muximdir. Qo'rqib ketmang, buni ham juda oson tarzda o'rganish mumkin. Bizda gramatika darsi deganda hatto o'sha tilda gapiruvchi millatlar ham ishlatmaydigan minglab qoidalar o'rganib chiqiladi, yod olinadi. Bizning ta'lim tizimidagi eng katta muammo ham aynan shu yod olishlardadir. O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti fransuz filologiyasining ko'plab talabalri o'qishni bitirganda fransuz tili gramatikasi va fonetikasidagi minglab qoidalarni yoddan biladilar, lekin tilda bexato murakkabroq bir gap tuzib bera olmaydilar. Qoida yodlash degan narsalarni umuman esdan chiqaring va gramatikada faqat kerakligina narsani o'rganing; yodlangan, lekin amalda tilni gapirganda ishlatilmaydigan qoida xuddi mashina sotib olasizu, lekin garajga tiqib qo'yib, ishga uzoq masofada piyoda qatnaysiz, bu ham aynan shunga

o'xshash bir holatdir. Masalan, ingliz ili darslari davomida 80dan ortiq noto'g'ri tuslanuvchi fe'lni yod olganimni eslab bilaman. Lekin, shulardan qo'llansa bor yo'g'i 30tasigina qo'llaniladi. Masalan, "sweep" ya'ni "supurmoq" fe'li. Shu noto'g'ri tuslanuvchi fe'lni men biror marta ingliz tilida gapirganda yoki yozganda ishlatganimni eslolmiyman. Har qanday tilni o'rganishda eng sodda yo'ldan borish kerak. Shu uchun ham e'tibor bering: Ingliz yoki fransuz tilida sodda gap nimalardan iborat? Ega+Kesim+To'ldiruvchi. Demak, gapning shu uch qismida ishlatiladigan gramatikani o'rganish tilni o'rganish uchun yetarlidir. Har qanday tilni o'rganishdan maqsad shu tilda gapira olishdir. Shu uchun ham aynan kundalik gapirishga kerakli gramatik mavzularnigina o'rganing. Fransuz tilini o'rganayotganda, dastlab 12 zamoni o'rganib chiqqandik, lekin 90 foiz holatda hozirgi, o'tgan va kelgusi zamongina qo'llaniladi. Shu uchun ham uchta kerakli zamoni o'rganishning o'zi yetarli. Aynan, shu tomondan kelib chiqqanda, gramatikani o'rganish siz uchun taxminan 80 foizga osonlashadi. Gramatikani o'rgananda tilga eng kerakli mavzularni tanlab olgandan so'ng ularni o'rganib chiqishni haftalarga taqsimlab oling. Har bir mavzuga bir haftadan vaqt ajrating va hafta davomida bir mavzuni chuqurroq o'rganib boring. Natijada, uch oyda chet tilida gapira olish uchun yetarli darajada gramatik asosga ega bo'lasiz va ko'rganingizdek bu siz o'ylaganchalik ham murakkab narsa emas.

2. Lug'at o'rganish.

Bu yerda ham o'zingizni majburlab yillar davomida so'z yodlash bu eng noto'g'ri metoddir. Maktab yillarimda har kuni o'zimga 10tadan so'z yodlashni vazifa qilib olgandim. Muammo shunda ediki, fransuz tilida gapirganda ushbu so'zlarni qo'llay olmasdim, ularning ko'pchiligi kundalik hayotda umuman ishlatilmas va tezda unut bo'lib ketardi. Shunda tushindimki, bu uslub tilda so'z boyligini orttirishda juda noto'g'ridir. Vaqt o'tgan sari tajribadan tushundimki, so'z yodlashning eng oson yo'li o'rganilayotgan chet tilida ko'proq o'qishdir. Ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, o'ziz uchun zerikarli, hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan matnlarni o'qigandan ko'ra internetda o'ziz qiziqqan sohadagi matnlarni yoki kitob va jurnallarni o'qing. Hamma tushunmagan so'zlarga to'xtamasdan, faqatgina gapning manosini anglab yetishga kerakli notanish so'zlarni uchratganingizda lug'atdan yoki Google Translate kabi xizmatlardan tarjimasini toping va uni daftarga qayt etib qo'ying. Iloji bo'lsa har kuni 3-4 bet o'rganilayotgan chet tilida biror bir matn o'qishga harakat qiling va har safar notanish so'zni tarjimasini topib yozib keting. Bu yozganlaringizni yodlashga hech qachon kirishmang, men yozganlarimni hatto qaytib o'qib ham ko'rmiyman odatda. Bizning yod olish qobiliyatimiz shunday shakllanganki, agar biz biror so'zni ko'rib, shunchaki tarjima qilib ketsak, u esimizda qolmaydi, lekin biror joyda qayd etib qo'ysak, miya bu narsaning muhimligiga urg'u beradi va so'z yodimizda qolib boshlaydi. Natijada har xil matnlarda 5-6 marta uchragan bir so'z unutilmas darajada

yod bo'ladi va shu bilan birga so'zning qaysi kontekstda qaysi manoda qo'llanilishini ham bilib olamiz. Chet tilida har kuni matn o'qiganimizning yana bir foydasi shundaki, o'rgangan gramatik mavzularimizni matnda ishlatilganligini ko'rib, gramatik asosimizni yanada mustahkamlab boramiz. Lug'at yodlashdagi ikkinchi muvaffaqiyatli uslubini amerikalik mashhur olim, "To'rt soatlik ish haftasi" kitobining muallifi Tim Ferriss tushuntirgan. Perato nazariya bo'yicha biz hayotimizda kerakli ishlarga faqat vaqtimizning 20 foizini ishlatamiz, lekin erishadigan natijalarimizning 80 foizini aynan shu 20 foizgina mehnat beradi. Tim Ferriss yettita chet tilida bemalol gapira oladi. U til o'rganishni sirini quyidagicha izohlaydi: "Xoxlagan bir chet tilini 90 foizini tushinish uchun 3 oy yetarli, lekin 95 foiz tushinish uchun 3 yil kerak". Demak, tilni mukammal o'rganish juda uzoq mehnat talab qiladi. Demak, Perato nazariyasidan kelib chiqib avvalo 80 foiz natijani beradigan 20 foizga shukur qilish kerak. Buni endi sodda tilda tushintiraman. Lug'at o'rganganda tilda aynan eng ko'p ishlatiladigan so'zlarnigina o'rganish kerak. Statistika ma'lumotlariga ko'ra ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan 200ta so'z ingliz tilidagi yozishmalarni teng yarmini tashkil etar ekan. Shu uchun ham lug'at yodlaganda tilda eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni yod olishni o'zi yetadi. Keyin, unga faqatgina o'zingizga kerakli sohadagi so'zlarni qo'shib o'rganishgina yetarli. Mana bu manzilda siz o'rganayotgan chet tilida eng ko'p ishlatiladigan so'zlar ro'yxatini ko'chirib olishingiz mumkin. Demak, lug'at o'rganga prioritetni aniqlab, aynan kerakli narsalarni o'zini o'rganishgina yetarli. Shunda ham so'zni xalq tilida aytganda "qoriga o'xshab yodlamasdan", ro'yxatdagi so'zlarning har biri ishtirokida beshtadan gap yozishga harakat qiling. Har safar ular ishtirokida gap tuzganingizda so'zlar texnik tarzda yod bo'la boshlaydi va lug'at boyligingiz boyib boradi. Demak, chet tilida gapirilganda 90 foiz holatda 1000 ga yaqin ko'p qo'llanuvchi so'z ishlatiladi xolos, qolganini bo'lsa har kim o'z sohasiga moslab o'rgansagina yetarlidir. Masalan, tibbiyot xodimi ushbu 1000ta so'z va unga qo'shib tibbiyot sohasiga bog'liq 1000 ga yaqin so'z o'rgansa hech qanday qiyinchiliklarsiz o'z sohasida ingliz tilida erkin muloqotda bo'la oladi.

3. Talaffuz.

Har bir til o'zining talffuziga ega. Tilshunos olimlarning fikricha jamiki 150 dan ortiq tovush bo'lib, har bir til odatda o'rtacha 30ta tovushni ishlatadi. Natijada tillarning talaffuzida juda katta farq kelib chiqadi. Masalan fransuz tilidagi burun tovushlari bizning tilda umuman yo'q. O'zbek va fransuz tillaridan farqli ravishda rus tilida "o" tovushi yo'q. Odatda tilni o'qishni o'rgangandan so'ng, talaffuzni yaxshilashning eng oson uslubi bu chet tilida iloji boricha ko'proq tinglashdir. Shu tilda kino ko'rish kerak, qo'shiq va har xil radio matnlarni eshitish kerak. Yandex tizimida izlasangiz birgina ingliz tilining o'zida agar minglab bo'lmasa yuzlab audio kurslarni topasiz. Ularni player yoki telefoningizda eshitib yurish sizning ham tilni

tushinishingizni osonlashtirib boradi, ham talaffuzingiz yaxshilanishda davom etadi. Chet tilida qo'shiq eshitganda undan yana bir boshqa maqsadda ham foydalansa bo'ladi. Yaxshi ko'rgan qo'shig'ingizni matnini chet tilida toping va uni o'z tilingizga lug'at yordamida tarjima qiling. Natijada, nafaqat qo'shiqning ma'nosini to'liq tushunib yetasiz, shu bilan birga lug'at boyligingizni boyitib olasiz, bu so'zlar sevimli qo'shig'ingiz bilan bir umrga xotiraga muxrlanadi. Ushbu uch narsadan tashqari tilni o'rganishda muhim narsalardan biri til muhitiga kirib borishdir. Iloji boricha o'rganilayotgan chet tilidagi materiallarni ko'proq ishlatishga harakat qilsayiz, asta-sekinlik bilan til darajangiz yaxshilanib boradi. Masalan oddiy telefoningizning dasturlaridan tortib, kompyuteringizning operatsion sistemasigacha hammasini chet tilida qo'yib oling. Internetdan olinadigan ma'lumotni faqatgina chet tilida oling va TV ko'rganda yoki radio eshitganda iloji boricha chet tilida eshitishga harakat qiling. Facebook, Vkontakte kabi ishlatiladigan ijtimoiy tarmoqlarni, ko'plab yangilik saytlarini ingliz tili versiyasida ishlating. Aynan chet tilidagi forum va chatlarga yoziling va ularda chet tilida faol ishtirok etishga harakat qiling. Men yaxshi eslab bilaman, bundan bir necha yil oldin chet tilida filmlarni topib ko'rish ancha murakkab narsa edi. So'nggi yillardagi texnika taraqqiyoti evaziga bu unaqa katta muammo bo'lmay qoldi.

PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF THERMAL INSULATION BOARDS BASED ON LOCAL RAW MATERIALS.

Tajetdinova Bibinaz Baxtiyarovna
Karakalpak State University

Annotation: *In this article, the processes of making heat-insulating plates based on local raw materials were studied.*

Key words: *plastic strength, bending strength, straw, liquid glass, rock, mineral binder, thermal insulation board.*

In recent years, many studies have been conducted on the construction of energy-efficient, heat-saving ecological houses from plate materials based on organic fillers and mineral binders [1, 2].

Such heat-insulating plates used in buildings embody a number of properties of organic filler and mineral binder.

Nowadays, heat-insulating plates are sold in different countries of the world - Germany, England, the Netherlands, Japan, etc. is being produced. Wastes from agriculture and woodworking enterprises are mainly used in their production (Fig. 1).

Figure 1. From heat-insulating plates of the German company "Bison".
ready-made 1-story prefabricated building

Due to the fact that wood is mainly imported to the territory of the Republic of Uzbekistan, the volume of waste generated in woodworking enterprises cannot be used to produce heat insulating materials based on organic fillers and mineral binders in sufficient quantities for construction needs.

However, it should also be noted that there is a large amount of agricultural waste (stalks, straw, rice husks, etc.) in the territory of the republic.

If the production of products from these wastes is started, great benefits will be seen both ecologically and economically. At the same time, the construction sector is also provided with necessary materials.

Houses built from materials based on mineral binders and organic fillers are of great importance in world practice. If we compare them with houses made of wood, their lifespan increases due to the loss of conditions for the development of pests, the formation of mold and the growth of fungi.

Research objects and results

To obtain heat-insulating materials, the following were used as the main components:

- crushed straw: straw stem length 30-50 mm, diameter 2-4 mm;
- steel scrap of the Bekobod metallurgical plant (table 1);
- liquid glass (low-modulus and high-modulus - aqueous solutions of sodium silicate differing in viscosity, silicate modulus and density) [3].

More than 100,000 tons of steel ore is produced at this plant every year. Today, these stones are piled up to 2 million. accumulated in tons [4].

The possibility of using Bekobod metallurgical stone as an additive in cement production has been studied by field scientists.

Also, before using the steel scrap, it is necessary to recycle the metal scraps in it.

The chemical composition of Bekobod metallurgical plant steel rock is presented in Table 1.

The steel scrap of the metal smelting shop of the Bekobod metallurgical plant is produced in the production of different grades of steel.

Its distinctive features are that they contain up to 20% iron oxides.

Chemical composition of Bekobod metallurgical plant steel ore

Table 1

Name	Composition of oxides, %								
	iO ₂	aO	l ₂ O ₃	eO	e ₂ O ₃	gO	nO	2O ₅	The rest
Bekobod metallurgical plant steel mill	8,6	1,9	0,6	5	0,5	2	0,9	0,9	Other substances

The composition of steel rock mainly consists of the following minerals: monticellite (CMS) d=4.19, 2.66, 3.63, 2.94 A, braunmillerite (CnAF) d=2.77, 2.63, 2.19, 2.03, 1.92 A, ferrite phase (C2F) d=2.66 , 2.52, 2.11 A, quartz (SiO2) d=4.24, 3.34, 2.45 A, etc. The steel was crushed in a ball mill and used as a powder with a fineness of 300 m²/kg on a PSX-2 device.

In our research, mineral binders based on steel rock and liquid glass were obtained and their properties were studied.

Properties of mineral binders are presented in Table 2.

Properties of mineral binders

Table 2

Steel rock	Liquid glass density,kg/m	Hardening time (start-end),	Compressive strength after 28
------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

		3	minutes	days, MPa
	100 %	1300	7-16	33

In our further research, the hardening process of samples prepared from a mixture of mineral binder and organic filler was studied.

In conducting this experiment, we used a new method, that is, we evaluated the hardening of the samples by changing its plastic strength (P_m). In this case, the plastic strength was determined by the "Höppler" consistometer developed by the scientists of the Institute of "General and Inorganic Chemistry" of the Academy of Sciences of Uzbekistan.

In the conducted experiments, the solidification of samples prepared on the basis of liquid glasses of different modules under normal conditions was studied. In this case, liquid glass with a density of 1200, 1300 and 1400 kg/m³ was used.

The obtained experimental results are presented in Table 3.

**Made on the basis of liquid bottles of different modules
hardening of mineral binders under normal conditions**

Table 3

	Composition of samples	Plastic strength (P_m), kg/sm ²						
		min	5 min	0 min	hour	hour	hour	hour
.	Stone; Liquid bottle ($\rho=1200$ kg/m ³).	0,4	0,6	0,0	0,5	0,6	0,7	0,8
.	Stone; Liquid bottle ($\rho=1300$ kg/m ³).	0,8	0,1	0,6	0,8	0,8	0,4	0,4
.	Stone; Liquid bottle ($\rho=1400$ kg/m ³).	0,0	0,2	0,8	0,0	0,3	0,1	4,3

The obtained experimental results revealed that the plastic strength of samples 1, 2 and 3 increases with the increase in density of liquid glass (from 1200 to 1400 kg/m³). However, the initial plastic strength of the samples is very small. The solidification process of the samples accelerates intensively only after 1 hour. The plastic strength of samples 1, 2, and 3 hardened for 6 hours is 8.8, 9.4, and 14.3 kg/sm², respectively.

It can be seen that the solidification process of samples accelerates as the density of liquid glass increases.

In our further research, in order to determine the alternative composition of samples made from a mixture of mineral binder and organic filler, research was conducted to study the effect of a number of factors - the amount and density of liquid glass on the plate properties.

In the conducted experiments, the static bending strength of heat-insulating plates was determined.

The plate preparation was carried out based on the following technology: crushed straw, liquid glass and crushed stone were mixed until a homogeneous mass was formed; the prepared mixture was placed in a mold and compacted at a pressure of 3.5 MPa; processed in hot-humid conditions; then the plate is held under normal conditions for strengthening; finally the solidified slab was dried and tested.

In the experiment, the amount of liquid glass was increased from 20 to 40%, respectively, compared to the amount of stone.

The results of the experiment are presented in Figure 2.

Figure 2. Heat insulating material durability depending on the amount of liquid glass

1 - 1400 kg/m³ sample based on liquid glass of density

2 - 1200 kg/m³ sample based on liquid glass of density

As it can be seen from the obtained experimental results, an increase in the amount of liquid glass in the composition up to 30% leads to an intensive increase in the static bending strength of the plate. This is explained by the fact that the surface of the straw filler is sufficiently covered with filled stones and liquid glass.

As can be seen from Figure 2, increasing the amount of liquid glass after 30% does not significantly affect the bending strength of the plate. Therefore, 30% was accepted as the optimal amount.

Summary

As a result of the conducted research, the processes of obtaining heat-insulating plates based on local raw materials were analyzed. The hardening process of mineral binder based on steel stone and liquid glass was studied. Also, the optimal amount of liquid glass for heat-insulating plates based on steel straw and liquid glass was determined.

References

1. Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Ленинград: Стройиздат, 1990.
2. Сырьевые ресурсы и материалы для строительства в Казахстане и Узбекистане. Аскарров Б.А. и др. Алматы; Ташкент, 1995. 121с.
3. Xabibullayev Sh.A. "O`zbekistonda organik to`ldiruvchi va mineral bog`lovchi asosida zichlangan materiallar ishlab chiqarishni ilmiy asosda o`rganish" // "O`zbekiston Mustaqilligi - uning fani va texnologiyalarini rivojlantirish kafolati" collection of lectures of the 5th scientific conference of the republic on the subject, 91-95 betlar. Toshkent, 2001 y.
4. Хабибуллаев Ш.А. Прессованные материалы из органо-минеральной композиции. Монография. Ташкент, 2009.

BUILDING MATERIALS BASED ON ASH AND SLAG MIXTURES

Dosjanova Guljaynar Fayzullaevna
Karakalpak State University

Abstract. *The article deals with the use of ash-slag mixtures in the production of building materials, presents the results of studies to determine the physical and mechanical characteristics of solutions prepared from various compositions.*

Keywords. *Concrete, binder, cement, ash-slag mixtures, plasticizing additives, sulfite-yeast stillage, super-plasticizers, nanomodifiers, nanoparticles, strength.*

The main task of materials science is to effectively use concrete, improve its composition and improve its physical and mechanical properties. Modern concrete, in comparison with conventional, must be durable, while reducing the consumption of materials without loss of operational properties.

Among industrial waste, one of the first places in terms of volume is occupied by ash and slag from the combustion of solid fuels (coal of various types, oil shale, peat) at thermal power plants.

Ash and slag wastes (ASW) have a negative impact on the environment, their accumulation leads to pollution of groundwater and earth resources.

It should be noted that ASW are not removed from the territory of the TPP, they form hydropulps when combined with recycled waters.

Territories allocated for ASW become unsuitable for use in agriculture or for other purposes, they become exclusion zones.

To create waste zones (ash dumps) for ash and slag impurities (AFS) in coal-fired thermal power plants, the reduced costs, payments for the environment, investment costs amount to 5-7% of the cost of generated electricity.

In particular, for the creation of new ash dumps, the costs may amount to 2-4 billion rubles, for the construction of enclosing dams, more than 1 billion rubles, and these costs are paid by consumers of energy and heat.

In this regard, ensuring the environmental safety of thermal power plants is the utilization of ash and ash.

In most developed countries, much attention is paid to the use of WGW for the production of building materials: in Germany and Denmark, about 100%, in the USA, Great Britain, Poland and China, about 50-70%. However, in the CIS countries, only 8-10% of WGW is recycled and used in the production of building materials.

In the commodity market, the main consumers of ASW are the construction industry and the building materials industry. The use of ZSHP reduces the cost of building materials (cement, dry building mixes, concrete, mortars, etc.) by at least 15-30%.

Наибольший интерес вызывают технологии применения золо-шлаковых отходов в следующих производствах [1]:

- в производстве портландцемента (как активные кремнеземистые добавки) в количестве 10-15 процентов, в производстве пуццолановых портландцементов марок 300-400 – до 30-40 процентов (золопортландцемент);

- при изготовлении строительных растворов – как активная добавка в количестве 10-30 процентов от массы цемента, при использовании в строительных растворах портландцемента высоких марок (400-500) применение пылевидной золы может сократить его расход до 30 процентов;

- в качестве активного микронаполнителя в тяжелых бетонах, что позволяет снизить расход цемента от 6-10 процентов в бетонах нормального твердения до 12-25 процентов в пропариваемых;

- в производстве силикатного кирпича;

- в жаростойких бетонах – в качестве наполнителя вместо шамотного порошка, что существенно снижает себестоимость таких бетонов;

- при изготовлении зольного и аглопоритового гравия;

- в производстве мелкозернистого аэрированного золобетона и изделий на его основе, в качестве мелкой фракции легких бетонов на пористых заполнителях плотной и поризованной структуры;

- в качестве сырьевых материалов для дорожной промышленности;

- использование золо-шлаковых отходов с повышенным содержанием частиц несгоревшего топлива в производстве глиняного кирпича, что не только улучшает его качество, но и снижает расход технологического топлива на обжиг.

In the production of concrete mixtures and mortars, fly ash and ash-slag material can be used as a mineral additive, partially replacing cement, as well as for partial or complete replacement of fine aggregates. The most effective use of fly ash is in concrete of low classes (up to B20), in particular in concrete used for the construction of dams, foundations, bases. The amount of ash introduced varies from 30 to 90 kg per 1 m³ of concrete mix.

В последние годы проведены много исследований по использованию золы-уноса в производстве строительных материалов.

The introduction of finely ground fly ash into the composition of binders used for concrete is one of the promising and effective ways to reduce cement consumption and solve environmental problems. As a result of the use of ash for concrete, the main tasks are solved: saving energy and material resources, recycling industrial waste, improving environmental conditions.

The chemical composition of the ash is close to the composition of the cement clinker, and therefore, it can be successfully used as an additive in the production of cement. Table-1 shows the approximate composition of ash oxides and cement clinker.

Table 1. Composition of fly ash and cement clinker

Ash composition	Percentage %	Composition of clinker cement	Percentage %
SiO ₂	35 – 60	SiO ₂	19-24
Al ₂ O ₃	15 – 35	Al ₂ O ₃	4-8
Fe ₂ O ₃	20	Fe ₂ O ₃	2-6
CaO	30	CaO	63-68

The quality of fly ash used in concrete and building mortars must comply with the requirements of GOST 25818–91 “Ash and slag materials”.

GOST 25818–91 applies to fly ash, which is used as a component for the manufacture of heavy, light, cellular concrete and mortar, as well as a finely ground additive for heat-resistant concrete and mineral binders for the preparation of mixtures and soils in road construction.

For the manufacture of heavy and light concretes, mortars, fly ash is used to reduce the consumption of cement and aggregates, improve the technological properties of concrete and mortar mixtures, improve the quality of concretes and mortars [2].

Problems. Insufficient volume of use of WGW is explained by the following disadvantages - increased content of ash (up to 53%), porosity (up to 1600 m²/kg), increased water demand, leading to a decrease in the strength of building materials and products based on them.

It should be noted that the joint grinding of cement clinker and ASW leads not only to a decrease in the cement fraction, but also to an increase in their specific surface area, which increases the interaction of cement particles with water. However, the grinding of mixtures reduces the efficiency of production, and the use of ASW in concrete mixtures leads to an increase in water demand, which leads to a decrease in the strength of concrete.

Research. At the Department of Building Materials and Products of the Namangan Civil Engineering Institute, research work is being carried out to obtain building materials based on ash and slag impurities.

For these purposes, samples of 70x70x70 mm in size were prepared from various components. The superplasticizer Dzhililov-SJ-3 was used as additives [4]. The water-cement ratio is assumed to be 0.5. Portland cement grade 400 (without additives) was used as a reference. After 28 days of hardening under normal conditions, the samples were tested in the laboratory to determine the physical and mechanical characteristics. The research used the results of scientific works by V.S. Prokopets [5].

Table 2 shows the results of studies to determine the physical and mechanical characteristics of solutions prepared from various compositions.

Table - 2. Physical and mechanical characteristics of the samples

№	The content of the components in the binder, %				Density, g/sm ³	Setting time, start-end, min. - hour.	Tensile strength after 28-day hardening, MPa	
	Cement(M400)	Ash	Slag	Additives			When compressed	Stretching in bending
	00				3,1	45 - 10	40,2	6,2
	0	0			3,2	50 - 11	34,8	3,2
	7	0	0		3,04	52 - 11	39,5	6,4
	6	0	0		3,05	53 - 13	40,7	6,5
	7	9	9		3,07	55 - 14	41,5	6,6

The table shows that when only ash (composition 2) is added to the composition of the mortar mixture, its strength decreases.

When adding ash, slag and additives to the composition of the mortar mixture (5-composition) - the superplasticizer Dzhililova-SJ-3, the performance of the samples is higher (compared to composition 1).

Promising directions for reducing the water demand of mixtures are the use of plasticizing additives and nanomodifiers (carbon astralens, fullerenes and nanotubes, metal oxides, lime, nanoparticles, etc.).

The introduction of plasticizing additives and nanomodifiers into the composition of concrete improves their physical and mechanical characteristics, increases the strength and value of the modulus of elasticity, water resistance, and frost resistance, and reduces the values of ultimate shrinkage strain [6].

The use of nanomodifiers to improve the properties of concrete based on ash and slag mixtures opens up wide opportunities for targeted control of the economic, technological, and physical and mechanical properties of concrete.

Conclusions. The use of ash-slag impurities (ASHI) in the production of building materials is currently very relevant both from an economic and environmental point of view. Cement mortars based on ash and slag waste have sufficient strength and can be used for the preparation of concrete.

An integrated approach to the processing of ash and slag waste can give a great economic effect. To do this, it is necessary to develop industrial technologies for the use of ash and slag waste, as well as develop a set of marketing activities to promote products based on ASW. It is necessary to comprehensively study the market of building materials (manufacturers, their capabilities and desire to use ash and slag waste in their production), as well as to search for and establish contacts with potential consumers of a new product.

References

1. А.Бернацкий, Н.Машкин. Золошлаковые отходы: опыт и перспективы использования. Новосибирский архитектурно-строительный университет. [\Газета "Энергетика и промышленность России" \№ 10 \(102\) май 2008 года \Энергетика.](#)
2. Copyright © 2012 - ООО ЭнергоЗолоРесурс.
3. ГОСТ 24211-03 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия»
4. Samigov N.A, Karimov M.U, Mazhidov S.R, Mirzaev B.K. Physico-chemical structure of expanded clay concrete properties with complex chemical additive KDj-3 of the “relaxol” series//International Journal.
5. В.С.Прокопец. Использование золо-шлаковых отходов для бетонов. // Вестн. СибАДИ. - 2008. - Вып.7. - 22-30 с.

ENERGY-SAVING MODES OF CONCRETE HEAT TREATMENT

Tursimuratov Baxram Rustemovich
Karakalpak State University

Kosbergenova Nargiza Maxset qizi
Karakalpak State University

Abstract. *The article presents the results of studies of the influence of environment temperature on the modes of heat treatment of concrete. The method of assigning the modes of heat treatment of concrete, taking into account the temperature of the hot climate, is proposed.*

Keywords: *hot climate, concrete, concrete heat treatment method, concrete hardening, temperature gradient.*

A number of key resolutions have been adopted in the Republic of Uzbekistan aimed at improving energy efficiency in the sectors of the economy and the social sphere, introducing energy-efficient and energy-saving technologies, further developing renewable energy, and ensuring the rational use of energy resources.

The precast concrete industry is one of the largest consumers of energy among other sectors of the national economy.

Currently, an integral and at the same time the longest process in the production of precast concrete is heat treatment.

Despite certain successes, heat treatment has been and remains the longest technological stage in the production of precast concrete, taking 80-90% of the total time required for the manufacture of products.

The main advantage of steam heating is the possibility of providing favorable humidity conditions for concrete hardening, when the steam is in direct contact with the unformed surface of the products. The widespread use of steam heating in the production of prefabricated reinforced concrete in our country and abroad is explained not so much by the merits of the method as by its thorough knowledge and extensive practical experience.

To accelerate the hardening of concrete in prefabricated structures, heat treatment with steam has been used since the beginning of the last century.

Numerous studies have been and are being carried out on this issue and the method is well described in a number of works by S.A. Mironov, L.A. Malinina and B.A. Krylov [4,6,7,8].

Depending on the adopted manufacturing technology, the conditions for heat treatment of products change: concrete is heated either through the metal of the mold, or by direct contact of the product with the coolant. In this regard, the question arose about the processing of optimal steaming modes in relation to specific production conditions. Starting from the mid-1950s and to this day, extensive studies have been

and are being carried out on the effect of elevated hardening temperatures on the phase composition, the structure of neoplasms, the degree of hydration of the binder, and the exotherm of cement.

A great contribution to the problem was made by the international conference RILEM, held in 1964 in Moscow. A number of reports were made at it on the issue of choosing cement for heat treatment [3,10], the processes of hydration of Portland cement during heat treatment [1,9,13], reducing the hardening time of concrete [2,5,11], temperature gradients in concrete subjected to steaming and hardening of concrete in the conditions of Central Asia [12] .

In a hot climate, a high outdoor temperature (30 ... 35 ° C) is observed 6 ... 7 months a year. Under such conditions, the temperature of the concrete mixture at the moment of molding reaches 25 ... 30 ° C. However, at present, these factors are not taken into account when assigning concrete heat treatment modes; as a result, the duration of heat treatment and energy consumption at enterprises in the southern and northern regions remain the same.

In order to study the influence of the initial temperature of the concrete mixture and the ambient temperature on the modes of heat treatment of concrete, we carried out a number of studies.

The research results showed that the initial temperature of the concrete mixture significantly affects the nature of the increase in the strength of concrete.

Thus, the preliminary curing of concrete on Portland cement at a relatively high ambient temperature, on the one hand, leads to a reduction in the preliminary curing time, an increase in the strength of concrete immediately after heat treatment, and on the other hand, a slowdown in further hydration of Portland cement after heat treatment.

As a result, by the end of the heat treatment, concrete with an increased initial temperature gains a greater amount of degree-hours compared to concrete with a lower initial temperature and, accordingly, the strength indicators are 70 and 61% of R28nt.

From the foregoing, it follows that an elevated ambient temperature has a beneficial effect on the individual stages of heat treatment. With an increase in ambient temperature, the initial temperature of the concrete mixture increases, which, at the same rate of temperature rise, helps to reduce the time of this stage compared to concrete having a lower initial temperature. The cooling of the concrete is slower due to the decrease in the temperature gradient between the concrete and the environment, thus it is possible to reduce the isothermal holding time.

Thus, the results of experimental studies prove the correctness of the assumptions on reducing the isothermal holding time during the heat treatment of concrete in hot climates. The purpose of heat treatment modes for each specific case, depending on the initial temperature of the concrete and the environment, requires special study. This is a labor-intensive process, takes a considerable amount of time and is extremely inconvenient (and in many cases generally unacceptable) for production workers.

Therefore, we proposed an analytical method for optimizing the modes of keeping products during heat treatment, taking into account the temperature of the medium.

The increased initial temperature (25...30°C) prior to heat treatment contributes to a more intensive increase in the strength of concretes prepared with Portland cement during heat treatment.

The strength of concrete prepared with Portland cement is significantly affected by the nature of cooling; cooling at an elevated temperature (35-40°C) of the environment proceeds more slowly, reduces temperature gradients in the product, and contributes to an increase in the strength of concrete immediately after heat treatment.

The appointment of heat treatment modes for prefabricated reinforced concrete products, taking into account the ambient temperature of a hot climate, makes it possible to reduce the time of the active cycle (temperature rise + isothermal heating) by 2 ... 3 hours. The reduction in energy costs is 20 ... 22%.

References

1. Исследование процессов гидратации портландцемента при тепловой обработке при температуре до 100°C / П.П.Будников, С.М.Рояк, Ю.С.Малинин, М.М.Маянц // Труды РИЛЕМ. – М. : Стройиздат, 1964. – 24 с.
2. Йозеф Ржига. Пути к максимальному сокращению времени твердения бетона / Труды РИЛЕМ. – М.: Стройиздат, 1964. –14 с.
3. Кайсер Л.А. Кинетика твердения портландцементов в условиях пропаривания // Труды РИЛЕМ. – М. : Стройиздат, 1964. – 22 с.
4. Крылов Б.А. , Грозав В.И. Эффективные теплоносители и оптимальные режимы термообработки бетона // Бетон и железобетон. -1979. – №10. –С. 6-8.
5. Льюис Р.К. Оптимальный режим тепловой обработки бетона // Труды РИЛЕМ. –М.: Стройиздат, 1964. -19с.
6. Малинина Л.А. Тепловлажностная обработка тяжелого бетона. М.: Стройиздат, 1977. – 159 с.
7. Миронов С.А. Температурный фактор в твердении бетона.–М.: Стройиздат, 1948. – 236 с.
8. Миронов С.А. , Малинина Л.А.Ускорение твердения бетона.–М.: Стройиздат, 1961. – 224 с.
9. Процессы гидратации при ускоренном твердении цемента / Т.М.Беркович, Д.М.Хайкер, О.И.Грачева и др. // Труды РИЛЕМ. – М. : Стройиздат, 1964. – 16 с.
10. Рояк С.М. , Черкасова А.Ф. , Яшина Е.Г. Влияние тепловой обработки на твердение шлакопортландцемента // Труды РИЛЕМ. – М.: Стройиздат, 1964. – 21 с.
11. Сорокер В.И. Двухступенчатое твердение бетона и рациональное расходование цемента-способы повышения оборачиваемости форм на заводах железобетонных изделий // Труды РИЛЕМ. – М.: Стройиздат, 1964. -9с.

12. Ступаков Г.И. Ускорение твердения бетона под влиянием высоких летних температур в условиях Средней Азии // Труды РИЛЕМ. – М.: Стройиздат, 1964. -5с.
13. Шейкин А.Е. , Олейникова Н.И. Влияние тепловой обработки и тонкости помола цемента на структуру и свойств цементного камня // Труды РИЛЕМ. – М.: Стройиздат, 1964.–24с.

O'ZBEK TILI O'QITISHNING ILMIYLIK PRINSIPI

Sarvinoz Ismailova Raxmonaliyevna

Toshkent viloyati Angren shahar 37-maktab

Annotation-this article promotes the specificity in the teaching of Uzbek language education. Scientific views are summarized based on facts.

Keywords-Science, Teaching, principle, teacher, message, Science, Department, simtema, principle, knowledge, program, textbook, manual.

Annotatsiya – Ushbu maqolada o'zbek tili ta'limining o'qitilishidagi o'ziga xoslik ilgari suriladi. Ilmiy qarashlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar – Ilm, o'qitish, prinsip, o'qituvchi, xabar, fan, bo'lim, simtema, prinsip, bilim, dastur, darslik, qo'llanma.

O'qitishning ilmiylik prinsipi o'qituvchining hamisha ziyrak bo'lishini, fan yangiliklaridan xabardor bo'lib turishini talab qiladi. U butun fikrini ilmga asoslanib bayon etishi kerak. O'zbek tili o'qitishda sistemalilik va izchillik prinsipi ham alohida o'rin tutadi. Ona tili fanini, uning bo'limlarini bir tartibda o'rganish o'quvchilarning bilim olish va mantiqiy fikrlash faoliyatini yaxshilashdan tashqari, o'zlashtirish jarayonini ham yengillashtiradi. Shuning uchun dastur, darslik qo'llanma tuzishda ham shu prinsipga qat'iy amal qilinadi.

Maktabda ona tili o'qitish fonetika, grafika, leksika, so'z yasash, morfologiya, sintaksis va punktuasiyani o'zida birlashtirgan ekan, bu sistemalilik va izchillik prinsipiga to'la mos tushadi.[1] O'quvchilarga fonetika va grafika haqida ma'lumot bermasdan leksika haqida bilim berib bo'lmaydi. Tilning leksik boyligi bilan tanishish so'z yasash, so'z qurilishi, so'z turkumlari haqida asosli bilim berishga imkon yaratadi. Shuning uchun leksika bo'limi morfologiyadan oldin o'rganiladi. Morfologiyada o'quvchilar har bir so'z turkumini o'rganish davomida so'z yasash usullari bilan kengroq tanishib boradilar.

Ot haqida puxta bilim olgan o'quvchi sifat, son, olmosh kabi mavzular bo'yicha beriladigan bilimlarni ortiqcha qiyinchiliksiz o'zlashtirib oladi. Gap bo'laklari haqida ma'lumot olmay turib, undalma va kirish so'zni o'zlashtirib bo'lmaydi. Sistemalilik va izchillik prinsipi kundalik darslar oldiga ham muayyan talablar qo'yadi: o'qituvchi har xil usullar yordamida yangi mavzuni o'tilgan mavzuga bog'lab izohlaydi. Bu yo'l o'quvchilarning anglash faoliyatlarini yaxshilaydi, hatto ancha oldin o'tilgan materiallarni ham esga olishlari uchun imkon beradi. Shuning uchun har safar yangi mavzuni boshlashdan oldin o'quvchilardan o'tilgan mavzuni so'raladi.[2] Natijada o'tilgan mavzu bilan o'rganiladigan mavzu orasida bog'lanish yuzaga keladi. Hatto yangi bo'lim yoki bobni o'rganishga kirishishdan oldin ancha ilgari o'tilgan, lekin yangi o'tiladigan mavzuga aloqador materiallarni masalan, ot haqidagi ma'lumotlarni so'rash ham yangi mavzuni o'tishda muhim ahamiyatga ega. Odatda, har bir sinf o'quvchilari yosh jihatdan bir xil bo'lsalar ham, bilim va

malakalarni o'zlashtirish, qabul qilish, qiziqish, mustaqil ishlash va qobiliyat kabilar nuqtai nazaridan ma'lum darajada farqlanadilar. Bir o'quvchi juda oson o'zlashtirgan materialni o'zlashtirishda qiynalsa umidsizlana boshlaydi, o'quvchida fanga qiziqish susaya boradi. Mavzuning hammaga tushunarli ir darsda o'quvchilar yoshini, sinfnig tayyorgarligini, materialning xarakterini hisobga oladi, shunga ko'ra dars o'tish vositasini tanlaydi.

O'qitishning bu prinsipiga ko'ra, hatto ilmiy va tarixiy nuqtai nazardan to'g'ri bo'lgan ayrim dalillarni 5-sinf o'quvchisi uchun taqdim etish didaktik tomondan o'zini oqlamaydi.[3] Materialning o'quvchilarga oson va tushunarli bo'lishi ko'p jihatdan o'qituvchining nutq madaniyatiga bog'liq: uzundan uzoq, mavhum jumlar, faqat kitob bilan chegaralanish o'quvchilarning anglash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun o'qituvchining nutqi sodda, ixcham, tushunarli hamda adabiy talaffuz normalari doirasida bo'lishi kerak. Bundan tashqari, darsda munozarali dalil va hodisalar haqida fikr yuritish, unga o'quvchilar diqqatini jalb qilish ham ma'qul emas. Til inson faoliyatining barcha sohasi bilan bog'liqdir. Til bo'lmasa, jamiyat ham bo'lmaydi, har qanday ishlab chiqarish to'xtaydi. Bu ma'noda tilning xizmati cheksizdir.

Maktab jamiyatning kelgusi a'zolarini tarbiyalab yetishtiradi. Maktabni tamomlagan o'quvchi ijtimoiy hayotdan o'rin oladi. Bunda unga, ayniqsa, ona tilidan bilganlari, to'g'ri yozish va o'qish malakalari, mazmunli va chiroyli so'zlash san'ati, ish qog'ozlari bilan muomala qila olish o'quvchiga qo'l keladi. Shuning uchun ona tili darslarida nazariya va amaliyotni o'zaro bog'lash juda muhimdir.

O'quvchilarning grammatika, orfografiya va punktuasiyaga oid nazariy bilimlar bilan amaliy tayyorgarligi, ayniqsa, og'zaki va yozma nutq madaniyati hamda savodxonligi orasida ma'lum farq bo'lishi mumkin. Grammatika va yozuv qoidalarini ongli o'zlashtirmay turib, mustahkam tayyorgarlikka, puxta malakaga ega bo'lish mumkin emas. Shuning uchun har qanday sharoitda ona tili o'qitish jarayonini amaliy ishlarga bo'ysundirish lozim.[4] Ona tili darslarini hayotga bog'lash prinsipi quyidagilarni taqozo etadi: a) grammatik qoidalar uchun jonli nutq va badiiy adabiyot namunalaridan misol keltirish.

Hayotiy va chiroyli jumlar o'quvchilarga chuqur singib boradi, ularning bilimlarini ongli o'zlashtirishlariga yordam beradi. Misollarning tarbiyaviy ahamiyati kuchli bo'lsa, ona tili darslarining saviyasi yana ortadi;

b) o'tilgan qoidalarni mustahkamlashda faktik materiallarga boy, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini hamda ijodiy qobiliyatini o'stirishga yordam beradigan mashqlardan foydalaniladi;

v) o'quvchilar amaliy ish davomida nazariy bilimlarini og'zaki va yozma nutqlariga tadbiiq etish malakasini egallaydilar. Turli topshiriq va mashqlarni erkin bajaradilar;

g) og'zaki va yozma nutqni o'stirish mashg'ulotlari o'quvchilarning amaliy tayyorligiga bog'lab olib boriladi.

Sintaksis darslari o'quvchilarning bog'lanishli nutq malakalarini o'stirish uchun katta material va imkoniyat beradi. Muhokama - bu biror predmet, shaxs yoki narsa, hodisa haqida fikr yuritish, bu fikrni isbotlash, uni solishtirish, nihoyat xulosa chiqarishdir. Ona tilidan olingan bilim va malakalar amaliy faoliyatda yordam bersa, o'quvchilar bilimining yanada boyishi, kengayishi va chuqurlashishi uchun asos bo'lsagina bu bilim mustahkam hisoblanadi. Bilimlarni mustahkam o'zlashtirish quyidagi shart-sharoitlar bilan bog'liq: a) yangi o'rganilayotgan mavzuni yaxshi tushunib olish va aniq tasavvur qilish; b) o'quvchilarda o'tilgan mavzu bilan yangi mavzuni bog'lay olish malakasini hosil qilish; v) o'quvchilarda o'rganilgan mavzu yoki bo'limlar bo'yicha sinfda, uyda bajargan mustaqil ishlarining sifati; g) takrorlash sistemasi.

d) mashg'ulotlarni bog'liqlik prinsipi asosida olib borish Bu prinsipga binoan, o'qituvchi o'quvchilarni o'rganiladigan mavzuni o'zlashtirishga oldindan tayyorlashi mumkin. Ona tili kursida, ayniqsa, orfografiya va punktuasiya bo'limlarida, o'zaro bog'langan mavzu, mazmun va xarakteri e'tibori bilan o'tilayotgan mavzuga juda yaqin bo'lsa, materialni o'qituvchi o'quvchilarga ma'lum darajada eslatishi va shu bilan ularni o'rganiladigan mavzuni o'zlashtirishga oldindan tayyorlashi mumkin. Zotan, shu yo'l bilan ona tili kursining bo'limlari orasida aloqa ham o'rnatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.G'ulomov A., Ne'matov X. Ona tili ta'limi mazmuni. Toshkent, "O'qituvchi", 1995 yil.
- 2.Asadov Y. Yangi pedagogik texnologiyaning tarkibiy mohiyati haqida . "Til va adabiyot ta'limi" 1998 y., 4-s.
- 3.Roziqov O., Og'ayev S., Mahmudov M., Adizov B. Ta'lim texnologiyasi. Toshkent, "O'qituvchi", 1999 yil.
- 4.B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodova. O'zbek tili o'qitish metodikasi. Toshkent, 2006 yil

ONA TILI TA'LIMIDA LUG'AT BILAN ISHLASH MASALALARI

Nuriddinova Mehriniso Fathiddinovna

(Buxoro viloyati, Buxoro shahar, Buxoro muhandislik – texnologiya instituti akademik litseyining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi)

Annotation: *this article will talk about the Uzbek language and thinking, the teaching of native language lessons on a new approach in the educational system, including the role of dictionaries in teaching the native language.*

Keywords: *speech, dictionary, native language, educational system, Teacher, Student, approach.*

Аннотация: *В данной статье речь пойдет об узбекском языке и мышлении, о преподавании уроков родного языка на основе нового подхода в системе образования, в том числе о роли словарей в обучении родному языку.*

Ключевые слова: *речь, лексика, родной язык, система образования, Учитель, ученик, подход.*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o'zbek tili va tafakkuri to'g'risida, ona tili darslarini ta'lim tizimida yangicha yondashuv asosida o'qitilishi, jumladan, ona tilini o'qitishda lug'atlarning o'rni haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *nutq, lug'at, ona tili, ta'lim tizimi, o'qituvchi, o'quvchi, yondashuv.*

Mamlakat rivojlanishida ko'pincha yosh avlod asosiy o'rin tutadi. Yoshlarning ma'nan yetuk va bilimli bo'lish kabi xislatlarni shakllanishiga bevosita ta'sir qiladigan muhim hayotiy omil – ta'lim – tarbiya tizimi hisoblanadi. Yosh avlodning ta'lim – tarbiyasiga e'tibor qaratish davlat rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, ta'lim tizimining ona tili darslarida o'quvchilar tilshunoslik bo'limlari haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Til millatning ma'naviyat ko'zgusi, ma'rifat chirog'i, bilim kaliti bo'lganligi uchun uni o'rganish, tahlil qilish va yosh avlodga til grammatikasi, semantikasi bo'yicha ta'lim berish tilshunoslik soha vakillari oldida turgan asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Inson borliqdagi jarayonlarni idrok qilishi, anglashi va fikrlashida ona tilining o'rni beqiyosdir.

Shuning uchun til va tafakkurni bir-biridan alohida tarzda tasavvur qilib bo'lmaydi. Ularning birligi nutqda o'z ifodasini topadi. Nutq og'zaki va yozma shaklda bo'lib, inson ongidagi o'y-xayollari va fikrlarini shu orqali bilish mumkin. Insoniyatga ibrat bo'la oladigan odamning nutqi, fikrlari, muomala madaniyati xuddi bahorda esadigan yoqimli shabadaga o'xshaydi. Aksincha, ongida salbiy fikrlar,

yomon niyatlari bo'lgan, hasad, kibr, manmanlik cho'qqisiga chiqqan kimsaning nutqi qish qahratonidagi sovuq misoli yoqimsizdir. Ona tiliga bo'lgan muhabbat, hurmat boshlang'ich ta'lim jarayonlaridan boshlanadi.

Ona tili darslari jarayonida o'quvchilarning til malakalari takomillashib, fikrini to'g'ri, ongli va ifodali bayon etish, badiiy asar g'oyasini tushunish qobiliyatlari o'sib boradi. [2.28]. Afsuski yuqori sinflarga o'tgan o'quvchilarning aksariyati o'zbek tiliga faqatgina so'zlashuv vositasi va ta'lim olish quroli sifatida qaraydi. Darsliklardagi grammatik bilimlarni ham imtihonlardan o'tish va test yechish uchungina o'rganadi. Zamonamiz yoshlariga darsliklar zerikarli tuyilishi mumkin. Shu maqsadda umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darsliklarning mazmuni, dizayni va matnida imlo xatolarsiz nashrga tayyorlash, amaldagi o'quv qo'llanmalardagi xato va kamchiliklarni tuzatish maqsadida "Darsliklarga taklif" kanali tashkil etildi, bu kanal ocilishi bilan til haqida uning rivojlanish bosqichlarini takomillashtirish yuzasidan sakkiz mingdan ortiq talab va takliflar bo'ldi. Respublika ta'lim markazi tomonidan o'rinli deb topilgan 1600 ga yaqin taklif qabul qilindi. 2025-yilgacha yangi darsliklar ishlab chiqish masalalari respublika miqyosida o'tkazilgan seminarda muhokama qilindi. Bu esa til o'rganishdagi talab va takliflarni amalga oshishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Har bir tilning faxrlanadigan asosiy jihatlaridan biri uning lug'at boyligidir. O'zbek tili ham lug'atga boy til bo'lib, "O'zbek tilining izohli lug'ati", "O'zbek tilining imlo lug'ati", "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati", "O'zbek tilining orfografik lug'ati", "O'zbek tilining etimologik lug'ati", "Hozirgi o'zbek adabiy tili faol so'zlarining izohli lug'ati", "O'zbek ismlari lug'ati" kabi lingvistik va qomusiy lug'atlar yaratilgan. Ular ona tilimiz xazinasidir. Afsuski, hozirda ona tili darslari faqat qoida yodlab, mashq bajarish bilan chegaralanib qolgan. Lug'atlardan maktab darslari tugul, boshqa ta'lim bosqichlarida ham foydalanish miqdori juda kam. Faqat DTM testlarini yechish uchun imlo lug'atiga ba'zida ko'z tashlanadi, xolos. Ingliz, rus, arab tili o'rganishga brogan o'quvchidan ilk darslardanoq lug'at kitob xarid qilib, yodlash talab qilinadi, chunki lug'at bilan ishlash samarali natija beradi. O'quvchilarning savodxonligi yaxshi rivojlanishi uchun o'zbek tiliga doir lug'atlarni o'rganishni keng yo'lga qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ona tili fanining vazifasi o'qituvchilarning fikrlash qobiliyatini o'stirish, o'z fikrini batafsil, chiroyli bayon qilishga o'rgatishdir. Fikr esa til orqali bayon etiladi. Tilshunos olim Shavkat Rahmatullayev til qurilishida uning ikki holatini - lison va nutq tushunchalarining farqlanishi haqida yozadi. "Lison, - deb yozadi olim, - kishi miyasidagi til xotirasi qismida mavjud til birliklaridan va ulardan foydalanish qoidalaridan iborat boylik. Nutq esa ana shu boylikdan foydalanish jarayoni va shunday jarayonning hosilasi" [3.4].

Shunday ekan, har bir millat vakili o'z ona tilni va undan foydalanish taktikasini, albatta, bilishi kerak. Bu jarayonda tilning grammatikasini o'rganish bilan birga, tilimizning nutqiy faoliyatdagi mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanib, bayon etilayotgan fikrini, ham og'zaki, ham yozma shaklda to'g'ri, tushunarli tarzda tinglovchiga yetkazish muhimdir. Bunda ona tili dasrlarida lug'at ustida ishlashga alohida e'tibor berish kerak. Lug'at ustida ishlash jarayonida so'zning imlosi, ma'nosi, talaffuzi e'tiborga olinib, shular ustida ishlashga ehtiyoj sezilgan paytda o'quvchilarning nutqda o'zgalar nutqini anglashlarini ta'minlash maqsadga muvofiq sanaladi. Buning uchun o'qituvchi ona tili darslarida qo'llanadigan har bir so'zning, ta'lim jarayonlarida, ishlatiladigan so'zlarning ma'nosiga e'tibor bilan qarashi, ularning qaysilarini ustida alohida ishlash kerakligiga aniqlik kiritishi lozim.

Tilning lug'at boyligini o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi uchun ona tili darslarida so'zlarning quyidagi ma'nolari bilan tanishtiriladi:

- O'quvchilarni notanish so'z va iboralar bilan tanishtirish.
- O'quvchilarni so'zning yangi ma'nolari bilan tanishtirish.
- O'quvchilar tilida kam qo'llaniladigan so'zlar ma'nosi ustida ishlash.
- Yangi paydo bo'lgan so'z ma'nolari ustida ishlash.
- Grammatik atamalar ma'nosi bilan tanishtirish.

O'quvchilar darslikdagi so'z va iboralarga yangi paydo bo'lgan so'z bo'lmasa ham birinchi marta duch kelayotgan bo'lishi mumkin. Ular ko'p ma'noli so'zlarning bir ma'nosini tushunsa, boshqa ma'nosini bilmasliklari mumkin. So'z ma'nosini o'zlashtirish bosqichma - bosqich amalga oshiriladi. Adabiy tilga oid ba'zi so'zlar o'quvchilar nutqida kam qo'llaniladi. Ularning o'rnida oddiy so'zlarni qo'llashadi. O'qituvchi ularni kitobiy so'zlar bilan almashtirish uchun nutqida qo'llashga majbur etadigan vaziyat yaratishi zarur. Bunday so'zlarning bolalar hayoti bilan bog'liq bo'lganlarini ajratib olib "Bilib qo'ygan yaxshi" rubrikasi ostida ishlansa o'quvchining nutqi zamon bilan baravar rivojlanib boradi. O'quvchilarga grammatik atamalarning to'g'ri talaffuzi, imlosi o'rgatilgandan keyin misollar asosida uni mazmuni ochiladi. Qoidani o'qitish va mashqlar bajarish orqali atama ma'nosini to'laqonli anglashlariga erishiladi.

O'quvchilar nutqini o'stirish va lug'at boyligini takomillashtirish uchun tilning leksika bo'limi so'zning o'z va ko'chma ma'nosi, ko'p ma'noli so'zlar, kam ishlatiladigan so'zlar, tasviriy ifoda va iboralarni o'rganish jarayonida sinonimlarni qo'llash, tilning sinonimik imkoniyatlaridan foydalanish maqbul usul hisoblanadi. O'quvchilar yozma savodxonlikni oshirishning muhim jihati matnlar xilma-xilligini ta'minlashdir. Ona tili darsliklaridagi matnlar va mashqlar asosan, badiiy asarlardan olinadi, lekin o'zbek tilining lug'at boyligi faqat bu bilan o'lchanmaydi. Jamiyatning har bir sohasiga tegishli matn bu - o'zbek tili o'rganadigan obyekt hisoblanadi.

Ona tili darslarida o'quvchilarning lug'at bilan ishlash malakasini shakllantirsak, yuqori natijalarga erishamiz. Zamonaviy innovatsion texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan mutaxassis ona tilini chuqur bilmasligi mumkin, aksincha o'zbek tilining yetuk bilimdoni IT sohasini tushunmasligini guvohi bo'lamiz. Bu ikki shaxsning bilimi birlashsagina, o'zbek tili ham zamonaviy texnologiyada o'z o'rnini egallab, xalqaro tillar safiga kiradi. Bu uchun har bir yosh o'quvchi o'zbek tiliga doir lug'atlar bilan mustaqil ishlash ko'nikmasiga ega bo'lishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Mirtojiyev M. O'zbek tili leksikologiyasi va leksikografiyasi, Toshkent, 2000
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. "Universitet" nashriyoti. – T., 2006, 4. bet

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI AHLOQIY TARBIYALASHDA XALQ MAQOLLARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Umarova Marhamat Xayrullayevna

Toshkent shahar Olmazor tumani

Annotation *this article contains information about the education of Primary School students, the use of the proverb of folk oral creativity in the moral education of students.*

Keywords: *folk oral creativity, upbringing, proverb, song, fairy tale, epic, virtue.*

Аннотация *В данной статье представлена информация о воспитании младших школьников, использовании пословицы в народном устном творчестве в нравственном воспитании учащихся.*

Ключевые слова: *устное народное творчество, воспитание, пословица, песня, сказка, Былина, добродетель.*

ANNOTATSIYA *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalash, o'quvchilarni axloqiy jihatdan tarbiyalashda xalq og'zaki ijodi maqoldan foydalanish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *xalq og'zaki ijodiyoti, tarbiya, maqol, qo'shiq, ertak, doston, fazilat.*

Jamiyatning taraqqiyoti insonlarning ongiga, aql-zakovati, axloq-odobiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Yaxshi tarbiya ko'rgan kishi eng avvalo el-yurtning, xalqning manfaatini o'ylaydi. Chunki har bir shaxsning baxt-saodati alohida, o'z holicha amalga oshmaydi. Atrofdagilar baxtli va farovon turmush kechirganlarida huzur-halovat hammaga tatiydi. Bu qoida qadim zamonlardan mavjud bo'lib, unga turli davrlarda turlicha amal qilib kelingan. Yoshlarning ta'lim-tarbiya olishlariga mas'ul bo'lgan barcha o'rinlarda xalq pedagogikasi xazinasidan foydalanish hayotiy ehtiyoj darajasiga ko'tarildi. Yoshlarning ma'naviy- axloqiy tarbiyasi quyi sinflarda xalq og'zaki ijodi namunalaridan samarali foydalanilganda bu darajaga erishish engil amalga oshadi. O'rta umumiy ta'limning birinchi bosqichi bo'lgan boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning bilim egallashga bo'lgan qiziqishlari, havasi asosida aqliy qobiliyatlari shakllantiriladi. Aqliy kamolotga uyg'un tarzda o'quvchilarning ma'naviy dunyosi boyitiladi. Axloqiy fazilatlar takomillashtiriladi. O'quvchilarda mehnatsevarlik, yuksak did, fahm-farosat, nafis his-tuyg'ular rivojlanib boradi. Boshlang'ich sinflardayoq iqtisodiy va ekologik tushuncha, ko'nikma va malakalar

tarkib topib boshlaydi. Ta'lim-tarbiya muassasalarida o'quvchi-yoshlarning har tomonlama kamol topishiga e'tibor qaratiladi.

Xalq og'zaki ijodi xalq pedagogikasining asosiy vositasidir. Xalq pedagogikasi - bu yosh avlodni tarbiyalash bo'yicha kattalar faoliyatining o'quv predmeti va turi, g'oyalar va g'oyalar, qarashlar va qarashlar va e'tiqodlar, shuningdek, xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha ko'nikma va uslublarning umumiyliigi va o'zaro bog'liqligi. va yosh avlodni tarbiyalash xalq amaliy san'atida o'z ifodasini topdi. Bu millatning yosh avlodga nisbatan mentaliteti va oila va jamiyatdagi tarbiyaviy an'analar, avlodlar aloqasi va davomiyligidir.

Xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy imkoniyatlari cheksizdir. Bugun jamiyatimiz xalq tajribasidan foydalangan holda, unutilgan antik an'analarni tiklamoqda, tarbiya nazariyasi va amaliyotining yangi modellarini yaratmoqda. Xalq og'zaki ijodiga, madaniyatning qadimiy qatlamlariga, bir butun sifatida an'anaga e'tibor inson tarbiyasi va kamolotining bitmas-tuganmas manbai sifatida keyingi yillarda ijtimoiy-pedagogik muhitda ayniqsa faol bo'ldi. Bu xalq og'zaki ijodi janrlarining funksional xususiyatlari, xalq og'zaki ijodining chuqur ma'naviyati va hikmati, milliy madaniyatning avlodan-avlodga o'tish jarayonining uzluksizligi bilan bog'liq.

Yangi asr boshlarida milliy madaniyat, etnik jarayonlar, an'anaviy badiiy ijod, xalq og'zaki ijodiga qiziqish kuchaydi. Olimlar har bir xalqning tarixiy va milliy o'zo'zini anglashidagi alohida o'sishni qayd etib, buni ijtimoiy-psixologik va siyosiy sabablar bilan izohlaydilar. Milliy madaniyatni, uning ildizlarini asrab-avaylash va rivojlantirish tarix va madaniyat yodgorliklariga, an'anaviy xalq amaliy san'atiga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni talab qiladigan eng muhim vazifadir. Xalq og'zaki ijodi, xalq urf-odatlarini, marosim va bayramlari, an'anaviy amaliy san'at va tasviriy san'atni qayta tiklash bugungi kunning dolzarb muammosidir. Folklor, uning janrlari, vositalari, usullari xalq hayotining butun manzarasini to'liq to'ldiradi, xalq hayoti, uning axloqi, ma'naviyati haqida yorqin tasavvur beradi. Xalq og'zaki ijodi xalqning ruhini, qadr-qimmatini, xususiyatlarini ochib beradi. Ilm-fan nuqtai nazaridan xalq og'zaki ijodi alohida o'rganishga, puxta baho berishga loyiq hodisadir. Har qanday folklor kichik janrlarda, jumladan, topishmoqlar, maqollar va matallardan kelib chiqadi.

Maqol deganda hayotning eng xilma-xil hodisalarini ifodalovchi va to'liq gap shakliga ega bo'lgan, tuzatuvchi xarakterga ega bo'lgan maqsadli majoziy so'z tushuniladi. Maqollar ishchilarning ko'plab ma'naviy ehtiyojlarini qondirdi: kognitiv va intellektual (tarbiyaviy), ishlab chiqarish, estetik, axloqiy va boshqalar. Maqollar qadimiylilik emas, o'tmish ham emas, xalqning jonli ovozi xalq o'z xotirasida faqat bugun kerak bo'lgan va ertaga kerak bo'ladigan narsanigina saqlaydi. Maqolda o'tmish haqida gapirilsa, u bugun va kelajak nuqtai nazaridan baholanadi – aforizm

aks etgan o'tmish xalq ideallari, umid va intilishlariga qay darajada mos kelishiga qarab qoralanadi yoki tasdiqlanadi.

Maqolni hamma xalq yaratadi, shuning uchun u xalqning umumiy fikrini ifodalaydi. Unda xalqning hayotga bergan bahosi, xalq tafakkuri mushohadalari bor. Individual aql tomonidan yaratilgan muvaffaqiyatli aforizm, agar u ko'pchilikning fikrini bildirmasa, xalq maqoliga aylanmaydi.

Maqollar xalqimiz hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy, obrazli mulohazalardan iborat hikmatli so'z bo'lgani uchun undan keng foydalaniladi. Xalqning ijtimoiy, tarixiy, madaniy, maishiy, hayotiy tajribasi umumlashgan holda beriladi. Milliy til tarkibida qoplashgan holda namoyon bo'lgani uchun maqol tarkibidagi so'zlarni boshqasi bilan almashtirib, o'zgartirib bo'lmaydi va buning iloji ham yo'q. Maqollar ko'p asrlik hayotiy tajribalar, doimiy kundalik kuzatishlar xulosasini tugal fikr tarzida qat'iy qutbiylikda ifodalar ekan, ularda har bir so'zning ma'no xilmaxilligi, iboralarning turg'unligi, shakliy barqarorlik ustunlik qiladi. Ammo qo'llanish o'rniga qarab ularning ma'no doirasi doimiy ravishda kengayib boradi. Shuning uchun ham maqoldagi har bir so'zga alohida e'tibor berish kerak. Ularda shunday so'zlar borki, bu so'zlar tarixan butunlay boshqa ma'nolarni anglatgan. Masalan, tuz so'zi bugungi kunda mineral moddani bildiradi. Tarixan bu so'z to'g'ri, odobli; dala, tekislik ma'nolarni anglatgan va maqollardagina saqlanib qolgan : Qiz saqlasang, tuz saqlab. Tuzdagi bilan emas, uydagi bilan bo'l. Shuningdek, mehnat so'zining azob-uqubat, baxtsizlik ma'nosini ham faqat maqollarda yoki ayrim shevalardagina uchratish mumkin : Mehnat ham egiz - egiz, Davlat ham egiz – egiz.

Maqol tarkibini o'rganar ekanmiz, ularda ko'proq moddiylikdan ko'ra ma'naviy ehtiyoj muhimroq ekanini ta'kidlash joiz. " Kishi yurtida shoh bo'lguncha, o'z yurtida gado bo'l" maqolida ham shu ma'no anglashiladi. Bir xilgi toifa insonlar barcha muammolarini iqtisod (pul) bilan o'lchashadi. Ular uchun moddiylik va turmushning to'kin - sochinligi har qanday tushunchadan ustun turadi. Lekin Bobur yurtini tashlab, o'zga yurtda Vatanini eslab qo'msashi, azoblanib qiynalishidan xulosa chiqarsak, maqoldagi fikrning inson uchun naqadar ibratli ekaniga amin bo'lamiz, aniq tarzda berilganiga ishonch hosil qilamiz. Umuman, Vatan haqidagi xalq maqollarda qiyoslash, zidlash, o'xshatish, taqqoslash ma'nolari yetakchilik qiladi. Yuqorida berilgan maqolda ham Ona Vatan va o'zga yurt, shoh va gadolik motivlari o'zaro zidlanib taqqoslangan. Ma'lum darajada ushbu motivlar qiyoslangan. Ushbu maqol ruslarda " Nachujoy strane i vesna nekrasna " (ma'nosi : o'zga yurtda bahor go'zal emas) tarzida beriladi.

Maqollar o'z va ko'chma ma'nolarga ega bo'lishi bilan diqqatga sazovordir. " Yomon xotin olguncha, bo'ydoq yurgan yaxshiroq" , " Qizi borning nozi bor" , " Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda "kabi maqollarda o'z ma'no

anglashilib turibdi. " Shamol bo'lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi " , " O'tin ayirgan bolta maydonda qolar" , " Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi " , " Bukrini go'r to'g'irlar " kabi maqollar bilan tanishganimizda ko'chma ma'no yashiringanini his qilamiz. Bir qarashda " Shamol bo'lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi" maqoli o'z ma'nosida ham qo'llangandek tuyuladi. Ammo bu hikmatli so'zni hech kim o'z ma'nosida qo'llamaydi. Bir ishni yuzaga chiqishi uchun boshqa ishning ma'lum darajada unga sabab bo'lishi, hayotda uchrab turadigan turli mish-mishlarning rost ekanligini ta'kidlash maqsadida bu maqolni esga olish odat tusiga aylangan. Xalqimiz xalq og'zaki ijodida munosib o'rin olgan ushbu maqolni ko'chma ma'noda tushunmasak, qanday maqsad nazarda tutilgani va asl ma'nosini tushunmay qolishimiz mumkin.

Xalq maqollari yodlash uchun qulay shaklga ega bo'lib, ularning etnopedagogik vosita sifatidagi ahamiyatini oshiradi. Maqollar mustahkam esda qoladi. Ularning yod olishiga so'zlar, turli xil undoshlar, qofiyalar, ritmlar, ba'zan juda mohirona o'ynash yordam beradi. Maqollarning pirovard maqsadi hamisha ta'lim-tarbiya bo'lib kelgan, ular qadimdan pedagogik vosita vazifasini o'tagan. Bir tomondan, ular pedagogik g'oyani o'z ichiga oladi, boshqa tomondan, ular tarbiyaviy ta'sirga ega, tarbiyaviy funktsiyalarni bajaradilar. Maqol va matallar qiyosiy yoki allegorik gap bo'lib, xalqning kundalik donoligini o'z ichiga oladi. Ana shu ikki niholdan tashbeh (topishmoqlarda) va obrazli qiyoslar (matallarda) xalq she'riyati o'sib boradi.

Qo'shiqlar xalq she'riyatining topishmoq va maqollarga qaraganda ancha murakkab shaklidir. Qo'shiqlardan ko'zlangan asosiy maqsad go'zallikka muhabbat uyg'otish, estetik qarash va didni rivojlantirishdan iborat. Qo'shiq xalq hayotining barcha jabhalari, jumladan, yosh avlod tarbiyasi yuksak poetiklashtirilganligi bilan ajralib turadi. Qo'shiqning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, go'zal kuylashni o'rgatgan bo'lsa, u o'z navbatida go'zallik va ezgulikka o'rgatgan. Bolalar va yoshlarni mehnat tarbiyasida qo'shiqning ahamiyati beqiyos. Yuqorida aytib o'tilganidek, qo'shiqlar mehnat jarayoniga jo'r bo'ldi va rag'batlantirdi, ular ishchilarning mehnat sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirish va birlashtirishga hissa qo'shdi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, xalq og'zaki ijodi bolalar va yoshlarning ertak, doston, afsonalar olamida ijodiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ta'limning zamonaviy modelini qurishda xalq og'zaki ijodida tizimlashtirilgan ma'naviyat an'analarining ko'p asrlik tarixi topilmalaridan foydalanish zarur.

Adabiyotlar:

1. Baratov Sh. Kichik yoshdagi o'quvchilar faoliyatini baholash. «O'qituvchi» nashriyoti, Toshkent, 1992 y, 45 b.
2. T.Mirzayev O'zbek xalq maqollari - Toshkent, 2016. 7-b.

3. Bozorova M. «Kichik maktab yoshidagi o`quvchilarni do`stlik va o`rtoqlik xislarini tarbiyalashda xalq an'analaridan foydalanish». Kand.diss. Toshkent, 1994 y.
4. T. Mirzayev, Sh. Turdimov, M. Jo'rayev, J. Eshonqulov, A. Tilavov "O'zbek folklori" -Toshkent "Tafakkur bo'stoni" 2020.
5. Baturina G.I., Kuzina T.F. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda xalq pedagogikasi. M., 1995.-S. 7-8

TABLE OF CONTENTS

1.	ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ АРАЛАШ ТИПДАГИ ТУРЛИ ТАРТИБЛИ ПЕРПЕНДИКУЛЯР БУЗИЛИШГА ЭГА БЎЛГАН АРАЛАШ ТИПДАГИ ТЕНГЛАМА УЧУН АРАЛАШ МАСАЛА Xolmatov Zuxriddin Ziyoviddin o'g'li	4
2.	HOZIRGI ZAMON PSIXOLOGIYASI VA UNING BOSHQA FANLAR TIZIMIDA TUTGAN O'RNI Musurmonova Matluba Bazarbayevna	14
3.	ZAMONAVIY AXBOROT OQIMINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Shokirova Dilbar Panji qizi	17
4.	MAKTAB O'QUVCHILARIDA DIQQATNING RIVOJLANGANLIK DARAJASI Shokirova Dilbar Panji qizi	22
5.	OPTIK ALOQA TARMOQLARI BOSHQARISH USULI VA ALGORITMI Qurbonova Nurixon A'zamjon qizi	25
6.	FIZIKA FANIDA GIDRAVLIKA TERMINI Qurbonova Nurixon A'zamjon qizi	29
7.	GEOGRAFIYA FANINING ZAMONAVIY O'QITISH METODIKASI Shoybekova Mavjuda Shavkatovna	32
8.	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KIMYO SANOATIDA INNOVATSION FAOLIYATINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH Bakayeva Nilufar Bahriddinovna	35
9.	ALGEBRA FANINI O'QITISHDA TENGLAMALAR SISTEMASI Dostonova Nodiraxon Muxtorjon qizi, Sharobitdinova Dilfuzaxon Madaminovna, Toshxodjayeva Nigora Odiljon qizi	38
10.	HOSILALI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR VA ULARNI YECHISH USULLARI Toshxodjayeva Nigora Odiljon qizi, Dostonova Nodiraxon Muxtorjon qizi, Sharobitdinova Dilfuzaxon Madaminovna	41
11.	UNDALMALARNING IFODALANISHI VA TARKIBI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR. Xatamova Munisa Mamadulla qizi	45
12.	ADABIY TALAFFUZNING O'RNI VA UNING TUTGAN AHAMIYATI Bazarova Dilnoza Tashbayevna	50
13.	"MODERN TEACHING METHODS" Turdiyev Rasuljon Usmonovich	53
14.	"QANDAY QILIB XORIJIY TILNI TEZ VA OSON O'RGANISH MUMKIN?" Turdiyeva Madina Abdullayevna	58
15.	PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF THERMAL INSULATION BOARDS BASED ON LOCAL RAW MATERIALS. Tajetdinova Bibinaz Baxtiyarovna	63
16.	BUILDING MATERIALS BASED ON ASH AND SLAG MIXTURES Dosjanova Guljaynar Fayzullaevna	68
17.	ENERGY-SAVING MODES OF CONCRETE HEAT TREATMENT Tursimuratov Baxram Rustemovich, Kosbergenova Nargiza Maxset qizi	73
18.	O'ZBEK TILI O'QITISHNING ILMIYLIK PRINSIPI Sarvinoz Ismailova Raxmonaliyevna	77
19.	ONA TILI TA'LIMIDA LUG'AT BILAN ISHLASH MASALALARI Nuriddinova Mehriniso Fathiddinovna	80
20.	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI AHLOQIY TARBIYALASHDA XALQ MAQOLLARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI Umarova Marhamat Xayrullayevna	84